

Bachelor-These

Voraussetzungen, um einen therapeutischen Stundenprozess
in die Wege zu leiten

»...und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«

H. Hesse

Eingereicht von Beatrice Bieri

Begleitet durch Kristin Egloff Lehner
Abgabetermin 16. März 2009

Abstract

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Anfangssituation eines therapeutischen Stundenprozesses auseinander. Anhand einer qualitativen Forschung und mit Literaturbezug werden dessen einleitende Voraussetzungen eruiert und die beiden Hypothesen beantwortet: 1. Es ist grundlegend, dass das Kind bei der Bestimmung der Stundenziele mitbeteiligt ist. 2. Die Neugierde ist ein Schlüssel, um einen therapeutischen Prozess innerhalb einer Therapiestunde in die Wege zu leiten. Es zeigt sich, dass die gemeinsame Zielverhandlung zu einem Austausch führt, welcher die Handlung vorbereitet. Daher erscheint es wichtig, dass das Kind eine Zielabsicht mitbestimmen kann. Bei der Neugierde zeichnen sich Zusammenhänge zwischen dem Interesse des Kindes und einem einflussreichen Anteil der Therapeutin ab. Schliesslich werden diese Ergebnisse in Bezug zu neurowissenschaftlichen Erkenntnissen gebracht.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Dank	5
1 Einführung	6
1.1 Vorverständnis und Begründung der Themenwahl	6
1.2 Forschungsfrage	6
1.3 Hypothesen und Annahmen	7
1.5 Vorgehensweise	8
2 Begriffsdefinitionen	8
2.1 Therapieprozess	8
2.2 Therapeutische Anfänge	10
2.2.1 Stundenbeginn aus pädagogisch-didaktischer Sicht	10
2.2.2 Stundenbeginn aus der Sicht der Psychotherapie	11
2.2.3 Stundenbeginn aus der Sicht der systemischen Beratung/Therapie	11
2.2.4 Stundenbeginn aus der Sicht der Psychomotorik-Fachliteratur	12
2.2.5 Folgerung zum therapeutischen Stundenbeginn	12
2.3 Voraussetzungen für einen therapeutischen Stundenprozess	12
2.3.1 Ziel / Absicht	13
2.3.2 Neugierde	13
2.3.3 Intervention	14
2.3.4 Motivation	15
2.3.5 Problem / Hindernis	16
2.3.6 Kreativität	16
2.3.7 Ressource	17
2.3.8 System	17
2.3.9 Zeit	17
2.3.10 Handlung	18
2.3.11 Material	19
2.3.12 Flexibilität / Offenheit	19
2.3.13 Wohlbefinden	20
3 Empirischer Teil	20
3.1 Vorgehensweise	20
3.1.1 Design der qualitativen Studie	21
3.1.2 Stichprobe	21
3.1.3 Erhebung	22
3.1.4 Analyse	22

3.2	Ergebnisse	23
3.2.1	Tendenz	23
3.2.2	Vorannahme	26
3.2.3	Ziel	26
3.2.4	Neugierde	28
3.2.5	Weitere Voraussetzungen	29
3.3	Fazit	33
4	Neurowissenschaftliche Begründung	34
4.1	Neurowissenschaftlicher Bezug zu Ziel / Absicht	34
4.2	Neurowissenschaftlicher Bezug zu Neugierde	35
4.3	Schlussfolgerung	37
5	Ausblick	38
5.1	Erkenntnisse und Folgerung	38
5.2	Persönlicher Prozess	39
6	Literaturverzeichnis	40
7	Anhang	42
A)	Falldarstellungen 1 - 6: Stundenbeschrieb, Transkription, Befragung	42
B)	Falldarstellungen 1 - 6: Kategorisierungen	68
C)	Persönliches Mail an und von Wepfer, R.	96
D)	Lebenslauf der Autorin	99

Vorwort und Dank

Im Nachfolgenden wird mehrheitlich das Kürzel PMT anstelle von Psychomotoriktherapeutin verwendet. Ebenfalls erfolgt dies, wenn nicht anders aufgeführt, in weiblicher Form, zuweilen ausschliesslich Psychomotoriktherapeutinnen an der Feldstudie beteiligt waren.

An dieser Stelle danke ich K. Egloff Lehner, Psychomotoriktherapeutin und Lehrbeauftragte HfH Zürich, für die Begleitung bei der vorliegenden Arbeit sowie M. Adeoud für die aufschlussreiche Methodenberatung an der HfH. Ein besonderer Dank geht auch an die drei Psychomotoriktherapeutinnen, welche mir Einblick in ihr Arbeitsfeld gewährten und die Einwilligung zur Durchführung meiner Feldstudie gegeben haben, weiter an R. Wepfer für seine Informationen. Ebenfalls danken möchte ich S. Amacher, deren gedankliche Unterstützung mir in der Anfangsphase geholfen hat. Auch ein herzliches Dankeschön geht an E. Häni, Journalistin, für ihr kompetentes Lektorat und die technische Hilfe, mit welcher sie meine Arbeit abrundete.

1 Einführung

1.1 Vorverständnis und Begründung der Themenwahl

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, mit diesem Gedichtfragment von H. Hesse möchte ich einen Bezug zur Psychomotoriktherapie schaffen. Ich möchte mit dieser Arbeit in Erfahrung bringen, welche Faktoren einen Therapieprozess während einer Therapiestunde einleiten können.

Es gibt grundlegende Annahmen, was bei einem therapeutischen Prozess mitwirkt: das Ziel, das Problem, die Kreativität, die Intervention und die individuellen Ressourcen. Diese Annahmen begründen auf einem zweijährigen Diplom-Weiterbildungslehrgang in Mal- und Gestaltungstherapie der Creonda GmbH in Thun. Weitere Annahmen der Neugierde und Motivation habe ich aufgrund meiner Praxiserfahrung ergänzt. Im berufspraktischen Alltag mit Kindern habe ich bereits mit unterschiedlichen Vorüberlegungen zum Stundeneinstieg gearbeitet. Jedoch: Was genau macht den therapeutischen Einstieg aus? Welche Komponenten gehören dazu? Ich gehe davon aus, dass es mehrere Faktoren sind, die eine Rolle spielen, die einen etwas vordergründiger als die anderen. Dennoch würde ich gerne eine Aussage darüber machen können, welcher ‚Zauber‘ denn ein therapeutischer Stundenanfang hat. Was macht die Professionalität eines Therapiestundenbeginnes aus? Was wirkt mit? - „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ (H. Hesse).

In meiner Berufspraktik habe ich in der Pädagogik die Erfahrung gemacht, dass der Stundenverlauf oft von der Lehrperson vorgegeben wird. Die pädagogischen Lernziele sind demnach gegeben. Und in der Therapie? Meine Praktikaerfahrung hat gezeigt, dass ein in der Psychomotoriktherapie angemeldetes Kind aus der Diagnostik abgeleitete Förderziele bekommt. Im Hinblick auf diese werden durch die Therapeutin die Stundenziele gesetzt. Und das Kind? Was sind seine Ziele? Zudem habe ich mich auch gefragt, was der Antrieb ist, dass das Kind, wie es von aussen aussieht, in der Therapie „einfach so spielt.“ Ich kann mir vorstellen, dass die Neugierde sozusagen ‚mit im Spiel‘ ist.

Mit dieser Arbeit soll primär erfasst werden, was mitwirkt, um einen therapeutischen Stundenprozess einzuleiten, und von welcher Relevanz sowohl das therapeutische Stundenziel als auch die Neugierde in der therapeutischen Anfangsphase sind. Des Weiteren werden die gewonnenen Erkenntnisse neurowissenschaftlich begründet. Mit der Erforschung dieser Erörterung hoffe ich, einen Beitrag zum professionellen Handeln in der Psychomotorik leisten zu können.

1.2 Forschungsfrage

Die Psychomotoriktherapie stellt während einer begrenzten Zeitdauer eine pädagogisch-therapeutische Massnahme dar, was als Ganzes gefasst werden kann. Dies beginnt bereits mit einer Abklärung und einer Auftragsklärung für die Weiterarbeit. Am Anfang steht das therapeutische Richtziel fest, worauf im Verlauf stets Bezug genommen wird, auch wenn der Weiterverlauf vom Entwick-

lungsprozess abhängt. Folglich ist davon auszugehen, dass jede Therapiestunde ebenso eine Einheit bildet wie der ganze Therapieverlauf, in welchem sie eingebettet ist. Zudem ist die zeitliche Rhythmisierung zwischen den Therapiestunden ebenfalls gegeben. In dieser Arbeit beschränke ich mich auf einen Therapiestundenprozess. Doch wie kommt es zu einem Prozess innerhalb einer Therapiestunde? Das soll mit der nachfolgenden Forschungsfrage erörtert werden:

Welches sind Voraussetzungen, um einen therapeutischen Prozess innerhalb einer Therapiestunde in die Wege zu leiten?

Jeder Therapiestundenanfang ist eigentlich auch ein Übergang. Denn das Kind kommt von der Schule oder von Zuhause, wird manchmal von jemandem gebracht. So besteht wohl die erste Aufgabe der Therapeutin darin, das Kind „abzuholen“, einen Übergang in die Therapiestunde zu schaffen, um mit der Arbeit beginnen, respektive sie weiterführen zu können. Und genau hier stellt sich die Frage, was nun bei Stundenbeginn passiert. Es macht ein wesentlicher Unterschied aus, ob die Therapeutin zur Arbeit am Tisch auffordert analog zur Schule, ein Angebot macht oder aber das Kind nach seinen Präferenzen fragt. Jeder dieser unterschiedlich indizierten Anfänge kann wegweisend für den Weiterverlauf der Stunde sein. Daraus ergeben sich nachfolgende Hypothesen.

1.3 Hypothesen und Annahmen

Es ist Auftrag der Psychomotoriktherapeutin, am Therapieziel respektive an den Therapiezielen eines Kindes zu arbeiten. Für jede Therapiestunde setzt die Therapeutin das Stundenziel für das Kind und der Therapiestundenprozess wird darauf ausgerichtet. Jedoch ist das Kind ebenso im Geschehen miteingebunden. Daraus ergibt sich:

Es ist grundlegend, dass das Kind bei der Bestimmung der Stundenziele mitbeteiligt ist.

Des Weiteren wird in einer Therapiestunde beabsichtigt, dass das Kind zu neuen Erfahrungen gelangt. Wie es dazu kommen soll, wird mit folgender Hypothese unterlegt:

Die Neugierde ist ein Schlüssel, um einen therapeutischen Prozess innerhalb einer Therapiestunde in die Wege zu leiten.

1.5 Vorgehensweise

Durch Literaturrecherche wird nach der Einführung in einem zweiten Kapitel erläutert, was unter einem Therapieprozess zu verstehen ist. Ebenso werden therapeutische Anfänge fokussiert. Dabei sind die folgenden Wissenschaftsgebiete berücksichtigt, zumal die Psychomotorik ein pädagogisch-therapeutisches Berufsfeld darstellt und sich mit ihnen überschneidet: Pädagogik, Psychotherapie, systemische Beratung/Therapie sowie Erkenntnisse aus der Psychomotoriktherapie-Literatur. Im Anschluss werden die Voraussetzungen für den Anfang des therapeutischen Stundenprozesses theoretisch erörtert und die Begriffe definiert. Das Kapitel 3 stellt den empirischen Teil der Arbeit dar. In der Feldstudie wird in Erfahrung gebracht, was einen Beginn eines therapeutischen Prozesses innerhalb einer Therapiestunde in der Praxis ausmacht. Dazu werden Anfänge von Psychomotoriktherapiestunden gefilmt und analysiert. Die Ergebnisse des Auswertungsverfahrens zu Ziel und Neugierde werden im Kapitel 4 mit neurowissenschaftlichem Bezug erläutert. Die Arbeits-evaluation ist im fünften Kapitel aufgeführt.

2 Begriffsdefinitionen

2.1 Therapieprozess

Die Therapie als zeitliche Vereinbarung der Zusammenarbeit von der Anmeldung bis zur Übereinkunft des Therapieendes kann als Prozess angesehen werden. Jedoch kann jede einzelne Therapiestunde auch als Therapieprozess verstanden werden. Dabei wird von einem Stundenprozess gesprochen. Dieser dauert vom Zeitpunkt, in dem das Kind zur Therapie kommt und von der PMT in Empfang genommen wird, bis zur Beendigung der Stunde, in der Regel nach ca. 50 Minuten, wenn das Kind sich von der Therapeutin verabschiedet hat. Die genaue Definition eines Stundenprozesses hängt von der Sichtweise des Fachgebietes aber auch von der einzubeziehenden Ebenen: diese könnten struktureller Art sein wie beispielsweise Zeit und Raum, oder auch unter individueller, wahrnehmungsbedingter und beziehungsbedingter Art. Bronfenbrenner sieht in einem Prozess den Reichtum der Entwicklungsmöglichkeiten und nennt nachfolgende dazugehörige Merkmale: dauerhafte Veränderung, Entfaltung, Wachstum (wachsende Fähigkeiten), Erwerb (von Vorstellungen), Motivierung (zu weiterer Veränderung) (Flammer, 2005, S. 206). Demgegenüber beschreibt Zellner (2003, S. 42-44) eine Vielzahl von möglichen Definitionen. Zu den wichtigsten Merkmalen des Prozess-Begriffes sagt er: „Ein Prozess besteht aus einer Vielzahl von - in einer bestimmten Ablauffolge auszuführenden Aufgaben bzw. Tätigkeiten.“ Auch wortdefinitiv im psychologischen Wörterbuch wird eine *Aktivität* vorausgesetzt - worin das Wort der Tätigkeit ebenfalls enthalten ist. Zudem ist im weiteren Sinne „jedes geäußerte Verhalten als Prozess verstehbar“ (Fröhlich, 2005, S. 381).

Die erwähnten Tätigkeiten würden daher die handlungsorientierte Arbeit der Psychomotorik unterstützen, sowohl in der Bewegungs- und Spielorientierung als auch auf der kommunikativ-interaktionalen Ebene. Würde die Arbeit innerhalb der Psychomotorik als kreatives Projekt dargelegt, haben Schuh und Werder die Auffassung, es werde „...etwas entwickelt, was es noch nicht gibt“ (2006, S. 22). Auch Csikszentmihalyi (2007) beschreibt im Kapitel ‚Der kreative Prozess‘ umfangreich unterschiedliche Komponenten eines kreativen Prozesses und versucht diesen Vorgang anhand eines fünfstufigen Modells zu vereinfachen (S. 39-212). Zur Vorbereitung, der Inkubation, dem Moment der Erkenntnis, der Zeit der Arbeit und der Verifikation ergänzen hier Schuh und Werder (2006) zusätzlich eine Phase der Erholung. Csikszentmihalyi betont jedoch, dass seine beschriebenen Phasen eines Prozesses sich überschneiden und mehrfach wiederholen (ebd, S. 124). Im Transfer zur Psychomotorik müsste daher festgestellt werden, ob sich die Phasen auf einen Psychomotoriktherapieverlauf als Ganzes und/oder den Verlauf einer Therapiestunde übertragen liessen. Mindell meint in seinen Grundlagen der Prozesswissenschaft: „Ich verwende das Wort Prozess im Hinblick auf veränderte Wahrnehmung und die verschiedenen Signalformen, mit denen wir als Beobachter konfrontiert sind. Die Persönlichkeit des Beobachters bestimmt, welche Signale er auffangen kann und was ihm bewusst wird, womit er sich identifiziert und worauf er somit auch entsprechend reagiert. (...) Zustände sind hilfreiche Beschreibungen der Prozesse. (...) Das persönliche Temperament des Beobachters oder des Klienten bestimmen, was im Vordergrund steht, Zustände, Prozesse oder beides“ (1993, S. 21). Ebenfalls beschreibt Mindell Unterscheidungsmerkmale von Prozessen in Nähe und Distanz zum (Nicht)-Bewusstsein und zur eigenen Identität. Unter Signalformen meint er die Wahrnehmungskanäle und schreibt gleichzeitig sowohl die Beziehung Therapeut - Klient als auch verbales und non-verbales Feedback einer Therapiesituation zu (ebd, S. 22-42). Dies wiederum scheint für die Psychomotorik eine aufschlussreiche Beschreibung zur Prozessdefinition zu sein. Wo in der Pädagogik die Stundenleitung ebenfalls als Prozess verstanden werden kann, jedoch primär durch die Lehrperson gesteuert wird, könnte der Unterschied eines therapeutischen Prozesses im Gegensatz dazu zusammenfassend folgendermassen gesehen werden:

Verschiedene aufeinander folgende Handlungen erfolgen im Zusammenspiel individueller Wahrnehmungen jeder an der Therapiestunde beteiligten Person und beeinflussen anteilmässig im gegenseitigen Austausch den Weiterverlauf. Dadurch entstehen neue individuelle Wahrnehmungen und Aktivitäten unterschiedlicher Art, die wiederum im gegenseitigen Austausch den Weiterverlauf bestimmen, usf. Diese Gegebenheiten könnten dann in Phasen der Stundeneinheit aufgeteilt werden.

2.2 Therapeutische Anfänge

Um der Frage nachgehen zu können, welche Voraussetzungen bei einem therapeutischen Stundenbeginn gegeben sein müssen, um einen Therapieprozess in die Wege zu leiten, soll zuerst geklärt werden, was ein Stundenbeginn überhaupt ist. Dies kann je nach Fachgebietsrichtung variieren; darauf wird gleich eingegangen. Vorerst ist der Fokus auf einen unbestimmten therapeutischen Anfang gerichtet.

Ein Kind kommt in die Therapie, was als „Wechsel von einem Setting zum anderen“ (Oerter, 2008a, S. 88) beschrieben werden kann. Dabei handelt es sich um das Herkunfts-Setting, von welchem das Kind zum Therapie-Setting kommt, dies kann auch als Übergang bezeichnet werden. Nur bedingt kann es auch als Transition angesehen werden, insofern es sich beim Übergang um einen sozialen Prozess handelt. Jedoch Griebel und Niesel benutzen den Begriff Transition in einem grösseren entwicklungsbedingten Kontext (2004, S. 28). Als Therapiestunde wird in der Literatur synonym das Setting erwähnt. Per Definition ist dies „ein Ort mit spezifischen physikalischen Eigenschaften, in dem die Teilnehmer in bestimmter Weise in bestimmten Rollen und in bestimmten Zeitabschnitten aktiv sind. Die Faktoren Ort, Zeit, physikalische Eigenschaften, Aktivität, Teilnehmer und Rolle konstituieren die Elemente eines Settings“ (Bronfenbrenner, zit. nach Oerter, 2008, S. 88). Ebenfalls stellt das psychomotorische Setting ein Mesosystem für das Therapiekind dar, was für die Entwicklung aufgrund der Wechselbeziehung zwischen den Settings ein relevantes System bildet. Bronfenbrenner nennt diese Erschliessung eines neuen Lebensbereiches einen ökologischen Übergang (ebd, S. 99, Flammer 2005, S.209).

Zur wortbegrifflichen Erläuterung kann die erste Zeiteinheit im Therapie-Setting als Anfang, Ausgangspunkt, Beginn, Einstimmung, Einstieg oder Start bezeichnet werden. Davon könnte abzuleiten sein, dass es um ‚fangen‘ beim Anfangen oder um ‚steigen‘ beim Einstieg oder gar um die Stimmung bei der Einstimmung geht. Nachfolgend werden nun vier Sichtweisen erläutert, wie die erste Zeiteinheit eines Settings gestaltet sein kann. Die Auswahl erfolgte aufgrund dessen, dass die Psychomotoriktherapie ein pädagogisch-therapeutisches Arbeitsfeld ist und daher unter anderem eine Schnittstelle zur Pädagogik und Psychologie darstellt.

2.2.1 Stundenbeginn aus pädagogisch-didaktischer Sicht

Schüpbach (1997, S. 20-27) ist der Ansicht, dass der Stundenbeginn bereits ein entscheidender Augenblick ist. Persönliche Einstimmung und Pünktlichkeit der Lehrperson sind erste Elemente, des Weiteren zieht er die Art der Begrüssung in Betracht, mit der er mit den Kindern in Kontakt tritt. Unmittelbar darauf folgt die Möglichkeit, sogleich mit dem Lehrstoff zu beginnen, oder aber auf die Schüler einzugehen. Er nennt dies Akzeptanz und sieht es als eine zwischenmenschliche Kontaktaufnahme, welche die Lernbereitschaft aktiviert. Nebst Raumordnung und Materialbereitschaft beschreibt Schüpbach den Stundenbeginn auch als „...eine kurze Phase, in welcher das Wichtig-

te der Lektion in einem kompakten Info-Block vorgestellt wird“ (ebd, S. 27). Dabei erläutert er den Inhalt der Lektion und dessen methodischen Aufbau, was er als Stundenübersicht bezeichnet. Ebenfalls dem variablen Einsatz der eigenen Stimme als auch Körper und Mimik schiebt er eine Bedeutung zu (ebd, S. 29-32). Berner (1999) hingegen durchleuchtet die Unterrichtsdidaktik aus unterschiedlichen, auch durch die Geschichte geprägten Ansätzen. Daher äussert er keine konkrete Definition in Bezug auf einen Stundenbeginn, vielmehr sind Bildungszusammenhänge ersichtlich. Anders meint Wagenschein (1956, S. 27), dass durch die Kurzstunden, die Menge der Schüler und dem grossen Umfang des Stoffes eine gezielte Aufmerksamkeit der Schüler erlernt wird, jedoch die individuelle Entwicklung jedes Schülers nicht gepflegt wird.

2.2.2 Stundenbeginn aus der Sicht der Psychotherapie

Aus Perspektive der Psychotherapie mit tiefenpsychologischer Ausrichtung meint Wepfer aus persönlicher Erfahrung, dass ein Sitzungsbeginn, so nennt er einen therapeutischen Stundenbeginn, möglichst frei zu halten ist von persönlichen Einflüssen des Therapeuten. Somit können sich die Anliegen und Themen des Patienten besser ausbreiten. Mit der sich entwickelnden Routine wissen die Patienten mit der Zeit, dass der Psychotherapeut keine strukturierende Initiative ergreift, sondern dass sie vielmehr den Sitzungsbeginn selbst zu gestalten haben. Ebenfalls erwähnt er, dass Sitzungsanfänge zwar einflussreich und für den Fortgang der Sitzung wichtig sind, jedoch nicht allein bestimmend. (persönliches Mail von R. Wepfer, siehe Anhang, [17.11.08])

2.2.3 Stundenbeginn aus der Sicht der systemischen Beratung/Therapie

Die systemische Beratung geht von einem gestaltenden Einstieg aus, in dem es eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen gilt. Es ist wichtig, „den Gesprächspartner dort abzuholen, wo er sich gedanklich und emotional befindet“ (Brüggemann, Ehret-Ivankovic und Klütmann, 2007, S. 24). Auch Hargens (2006a, S. 36) geht davon aus, einerseits einen kooperativen Rahmen zu konstruieren und andererseits sich auf Ressourcen und Stärken zu orientieren. Er nimmt in seiner Schilderung eine konstruktivistisch-veränderbare Sichtweise ein und betont dabei das Gestalten aus Therapeuten-sicht als ein ‚Mit-Gestalten‘, zumal es eine Wechselwirkung hervorruft. Er erachtet dabei als relevant, das Gegenüber zu respektieren, einen Kontext des Kooperierens zu schaffen und grundlegende Regeln auszuhandeln sowie sich um das Wohlbefinden zu kümmern. Erwähnenswert dabei ist, dass die Art und Weise nach individuellen Kenntnissen des Therapeuten geschieht. Setting, Auftrag, Ziele, Joining und kooperieren (ebd, S.39), dies scheinen relevante Schlagworte für den Stundenbeginn zu sein. Als Grundregel nimmt er anschliessend an, dass er als Therapeut die erste Frage stellt. Indessen erläutert er die Möglichkeiten der Frageformen, welche einen lösungsorientierten Charakter nach Steve de Shazer aufweisen (ebd, S.41).

2.2.4 Stundenbeginn aus der Sicht der Psychomotorik-Fachliteratur

Köckenberger (2008, S. 49) geht von einem Anfang, Stundenanfang oder von der Anfangssituation aus. Er beschreibt verschiedene Möglichkeiten eines Stundenaufbaus, was dementsprechend auch einen Einfluss auf den Stundenanfang haben kann. Dabei unterscheidet er die Phasenmodelle aufgrund ihrer Herkunft: sportpädagogisch, motopädagogisch, psychomotorisch und ein phasenfreier Stundenaufbau (ebd, S. 32-35). Er sieht verschiedene Möglichkeiten, wie ein Anfang einer Stunde gestaltet werden könnte: mit Ritualen, mit einer Geschichte, um die Kinder zu motivieren, mit einem Aufwärmspiel oder ohne Anfangskreis. Er schliesst auch nicht aus, einen Stundenbeginn so einfach wie möglich zu gestalten. Dies zeigt bereits eine Vielfalt möglicher Anfänge. Daher definiert Köckenberger den Anfang auf verschiedenen Ebenen (ebd S.48-50) und stellt dazu die Frage, was das Ziel des Anfangs sein soll. Dementsprechend soll dieser auch gestaltet sein: konstant immer gleich, situativ durch das Kind oder variabel im Angebot. In diesem Sinne ist auch ein anfangsloser Beginn ein möglicher Stundenanfang. Zu den Ritualen sei noch angefügt, dass Burla (2006, S. 13) ebenfalls eine Arbeit über Rituale geschrieben hat und unter Anderem ein sich immer gleich abspielender Therapiestundenbeginn rituell geprägt sein kann.

2.2.5 Folgerung zum therapeutischen Stundenbeginn

Generell lässt sich sagen, dass ein therapeutischer Stundenanfang unterschiedlich gestaltet werden kann. Die erwähnten Möglichkeiten zeigen auf, dass dabei die Fachrichtung entscheidend ist. Im Hinblick auf die Psychomotorik wird in der Theorie ein bewusst vielfältiges Methodenspektrum als Handwerk dargelegt. In der nachfolgenden Darstellung wird davon ausgegangen, dass eine psychomotorische Therapiestunde prozesshaft (siehe Begriffsdefinition in 2.1, Anm.d.Verf.) verläuft. Daher kann der Stundeneinstieg unterschiedlich gestaltet sein. Es ist zudem zu bedenken, dass individuelle Vorlieben der Therapeutin die Wahl beeinflussen können. Die sechs nachfolgend evaluierten Fallforschungen können daher auch Aufschluss geben, was in der Praxis der Psychomotorik umgesetzt wird.

Aus genannten Sichtweisen wird deutlich, dass das Ziel oder die Absicht Bestandteil einer Anfangssituation sind, worin einerseits die Lernabsicht, das selbstbestimmte Anstreben oder aber auch das Anliegen respektive die Problematik bestimmend sein können.

2.3 Voraussetzungen für einen therapeutischen Stundenprozess

Zumal in der Psychomotoriktherapie von einem therapeutischen Stundenprozess ausgegangen wird, soll nachfolgend mit Theoriebezug erläutert werden, was unter den Voraussetzungen zu Beginn eines therapeutischen Stundenprozesses zu verstehen ist. Es erscheint naheliegend, dass Voraussetzungen, die in einem Stundenbeginn vorkommen, im Weiterverlauf des Stundenprozesses weiterhin vorkommen. Die Voraussetzungen, welche Grundannahmen bilden, kommen in der

Theorie in dieser Kombination nicht als Einheit vor. Daher werden diese Voraussetzungsvariablen durch verschiedene Fachliteraturbezüge erläutert, worin anteilmässig die Lösungsorientierte Therapie am meisten Aufschluss darüber gibt und daher besonders berücksichtigt wurde. Die in 2.3.1 bis 2.3.7 erläuterten Voraussetzungen sind daher wichtig in verschiedenen Therapiearten und sie bilden im empirischen Teil die deduktiven Kategorien. Die Voraussetzungen 2.3.8 bis 2.3.13 bilden die induktiven Kategorien und beziehen sich in dieser Arbeit auf die Psychomotoriktherapie, denn Material und Handlung unterscheiden sich sehr von anderen Therapieformen.

2.3.1 Ziel / Absicht

Ein Ziel kann definiert werden als eine „allgemeine Bezeichnung für ein vorgestelltes erstrebenswertes Endresultat einer Tätigkeit“ (Fröhlich, 2005, S.527). Doch je nach Kontext meint Flammer (2005, S. 110), dass „...Ziele und Prozesse nicht klar getrennt werden können. Das hat damit zu tun, dass kein statischer Zielzustand angestrebt wird und dass die Zielrichtung nur entweder abstrakt oder dann eben prozesshaft gekennzeichnet werden kann.“ Auf letzteres kann sich eine Therapie stützen. Auch Hargens (2007) meint, Ziele dienen als Wegweiser des therapeutischen Handelns. Dazu präzisiert er, dass Problem, Ziele, Lösungen und Visionen in einem Zusammenhang stehen, wobei das Ziel dem Problem zugehörig ist. Walter und Peller (2004) sehen das Ziel als eine Lösungs-Konstruktion, welche in der Therapie erarbeitet wird. Wie jedoch ein Ziel aussieht oder was ein erstrebenswertes Ziel sein kann, darüber geben Steiner und Berg Auskunft (2006, S. 64), indem sie Merkmale von ‚nützlichen‘ Zielen beschreiben:

- Das Vorhandensein von Lösungen und nicht das Fehlen von Problemen wird beschrieben.
- Der Beginn einer Lösung und nicht das Ende des Problems wird beschrieben.
- Das Ziel ist konkret, messbar, spezifisch und verhaltensbezogen.
- Das Ziel ist für die betroffene Person realistisch und machbar.
- Das Ziel wird in Begriffen der Interaktion und des sozialen Kontextes beschrieben.
- Zur Erreichung des Ziels sind Anstrengungen nötig.
- Das Ziel ist wichtig für den Klienten.

2.3.2 Neugierde

Die Entwicklungsfunktion der Neugierde ist erforderlich, um die Verbindung zur Umwelt herzustellen. In Wechselwirkung trägt dies zur Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstkonzeptes bei. Auch gehört zur Neugierde das Interesse, so kann zwischen zwei Formen unterschieden werden: zum Einen das Interesse an Tätigkeiten, welche die Basis für Fertigkeiten bildet und situativ durch Neugier und Exploration hervorgerufen wird, zum Anderen das Interesse an Objekten, was die Basis für die Erkenntnis bildet und von überdauerndem Charakter zeugt (Holodynski und Oerter,

2008, S. 540). Diese Unterscheidung zeigt auf, dass das Interesse für das momentane Erleben von Bedeutung ist, aber auch längerfristige Auswirkungen hat. So sieht auch Piaget (Flammer, 2005) in diesem Zusammenhang eine Kreisreaktion, wenn mit Schema und Schemavariationen exploriert wird (S. 124). Darin widerspiegeln sich zum Einen die Umfeldeinflüsse, zum Anderen das Explorationsverhalten, welches auch der Neugierde gleichgesetzt wird. Die Gegenüberstellung beider Begriffe kann in behavioristischen respektive ontogenetischen Kontext gesetzt werden. Die Exploration kommt auch im Spielverhalten vor, nämlich in der Entwicklung des Explorationsspiels (Oerter, 2008b, S. 239). Daraus könnte zu schliessen sein, dass die Erkundung etwas ‚Kundiges‘ in sich birgt: Was man kennen lernt, macht schlau. Und mit der Neugierde würde dies ebenfalls einhergehen: Was ‚neu‘ ist, wird erkannt und dessen Bedeutung kann erfasst werden. Interessant scheint das Explorationsverhalten im Zusammenhang mit der Bindungstheorie nach Bowlby, dass dessen Aktivierung in Abhängigkeit des Bindungsmusters zur ersten Bezugsperson verläuft (Zimmermann und Spangler, 2008).

2.3.3 Intervention

Fröhlich (2005) ordnet den Begriff der Intervention der Therapie, Prävention und Rehabilitation zu und spricht von einer gezielten Massnahme (S. 264). Dies kann in Form von „Impulse geben“ stattfinden, so Brüggemann, Ehret-Ivankovic und Klütmann (2007, S. 83). Dabei meinen sie ein Herangehen „schrittweise und mit einem ... angepassten Tempo“ (ebd, S. 84). Ihre Intention ist es hierbei, das Gegenüber zu einer Veränderung einzuladen, in Bewegung zu bringen, einen Unterschied zu machen, Veränderung zu erfragen und Ideen entwickeln, um kurz gesagt, Neues in die Wege leiten zu können. Dabei ist Transparenz, Authentizität und Wertschätzung durch die Kommunikation unabdingbar (ebd, S. 83-105). Zimmer (2006) erweitert letztgenannte Basis, indem sie das pädagogisch-therapeutische Verhalten sowohl als beziehungsfördernden Faktor benennt, als auch in Zusammenhang mit der Person, in unserem Fall mit der PMT, stellt. So gesehen sieht sie als Interventionsstrategie, das zu erkennen, was das Kind zeigt und dies durch nicht direktives Verhalten, Bewusstmachung durch Verbalisieren und die gewünschte (Körper-)Nähe zu akzeptieren (S. 166 -189). Folglich wird bei einer therapeutischen Intervention verbal als auch non-verbal interveniert. Peter (2000) spricht von einer kommunikativ-interaktiven Kompetenz in Bezug auf die Kommunikation im komplexen Spielgeschehen. Zumal die Psychomotorik eine handlungsorientierte Therapie ist mit dem Medium der Bewegung und des Spiels, stützt dieser Gedanke die Professionalität. „Die Gesprächsinitiation ermöglicht den Kindern, eine soziale Beziehung zueinander herzustellen als Boden für den nachfolgenden kommunikativen Austausch im Spiel, wo sie gegenseitig ihre Ideen und Absichten zum Ausdruck bringen“ (ebd, S. 58). Verbale Methoden von Knödler (1998) zeigen weiter, dass „kompetente Fragen die eleganteste Art der Informationsschöpfung und der Informationsvermittlung sind...“ (S. 154). Daher kann angenommen werden, dass durch Inter-

vention Entwicklung beim Kind und bei den Eltern im Rahmen von Elterngesprächen stattfinden kann, wobei durch „professionelles Handeln ... auf der Basis wissenschaftlich fundierten Erklärungs- und Änderungswissens Angebotsformen entwickelt werden, die ... zur Veränderung oder Stabilisierung ... genutzt werden können“ (Schneewind, 2008, S. 140).

2.3.4 Motivation

Die Motivations-Umschreibung liegt womöglich in einem Erklärungsversuch, „...warum und wie Verhalten in spezifischen Situationen an bestimmten Zielen orientiert“ ist und weshalb „...in Richtung auf die Zielerreichung gesteuert wird“ (Fröhlich, 2005, S. 326).

Wenn man von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Motivation ausgeht, so dient es als Beschreibung und Erklärung dafür, warum wir uns bewegen und bewegen lassen. Dies gilt sowohl im direkten Sinne, d.h., sich konkreten Gegenständen und Situationen anzunähern bzw. sie zu vermeiden, als auch im übertragenen Sinne, z.B. von einem Ereignis „bewegt“ werden. Bewegung in diesem Sinne kann vom Individuum ausgehen, das sich Ziele setzt und ein mehr oder minder starkes Bedürfnis hat, diese zu erreichen. Sie lässt sich auch ... als Aufsuchen von Objekten und Situationen verstehen. (Holodynski und Oerter, 2008, S. 540)

Weiter wird davon ausgegangen, dass Emotionen am Prozess der Handlungsausrichtung beteiligt sind (ebd, 2008, S. 536). Damit könnte ein weiterer Diskussionspunkt erörtert werden, in welchem Verhältnis sich positive und negative Gefühlsempfindungen auf „die Auswahl von Motiven und der sie befriedigenden Handlungen“ (ebd, 2008, S. 536) auswirken. Die Motivationsforschung beschäftigt sich indes mit diversen Theorieunterlegungen der Motivation, welches das ganze Spektrum der Psychologieentwicklung abdeckt (Weiner, 1994). Nach Freuds Persönlichkeitstheorie wird davon ausgegangen, dass der Körper Libido produziert, welche die Befriedigung zum Ziel hat und somit fortlaufende Motivierung birgt (Flammer, 2005, S. 68). Maslow und Rogers können erwähnt werden, welche den motivationalen Prinzipien der *Selbst-Verwirklichungsbedürfnisse* nachgegangen sind (Wiener, 1994, S. 322). Köckenberger (2008, S. 252-254) spricht von Leistungsmotivation, Eigen- und Fremdmotivation. Demnach gilt es zu unterscheiden, in welchem Kontext die motivationale Ausrichtung besteht. Csikszentmihalyi ging vertieft der intrinsischen Motivation nach, das heisst, jenen Aktivitäten, „welche in sich selbst (be-)lohnend zu sein scheinen“ (2005, S. 23). Die Absicht / das Ziel der Aktivität ist somit in sich selbst befriedigend, was als autotelisch benannt wird. In diesem Zusammenhang wird der innere Erlebniszustand erforscht und die dabei empfundene Freude. Ausgehend von dieser intrinsischen Motivation gelangt Csikszentmihalyi (2005) zum Modell der Freude am Tun. Darin beschreibt er, wie ganzheitlich das Gefühl ist, mit einer Tätigkeit

so sehr verbunden zu sein, dass alles rundum vergessen wird. Er nennt dies den Flow-Zustand. Dieser wiederum befindet sich in einem Wechselprozess mit der intrinsischen Motivation.

2.3.5 Problem / Hindernis

Was Probleme gemeinsam haben, so meint Knödler (1998), ist, dass sie mit Ängsten oder Widerständen einher gehen. Dies verdeutlicht einen Zusammenhang zwischen Problemen und emotionalen Anteilen. Im psychotherapeutischen Bereich (Hargens, 2007) wird hierfür gar von einem Leiden gesprochen. Nach Kenntnissen der Förderdiagnostik lässt sich vermuten, dass Probleme auch kontextbedingt sind. Ebenfalls die Lösungsorientierte Kindertherapie (Steiner und Berg, 2006, S.25) „geht von der Überzeugung aus, dass Probleme und Lösungen gesellschaftlich konstruiert sind und ausgehandelt werden und folgert daraus, dass ein Problem kein festes Gebilde ist, sondern ein veränderbarer, aushandelbarer Posten, der vom sozialen Posten abhängt.“ Als Alternativ-benennung des Begriffes Problem könnte der zu lösende Zustand auch Hindernis genannt werden. Um dieses zu bewältigen, wird ein Problemlöseverhalten erfordert. Köckenberger (2008, S. 10) sieht „Probleme als Möglichkeit für Lösungen und Entwicklung“ und beschreibt für diverse praxisorientierte Probleme eine Vielzahl an Lösungsvarianten. Fröhlich (2005, S. 379) könnte diese Aussage stützen, nach seinem Beschrieb existiert im gleichen Sinne das Problemlösen, wonach „aus einer Anzahl von Möglichkeiten des Handelns oder Nachdenkens diejenige ausgewählt werden muss, die zum Ziel (zur Lösung) führt“. Daher kann auch von der Ursache des Problems oder dessen Erhalt abgesehen und im individualisierenden Sinne darauf hingewiesen werden, „wie Menschen ihre Situation definieren und wie sie an fehlgeleiteten Handlungen festhalten“ (Walter und Peller, 2004, S. 42). Mit diesem Fokus wird vielmehr die Veränderung des Problems respektive die Lösung angestrebt, als eine ursächliche Problembegründung.

2.3.6 Kreativität

Kreativität ist ein umfassendes Fachgebiet. Kurz gefasst meint Seitz (2005, S. 24), die „Kreativität ist die Fähigkeit des Menschen, neue Denkergebnisse hervorzubringen. Einfach Neues denken in jedem beliebigen Bereich“. So spricht auch Csikszentmihalyis (2007) von Veränderung unter Anderem durch eine Idee oder Handlung, wobei er das Tätigsein mit einschliesst, um an etwas Neues zu gelangen. Er meint zudem, dass gleichzeitig zur Domäne, wie er parallel zu Seitz (ebd) den *beliebigen Bereich* nennt, eine Verbindung bestehen muss (S. 48). Auch Köckenberger (2008) sieht die Kreativität als wertvoll in der Psychomotorik und umschreibt sie als schöpferische Kraft, welche verbunden mit der Phantasie als Vorstellungskraft zu neuen Wirklichkeiten und Produkten verhilft (S. 248). Demzufolge kann die kindliche Ideenvielfalt im Handlungsgeschehen von wertvoller Bedeutung sein, weil damit Neues entsteht.

2.3.7 Ressource

Die Ressource wird im Fremdwörterbuch als „natürliche oder gesellschaftliche Quelle der Grundlagen der Reproduktion (z.B. Bodenschätze, Arbeit)“ beschrieben und mit weiterer Bedeutung als „Kraftquelle, Hilfsmittel, Hilfsquelle“ (Langenscheidt, 02.02.2009). Ribaut (2005) folgert daraus, dass die Ressource etwas ist, woraus „Kraft und Energien geschöpft werden können“ (S. 8). Dem pflichtet Köckenberger (2008) bei und präzisiert: „Ressourcen sind individuelle Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen, eigene Potentiale für Lösungen bei Krisen sowie unterstützende Bedingungen und Kraftquellen auch zur Bewältigung von Problemen“ (S. 14).

In den Sozialwissenschaften wurde der Begriff „Ressource“ von Badura eingeführt. Badura kritisierte die Orientierung an der Pathologie und an der Beschreibung von Krankheitsbildern. Er forderte die Abkehr von der Belastungsforschung und forderte stattdessen eine Ressourcenforschung. Statt Defizite zu verzeichnen und zu beschreiben sollte nach Stärken, nach dem Funktionierenden gesucht werden (Ribaut, 2005, S. 9).

Walter und Peller (2004) meinen, Menschen verfügen über Ressourcen im gleichen Anteil wie Defizite und haben daher die Fähigkeit(en) zu handeln, um das Angestrebte zu erreichen. Eine Ressource scheint daher ein in jedem Menschen vorhandenes Potential zu sein. Hier könnte man weiterführend fragen, wie dieses zu aktivieren ist.

2.3.8 System

Was mit System umschrieben wird, kann in systemischen Ansätzen der Psychologie vorgefunden werden. Hierzu zusammengefasst aus Flammer (2005) sind Lewin zu nennen, welcher den Lebensraum als System beschreibt, Barker und Schogger, welche damit verschiedene Sozialisationsbedingungen aufzeigen und Bronfenbrenner. Letzterer legte dar, dass der Mensch in verschiedenen Beziehungssystemen lebt, den Mikro-, Meso-, Exo-, und Masosystemen (ebd), worauf an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird. Auch kann unter System eine Struktur verstanden werden, die entweder in sich geschlossen ist oder aber offen und von aussen beeinflussbar. Die Komplexität ist einerseits der Vernetzung verschiedener Systeme zuzuschreiben, und andererseits deren Austauschprozesse und den daraus entstehenden Wechselwirkungen (ebd, 203 - 222).

2.3.9 Zeit

Aus den Grundkonzepten des Psychodramas geht hervor: „Zeit wird durch das „Hier-und-Jetzt“-Prinzip bestimmt, d.h. dadurch, dass Vergangenheit und Zukunft nur existieren (bzw. existenziell erfahren werden können), wenn sie vergegenwärtigt werden“ (Kriz, 2007, S. 205). Weiter gilt es das *Zeiterleben* (Fröhlich, 2005) und *Zeitbewusstsein* (Bischof-Köhler zit. nach Holodynski und Oerter, 2008) zu unterscheiden. Ersteres ist die „Bezeichnung für die subjektive Zeitschätzung

aufgrund der Dauer oder der Anzahl der während eines Zeitraumes gemachten Erfahrungen“ (Fröhlich, 2005, S. 525). Es kann angenommen werden, dass das Zeiterleben sowohl bewusst als auch unbewusst wahrgenommen und dementsprechend unmittelbar erlebt werden kann, oder dass es einen reflektierenden Erlebniszustand abbildet. Das Zeitbewusstsein impliziert bereits das Bewusstsein und „wird als Fähigkeit verstanden, sich vergangene und zukünftige Motive zu vergegenwärtigen und bei der Handlungsorganisation zu berücksichtigen“, was Bischof-Köhler in Zusammenhang mit Bedürfnisaufschubung als mentale Zeitreise benennt (nach Holodynski und Oerter, 2008, S. 569). Weiter beschreibt er das Zeitbewusstsein als „Übertragung räumlicher Kategorien auf die Zeit (vor und nach, Gleichsetzung von Raum- und Zeitstrecke), also auf die Nutzung des Raumes als Modell für die (unanschauliche) Zeit (ebd). Dies verdeutlicht, dass erst durch die räumliche Wahrnehmung dem Begriff der Zeit eine Bedeutung zugeschrieben werden kann.

2.3.10 Handlung

Der Begriff der Handlung ist auf auf verschiedenste Weise auslegbar, beispielsweise als Handlungsabsicht, -aneignung, -subjektivierung, -planung, -regulation oder als Handlungsziel (Oerter und Montada, 2008). „Menschliches Tun stellt ein komplexes und dynamisches System dar...“ sagen Holodynski und Oerter (2008, S. 537-538). Sie beschreiben daher drei Systemebenen:

Tätigkeitsebene: Die Tätigkeit bildet als oberste Ebene den sinnstiftenden Rahmen für die Handlungen einer Person, gewissermassen die Rahmenmotivation. Sie ist auf die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse (z.B. nach Autonomie oder Verbundenheit) gerichtet, die sich durch die realen Lebenserfahrungen des Subjekts zu spezifischen Motiven und Interessen konkretisieren.

Handlungsebene: Eine Tätigkeit wird durch eine Kette von Handlungen realisiert. Dabei können Handlungen multifinal sein, dann realisieren gleiche Handlungen unterschiedliche Tätigkeiten, ... aber auch äquifinal, dann realisieren unterschiedliche Handlungen gleiche Tätigkeiten. (...) Emotionen haben in diesem Handlungsvollzug die Funktion, die Beziehung zwischen Handlungszielen, -ergebnissen, und -folgen bezüglich Befriedigung der eigenen Motive einzuschätzen und durch die Initiierung geeigneter Handlungen Befriedigung der Motive sicherzustellen.

Operationsebene: Jedes Ziel existiert objektiv in einer bestimmten gegenständlichen Situation. Eine Handlung hat daher neben ihrem intentionalen Aspekt (was erreicht werden soll) auch einen operationalen Aspekt (auf welche Weise dies erreicht werden kann), der nicht durch das Ziel, sondern durch die aktuellen Bedingungen und Mittel zu seiner Erreichung bestimmt wird. (...) Die Ausführung der Operationen erfolgt weitgehend habituell, also automatisiert.

Als Voraussetzungen für die Tätigkeitsregulation werden Symbolsysteme gebraucht, welche „Lösungswege für die Zielerreichung auf einer mentalen Probebühne [simuliert]“ (ebd, S. 536). Weiter wird

ein Zeitbewusstsein (siehe auch 2.3.9 Zeit, Anm.d.Verf.) erfordert, was zur Handlungsregulation in Form von Selbstanweisung führt. „Durch sie kann eine Person in ihre emotionale Handlungsregulation, bei der Emotionen den Impuls zum Handeln geben“ (ebd, S. 537). Als dritter wichtiger Faktor zur Tätigkeitsregulation wird die Selbstinstanz erachtet, welche sowohl die Koordination von Motiv- und Handlungsreflektion vornimmt, als auch die Vorstellung der Beziehungsebene zu Objekten/Subjekten (ebd). Wie es zur Tätigkeit an und für sich kommt, scheint nachwievor in der Forschung von Interesse zu sein. Es wird derzeit davon ausgegangen, Autonomie und Verbundenheit seien „zwei Grundbedürfnisse, die das Selbst in der Auseinandersetzung mit der Umwelt zu befriedigen trachtet und die wir daher zur menschlichen Rahmenmotivation rechnen“ (Oerter, 2000, zit. nach Holodynski und Oerter, 2008, S. 538). Zusammenfassend ist Handlung eine Aktivitätsform, welche sowohl Lern- und Fähigkeitszuwachs mit sich bringt als auch Bedürfnisbefriedigung.

2.3.11 Material

Material kann in unterschiedlichem Zusammenhang eingesetzt und wahrgenommen werden. Die Entwicklungspsychologie spricht hierbei von Objektwahrnehmung. Hierzu wurden verschiedene Untersuchungen gemacht, wobei vorwiegend die Objektwahrnehmung und deren Einfluss im Säuglingsalter beschrieben wird (Wilkening und Krist, 2008). Es geht um die Wahrnehmung durch die verschiedenen Sinne, wobei grundlegende Erfahrungen gemacht werden, beispielsweise in räumlicher Distanz und unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit mit späterer Greif-Koordination. Ebenfalls steht dies im Zusammenhang mit dem einsetzenden Explorationsverhalten (ebd). Weiter ist der Gegenstandsbezug alters- und intentionsabhängig. Betrachtet man das Objekt/Material als zentral in der Entwicklung des Spiels, so hat es zuerst den wahrnehmbar-sinnesbezogenen Charakter (Sensumotorisches Spiel), bevor es als Erkundungsgegenstand dient (Explorationsspiel) (Oerter, 2008b). Fortan dient das Material dazu, aus ihm etwas herzustellen (Konstruktionsspiel) und es wird später in der Vorstellung individuell gedeutet (Symbolspiel) (ebd). Den weiteren Entwicklungsverlauf im Hinblick auf die Bedeutung des Materials beschreibt Bürki (2000) anhand des Rollenspiels, dass für dreijährige Kinder das Objekt im Spielzentrum steht. Mit zunehmendem Alter rückt es in den Hintergrund und wird bei Siebenjährigen nur noch gezielt eingesetzt. Im Anschluss an die Spielentwicklung beschreibt Oerter (2008b) das Regelspiel, dass dabei mit dem Material und den dazu gehörigen klaren Regeln gespielt wird. Demnach sind bereits Fähigkeiten erforderlich und „damit werden Spiele dieser Art zum Paradigma der Leistungsmotivation“ (ebd, S. 239).

2.3.12 Flexibilität / Offenheit

Offenheit für Neues wird als Persönlichkeitsdimension beschrieben und charakterisiert sich in den Persönlichkeitsmerkmalen unter Anderem in „neugierig und explorierend, ... kreativ beim Wahrnehmen, Denken, bei der Arbeit oder im Spiel“ (Oerter, 2008, S. 229). Dies zeigt sich bereits in

der Kindheit, stabilisiert sich jedoch im Erwachsenenalter (ebd). Daher kann davon ausgegangen werden, dass dies in der Therapie beim Kind wie auch bei der PMT eine Persönlichkeitseigenschaft darstellt.

2.3.13 Wohlbefinden

Seiffge-Krenke (2008) verbindet Wohlbefinden mit dem subjektiven Gesundheitszustand und meint, dass wohl Untersuchungen über Erwachsene, in jüngster Zeit auch über Jugendliche existieren, jedoch Befunde zu Kindern rar sind (S. 824). Auch Fröhlich (2005) bringt den Begriff des Wohlbefindens in Zusammenhang mit Gesundheit, aber auch mit Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Zumal eine genaue Begriffsdefinition derzeit nicht auffindbar ist, könnte eine solche im weiteren Sinne in den Bereichen der Gesundheitsforschung, Glücksforschung und in Konzepten zur emotionalen Entwicklung vorgefunden werden. Möglicherweise steht das Wohlbefinden in Zusammenhang mit dem Selbstkonzept und Selbstwertgefühl. Es erscheint naheliegend, dass es sich um subjektiv angenehmes Empfinden handelt.

3 Empirischer Teil

3.1 Vorgehensweise

Die vorliegende Feldstudie wurde in sechs Einzelsettings der Psychomotoriktherapie an drei verschiedenen Therapieorten durchgeführt. Dabei wurde jeweils der Anfang der Therapiestunde gefilmt. Wann genau eine Stunde beginnt, ob dies beim Übergang zum Therapie-Setting ist oder erst mit dem Beginn des eigentlichen Arbeitens wird hier ausser acht gelassen, ebenso die Dauer eines Stundeneinstiegs. In den meisten Fällen war das Filmen des Therapieanfangs ab dem Zeitpunkt möglich, in dem das Kind den Therapieraum betrat. Die Filmdauer eines therapeutischen Anfangs zeigte sich abhängig von der Situation. Das gesetzte Kriterium des Übergangs zum Hauptteil wurde ersichtlich, wenn das Kind sich einer Aktivität über einen längeren Zeitraum zuwandte, von welcher meist auch vorangehend beim Stundenanfang die Rede war. Auch R. Wepferschildert (pers. Mail siehe Anhang, [17.11.08]), dass in seiner Dissertation die Streuung eines Therapiestundenanfangs im Verhältnis zum Sitzungsverlauf gering ist und daher ein nicht als relevant zu beachtender Faktor. Die Einzelsettings wurden zufällig gewählt. Das Altersspektrum der Therapiekinder lag zwischen 5 und 10 Jahren; dies ergab sich aus der Settingkonstellation und wurde nicht als Auswahlkriterium berücksichtigt. Ebenso das Geschlecht der Kindes wurde bei der Auswahl für die Feldstudie nicht berücksichtigt.

Die Feldstudie umfasst sechs Einzelsettings bei drei verschiedenen Psychomotoriktherapeutinnen. Mit diesem Umfang soll die Wissenschaftlichkeit dieser qualitativen Forschung im möglichen (Zeit)Rahmen gewährleistet sein. Dabei wurde das Einzelsetting gewählt, um die Relevanz der Sozialaspekte für diese Arbeit und die Komplexität der Analyse zu verringern.

3.1.1 Design der qualitativen Studie

Die qualitative Studie mit nicht teilnehmender Beobachtung enthält folgenden Aufbau:

Es werden sechs Stundenanfänge (Fall 1 - 6) verschiedener Psychomotoriktherapie-Einzelsettings (A - E) gefilmt an drei verschiedenen Therapiestellen. Die Vorgehensweise besteht pro Setting aus:

- ▶ Befragung PMT (Stundenziel)
- ▶ Beschreibung der Situation vor dem Filmen
- ▶ Filmen des Stundenanfangs (5 - 13 Minuten), daraus erfolgt die Video-Transkription
- ▶ Beschreibung der Situation nach dem Filmen (weiterer Stundenverlauf)
- ▶ Befragung des Kindes nach der Therapiestunde (was zu Stundenbeginn gemacht)
- ▶ Befragung der PMT nach der Therapiestunde (ihr Beitrag zum Stundenverlauf)

Die Filmaufnahmen der Stundenanfänge werden nach folgender Aufteilung transkribiert: sichtbare und hörbare Wahrnehmung zum Therapiekind und zur PMT (Handlung und verbale Kommunikation).

Die daraus weitergeführte qualitative Forschung ist angelehnt an Moser (2003):

Kategorisieren

- ▶ das Transkript wird kategorisiert
- ▶ die Kategorien werden auf Tendenzen hin verglichen

Die anschliessenden Ergebnisse werden ausgeführt und hauptsächlich in Bezug zu den Hypothesen betreffend Ziel und Neugierde dargelegt.

3.1.2 Stichprobe

Therapeutin: Die drei Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten in der Deutschschweiz. Sie haben 11, 14 und 20 Jahre Berufserfahrung in der Psychomotoriktherapie. Zwei der Therapeutinnen wurden aus meinem Netz von professionellen Bekannten angefragt aufgrund von dortigen Praktikaerfahrungen und die dritte PMT über einen weiteren Kontakt.

Kinder: Die Kinder sind in der Psychomotoriktherapie im Einzelsetting. Die bisherige Therapiedauer ist unterschiedlich, zwischen drei Wochen und zwei Jahren. Das Alter variiert zwischen 5 und 10 Jahren, Mädchen und Knaben sind in der Feldstudie vertreten. Das Gesamttherapieziel ist nicht massgebend; grob-, fein- und grafomotorische Absichten sind zufälligerweise vertreten.

Zwei Stunden konnten nicht ausgewertet werden, die eine aufgrund vorangeschrittenem Setting-Beginn, was zu einer Verfälschung der Analyse hätte führen können, bei der anderen Aufnahme wurde bereits vor Ort entschieden, dass sie nicht ausgewertet wird. Grund dafür war eine aussergewöhnliche Therapiesituation, welche nicht repräsentativ gewesen wäre. Die nun sechs vorliegenden analysierten Therapiestunden liegen im Hauptbereich der therapeutischen Arbeit.

3.1.3 Erhebung

Die Dauer der mit Videokamera aufgenommenen Psychomotoriktherapie-Stundenanfänge beträgt im Schnitt 7,2 Minuten. Die Spannweite eines gefilmten Setting-Beginns liegt zwischen 5 Min 5 Sek und 13 Min 15 Sek.

Folgende offene Fragen sind an die Therapeutin gerichtet:

- ▶ Was ist das Ziel der Stunde?
- ▶ Was war dein Beitrag, dass du die Zielabsicht durchführen konntest?

Folgende offene Frage ist an das Kind gerichtet:

- ▶ Was hast du/habt ihr am Anfang der Stunde gemacht?

Die Befragungen, Stundenverläufe und Filmaufnahmen liegen protokolliert und transkribiert im Anhang vor, letztere nach Aufteilung in Handlung und verbale Kommunikation des Therapiekindes und der PMT. Die verbale Kommunikation liegt als wörtliche Transkription vor, in Schweizer Mundart.

3.1.4 Analyse

Das Videotranskript ist zu Beginn auf folgende Grundannahmen deduktiv kategorisiert worden:

Deduktive Kategorien

Ziel	Neugierde	Motivation	Kreativität	Ressource	Intervention	Hindernis/ Problem
------	-----------	------------	-------------	-----------	--------------	-----------------------

Einige Kategorien sind bei einzelnen Situationen mehrmals vergeben worden.

Induktive Kategorien

Flexibilität/ Offenheit	Handlung	Material	System	Wohlbefinden	Zeit
----------------------------	----------	----------	--------	--------------	------

Die induktiven Kategorien haben sich während dem Kategorisieren mit den deduktiven Kategorien ergeben und wurden im zirkulären Verfahren in die Analyse eingebunden.

3.2 Ergebnisse

3.2.1 Tendenz

In Bezug auf die therapeutischen Anfänge hat sich gezeigt, dass diese unterschiedlich gestaltet wurden: sei es mit klarem Anfang an vordefiniertem Ort im Raum und einem Gespräch seien es situative Anfänge, welche im Moment entstanden sind und nicht voraussehbar waren. Es konnten bei der deduktiven Kategorisierung alle Grundannahmen zugeteilt werden. Zudem entstanden sechs oben erwähnten induktive Kategorien, was als Erkenntnisgewinn gewertet werden kann. Diese Kategorien können den Grundannahmen hinzugefügt werden. Draus ergibt sich ein komplexes Geflecht von Voraussetzungen, welche zu Beginn eines Therapiestundenprozess mitwirken:

Anteilmässig variiert die Anzahl der Zuteilungen zu einer Kategorie. Die Kategorie Zeit ist marginal vertreten, die Kategorie der Interventionen weist den grössten Anteil auf. Die Verteilung sieht folgendermassen aus:

Ziffern = Anzahl Beobachtungen insgesamt über alle Beobachtungseinheiten hinweg

In Bezug auf das Ziel wird innerhalb der Kategorie unterschieden zwischen:

	Kind und PMT	
Kind	Arbeit an Ziel	
fürs Kind erstrebenswertes Ziel	Ziel ist eine Vorbereitung auf die beabsichtigte Handlung	
Ziel ist realistisch und machbar fürs Kind	Benennung Vorhaben/Absicht des Stundenziels	PMT
verhaltenbezogenes Ziel	Zielverhandlung	konkrete Zielvorgabe
		Lösungsvorschlag

In Bezug auf die Ziele kann bei allen Fällen eine Übereinkunft festgestellt werden: Das Kind und die PMT einigen sich auf eine Absicht oder eine Vorgehensweise. Deutlich werden hierbei die Absichten bezüglich des Stundenziels wie auch die Zielverhandlung zwischen dem Kind und der PMT innerhalb des Anfangs des therapeutischen Stundenprozesses: „Eso? De Lengi noh? Isch guet?“ (Fall 1, 04.27); Fall 3 (51.51) zeigt auf, wie die Einigung zur Zielumsetzung erfolgt: „Wänn genau? Zerschte das und dänn d’Gschicht mole oder zersch d’Gschicht mole und ganz am Schluss bevor de Häi gohsh machemer da no?“ Dadurch wird ersichtlich, dass das Ziel für das Kind erstre-

benswert wird und es konnte am Ziel gearbeitet werden. Manche Ziele bereiteten auf die Handlung vor und können daher auch als Teil- oder Feinziele angesehen werden. So beispielsweise in Fall 4 (49.07), als die PMT das Vorhaben verbalisiert: „Soo, no ds Chrankenouto parat mache.“ Es zeigt sich auch, dass das Ziel konkret durch die PMT vorgegeben werden kann wie in Fall 1 (12.27): „De muesch trülle, und immer wenn do bisch, schriibsch äi Buechstabe. Es isch glych was für äine.“ Dies kann für das Kind zu einem erstrebenswerten Ziel werden. In Bezug auf die Zieltendenzen innerhalb der Kategorie im Vergleich zur Stundenzielbefragung der PMT zeigt sich kongruent: Obschon das therapeutische Ziel/Stundenziel klar gesetzt ist, wird die Absicht des Kindes berücksichtigt und einbezogen. In der retrospektiven Befragung, was der Beitrag der PMT war, dass die Stundenzielerreichung stattfand, bestätigen die Aussagen die Beteiligung der Kinder an der Stundenzielerreichung: „Ich habe geschaut, worauf das Kind mit Freude einsteigt.“ (Fall 2, Befragung PMT) „Das Kind hat das Thema gebracht, ich bin darauf eingestiegen.“ (Fall 4, Befragung PMT) „[das Kind] hat entschieden, dort wo Vorschläge waren. (...) Oder die Beeinflussung war, dass ich dies nicht verhindert habe.“ (Fall 6, Befragung PMT)

In Bezug auf die Neugierde wird innerhalb der Kategorie unterschieden zwischen:

WER	INTERESSE AN	WEM/WAS
Kind	zeigt Interesse an	Objekt
	exploriert	
Kind und PMT	zeigen Interesse an	Objekt
PMT	zeigt Interesse an/am	Objekt
		Objekt des Kindes
		Tun des Kindes
		Empfinden des Kindes
		Erfahrung des Kindes
	Motivation des Kindes	
	weckt	Neugierde des Kindes

Die beobachtbar oder verbal geäußerte Neugierde geht hauptsächlich von der PMT aus, welche an verschiedenem Interesse zeigt im Zusammenhang mit dem Kind: seinem Tun, Empfinden, seiner Erfahrung, Motivation. Bei Fall 2 (12.18) geht die PMT auf die Motivation des Kindes ein: „Und de chasch -magsch nomol trülle?“ Auch zeigt die PMT in Fall 5 (00.12) das Interesse am Tun des Kindes, welches über Schaumstoffklötze rennt und sie fragt: „Ou, bisch scho iiturnet?“ Eine Wech-

selwirkung zeigt sich indes, wenn sich die PMT für ein Objekt interessiert und dabei die Neugierde des Kindes zu wecken vermag: „Da het's es Loch, da luegt öppis use.“ Das Kind und die PMT sitzen am selben Ort und setzen sich danach mit dem selben Objekt auseinander (Fall 1, 05.21, 05.27). Das heisst, das Kind zeigt anschliessend die Neugierde und das Interesse am Objekt. Des Weiteren gehört zur Neugierde auch das Explorationsverhalten des Kindes, welches ohne konkrete Vordefinition erfolgt. Das Kind in Fall 1 (07.15) meint: „Jo oder äifach öppis.“ Damit wird deutlich, dass nur exploriert werden kann, wenn die Absicht innerhalb einer Aktivität vom Kind frei zu gestalten ist und dies von der PMT zugelassen wird: „Isch guet, was der in Sinn chunnt“ (ebd).

Weitere Tendenzen der therapeutischen Stundenprozess-Voraussetzungen sind, dass die Interventionen bei allen sechs therapeutischen Anfängen durch die PMT erfolgen. Ebenfalls die Flexibilität/Offenheit wird durch die PMT signalisiert und verbalisiert. Die Handlungen zeigen sich überall mit Material. Folglich ist auch in jeder Falldarstellung die Materialbenutzung ersichtlich. Die Systembezüge sind aus der Vergangenheit mündlich vergegenwärtigt worden. Sie zeugten von einer Teilsequenz während den ersten paar Minuten des Stundenbeginns.

Überdies zeigt sich durch die Befragung der Kinder in Bezug darauf, was sie zu Stundenbeginn gemacht haben tendenziell, dass sich das subjektive Erleben eines Stundenanfangs mit der analysierten Videozeit deckt.

3.2.2 Vorannahme

In Bezug auf das therapeutische Ziel kann angenommen werden, dass es in einem Zusammenhang mit dem Problem/Hindernis steht. Der Annahme nach geht die Neugierde stets vom Kind aus. Von den fokussierten Voraussetzungen, um einen therapeutischen Stundenprozess in die Wege zu leiten, stellt die Interventionstechnik einen wesentlichen Teil dar. Auch ist anzunehmen, dass in jedem Psychomotoriktherapieraum mit Materialien gearbeitet wird, welche einen offenen Spielcharakter in sich bergen.

3.2.3 Ziel

Nachfolgend wird mit der theoretischen Definition und der Feldstudie ersichtlich gemacht, in welchem Zusammenhang ein Ziel steht.

Es zeigt sich, dass die Intervention in Bezug auf das Ziel einen wohl wesentlichen Faktor bildet. Durch die PMT kann eine Veränderung in Zielrichtung eingeleitet werden. Auch werden mit gezielter Kommunikation Interesse, Wertschätzung und Forderung kundgetan. Daraus lässt sich schliessen, dass eine Intervention ein professionelles Arbeitsmittel im Therapiestundensetting ist. Dies kann auch als Ressource der Therapeutin angesehen werden. Gleichzeitig ist eine Ressource

auch eine Fähigkeit, an einer Zielrichtung zu arbeiten und zeugt von Kraft und Energie, um in der Zielrichtung zu handeln. Sie kann auch als Erfahrungskompetenz angesehen und beim Kind durch

die PMT aktiviert werden (Fall1, 01.55, 03.17). Ressourcen können helfen, Ziele zu erreichen. Auch die Motivation ist an den Zielen orientiert und auf die Zielerreichung hingesteuert. Das Kind macht die Rolle vorwärts (Fall 1, 08.43) und wird gleichzeitig durch die PMT verbal unterstützt. Auch kann sich das Kind Ziele setzen, dementsprechend ist das Bedürfnis vorhanden, diese zu erreichen. Das Kind in Fall 3 (53.34) zeigt seine eigene Motivation auf, indem es das Geschichtenheft

öffnet und sich Seite für Seite anschaut. Es will sich davon inspirieren lassen, was es als nächstes tun möchte und orientiert sich demnach indirekt an einem angestrebten Ziel. Daher wird das Ziel vergegenwärtigt und die Zielerreichung liegt in der Zukunft. Sie gestaltet sich prozesshaft und beansprucht eine gewisse Zeitspanne. Demgegenüber steht das Hindernis, welches zeitlich von der Vergangenheit oder Gegenwart her zu sehen ist. Es wird folglich eine Veränderung angestrebt, was bedeutet, dass das Ziel problemzugehörig ist. Daraus ergibt sich ein Problemlöseverhalten, welches das Ziel anstrebt. Ein Misserfolg (Fall 3, 46.14 ff) führt dazu, dass Möglichkeiten des Handelns in Betracht gezogen werden können, welche veränderbar sind.

Die Neugierde aktiviert das Interesse, sozusagen als Startpunkt für die Zielerreichung. Beispielsweise in Fall 2 (12.18) interessiert sich die PMT für die Motivation des Kindes, sich erneut mit dem Stuhl zu drehen. Ihre Absicht, das Ziel dabei ist, dass das Kind schreibt. Doch vorerst sichert sie dessen Motivation, indem sie es danach fragt. Die Offenheit und Flexibilität der PMT ist dabei auch ein wesentlicher Faktor. Wenn das Kind sich nämlich verweigert wie in Fall 3 (ab 50.38) trägt dies, anders als bei einem Bestehen auf dem Vorhaben, zur prozesshaften Zielrichtung bei. Denn bereits etwas später (51.30) zeigt sich, dass sowohl die PMT Vorschläge macht, als auch das Kind. Dabei sind sie wieder beim Zielaushandeln. Dies erfordert zudem von der PMT Kreativität im Sinne von Umdenken, mit welcher Art und Weise sie mit dem Kind zur Zielerreichung gelangt. Durch eine Idee oder Handlung können sowohl die Therapeutin als auch das Kind eine Verlaufsänderung herbeiführen. (Fall 1, 03.40) „Mir chönnti ja...“ lässt Möglichkeiten von neuen Ideen, neuem Denken

und Veränderung durch Handlung zu. In Bezug auf Handlung ergibt sich, dass das Probehandeln stets eine Annäherung an das Ziel ist. Denn Handeln befolgt eine Absicht, was auch als Handlungsziel benannt werden kann. Und die (Handlungs-) Absicht kann in die Zielrichtung führen. So ist die PMT in Fall 4 (46.28) mit dem Kind und dem Rollbrett ab Stundenbeginn in Handlung. Das Material dient als gezielter Einsatz. Ihre Stundenzielabsicht ist der Beziehungsaufbau. Gleichzeitig kommt auch das Wohlbefinden zum Tragen, denn die Zufriedenheit ist ein förderlicher Faktor für den therapeutischen Stundenprozess.

3.2.4 Neugierde

Im nachfolgenden Ergebnistext wird die Vernetzung der Neugierde mit anderen Voraussetzungen verdeutlicht. Es zeigt sich insgesamt, dass die Motivation an starkem Einbezug gewinnt und auch die Gegebenheit, dass die PMT die Neugierde des Kindes weckt. Diese beiden Elemente bilden die Schwerpunkte im Zusammenhang mit der Neugierde.

Die Neugierde kann durch Fremdmotivation aktiviert werden: Fall 1 (1.50) zeigt auf, dass die PMT die Neugierde des Kindes weckt: „...du xehsch wases alles ume het.“ Dadurch kommt das Kind auf die Idee, was es machen möchte und ist somit motiviert für den Weiterverlauf. Das heisst, dass das anschliessende Interesse an den Objekten, respektive am gewählten Objekt die Eigenmotivation anregt. Dies wiederum führt zum Interesse an einer Tätigkeit, woraus eine Fertigkeit resultieren kann, welche der Leistungsmotivation zugeschrieben wird.

Damit ist auch die Materialbewandtnis erwähnt: Das Materialangebot erscheint für das Kind interessant. Weist das gewählte Material einen Explorationscharakter auf, führt es zu einem Explorationsverhalten. Dies erfordert wiederum von der PMT auch eine Offenheit/Flexibilität, die Exploration zuzulassen, wie dies im selben Fall verdeutlicht wird (ab 7.08): Die PMT eröffnet diese Möglichkeit mit „isch guet, was der in Sinn chunnt“ und zeigt sich somit selbst offen für Neues, das vom Kind her kommt. Somit bildet die Exploration auch den Gegenpol zum Widerstand respektive zur Angst. So geht die PMT, wie in Fall 4 rückblickend geschildert, auf das Kind ein: „Das Kind hat das Thema gebracht, ich bin darauf eingestiegen.“ Dies erfordert von der PMT eine aufmerksame Präsenz zum Gegenwartsgeschehen, aber auch das Interesse am Kind und seiner Tätigkeit. Gleichzeitig aktiviert sie mit dieser Option auch eine Ressource des Kin-

des. Die Neugierde, darauf folgendes Interesse und Motivation lösen unmittelbar eine Handlung aus, wovon die PMT ausgehen kann, dass das Kind sie gerne ausführt. Dies bringt Zufriedenheit mit sich und wird nur allzu deutlich in Fall 2, in dem das Kind scheinbar unermüdlich auf dem Stuhl dreht. Die PMT zeigt hier Interesse am Tun des Kindes, erkennt dadurch seine Ressource. Ein anderes Fallbeispiel zeigt, dass die PMT entsprechend die Möglichkeit hat, das Kind nach seinen Erfahrungen zu fragen „Wie düet ihr denn es Füür oder en Cherze aazünde?“ (Fall 3, 47.37) Das Interesse / die Neugierde der PMT führt zu ihrer Intervention, welche ihr Aufschluss gibt über die Erfahrung des Kindes, dessen Empfinden oder seiner Auseinandersetzung mit dem Objekt. Am selben Beispiel wird danach deutlich, dass das Kind das Feuerzeug kennt, aber vielleicht wenig oder keine eigene Erfahrung mit Streichhölzern machen konnte, was eine Explikation fürs vorangehende Nichtgelingen der Tätigkeit sein kann. Weiterführend bietet das echte Interesse am Kind und seinem Können eine beziehungsfördernde Grundlage. Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die Neugierde des Kindes ein wichtiger Faktor im therapeutischen Stundenprozessgeschehen ist, indem es sich für etwas interessiert und auch explorieren kann. Andererseits ist der Anteil der Neugierde respektive das Interesse der PMT am Kind, dessen Empfinden, Erfahrung und Tun mindestens ebenso wichtig, nicht zuletzt, um die Neugierde des Kindes zu wecken.

3.2.5 Weitere Voraussetzungen

Die weiteren Voraussetzungen werden an dieser Stelle zusammenfassend erläutert. Jede Kategorie weist eine gewisse Spannweite auf. Es wird aufgezeigt, dass die grösste Spannweite in der Kategorie der Intervention ist, zumal verschiedene Bereiche in diese fallen. Am geringsten ist die

Kategorie der Offenheit/Flexibilität ausgefallen. Zudem zeigte es sich einheitlich, dass diese beiden Kategorien von der PMT aus gehen. Nachfolgend alle weiteren Voraussetzungen pro Kategorie kurz zusammengefasst:

Intervention

Eine Intervention äussert sich oft als Fragestellung, wobei sich diese jeweils auf unterschiedliche Bereiche bezieht: Die PMT fragte nach dem Empfinden des Kindes, sie gab Fragen zur Veränderung oder Ideenentwicklung ein, zu Leistung oder zur Bewusstmachung einer Gegebenheit. Des Weiteren wurden Interventionen deutlich, welche eine gezielte Massnahme mit sich brachten oder sich als direktives Verhalten äusserten. Auch kann eine Intervention einen

stabilisierenden Charakter aufweisen, worunter Bestätigung und positives Verstärken gemeint ist, aber auch das Annehmen einer Situation, wie sie ist.

Motivation

Innerhalb der Motivation konnte hauptsächlich unter Eigenmotivation und Fremdmotivation unterschieden werden: Die Eigenmotivation wurde entweder durch die PMT aktiviert oder unterstützt, was auch als Fremdmotivation angesehen werden kann. Umgekehrt zeigte sich, dass zuerst die Fremdmotivation da war und dies zur Aktivierung der Eigenmotivation führte. Es hat sich zudem gezeigt, dass auch die PMT motiviert wird. Zur Spektrumerweiterung gehörten auch die intrinsische Motivation als auch Leistungsmotivation, welche sich beide bei der Analyse zeigten.

Es hat sich zudem gezeigt, dass auch die PMT motiviert wird. Zur Spektrumerweiterung gehörten auch die intrinsische Motivation als auch Leistungsmotivation, welche sich beide bei der Analyse zeigten.

Flexibilität/Offenheit

Bei der Analyse zeigt sich, dass die Flexibilität/Offenheit von der PMT aus kommt: Sie lässt Möglichkeiten offen, geht auf den Vorschlag des Kindes ein und macht offene Angebote.

Kreativität

Es zeigte sich, dass unter Kreativität die Ideen des Kindes sowohl wie auch der PMT zu tragen kommen. Ebenfalls konnte Kreativität im Bereich der Veränderung durch Handlung beobachtet werden, aber auch bei Äusserungen, wobei es sich um Veränderung durch ein Denkergebnis handeln kann.

Ressource

Innerhalb der Ressource-Kategorie zeigten sich die Fähigkeiten des Kindes und die Kompetenz der PMT. Konkret wurde die Erfahrungskompetenz und die Gesprächskompetenz des Kindes ersichtlich, welche durch die PMT aktiviert wurden. Eine weitere Ressource zeigte sich beim Anknüpfen an das Potenzial des Kindes: Dies ist einerseits eine Fähigkeit der PMT, andererseits vergegenwärtigt dieses Potential eine Ressource des Kindes.

Hindernis/Problem

Es handelt sich hierbei nicht ‚nur‘ um ein Hindernis des Kindes, sondern auch um dessen Handhabung. Verweigert sich beispielsweise das Kind, geht die Anforderung an die PMT über und sie ist somit mit einem Hindernis konfrontiert. Weiter gehört dazu die momentane Unfähigkeit, welche fehlgeleitete Handlungen oder Handlungswissen mit sich bringen kann: Das Kind ist nicht in der Lage etwas zu tun oder weiss nicht wie. Bei sogenannten Hindernissen ging es auch darum, diese auszuhandeln und eine Lösungsvariante zu finden. Zudem gehörte auch dazu, zu einem Hindernis Hilfe anzufordern, was die Bewusstmachung des Hindernisses bedingt.

Zudem gehörte auch dazu, zu einem Hindernis Hilfe anzufordern, was die Bewusstmachung des Hindernisses bedingt.

Handlung

Die Handlung konnte unterschieden werden zwischen „Kind mit Material“, „Kind oder PMT mit Material“ und „Kind und PMT mit Material“. Auf die Präzisierung der Handlungen wird hierbei nicht eingegangen, zumal sie sehr umfangreich sind und die Analyse auf die Handlungsbeobachtung des Kindes und der PMT aufgebaut worden war.

Material

Es kam unterschiedliches Material zum Einsatz: Balancebrett, Bettanzug, Schaukel, Schaumstoffklötze, Rollbrett, Stift. Diese standen in Bezug zum aktuellen Geschehen der Anfangssituation, wurden zum Teil im Weiterverlauf der Stunde geändert oder ergänzt.

System

Zum System lässt sich ausführen, dass der mündliche Bezug zu Familie und Schule gemacht wurde.

Wohlbefinden

Unter Wohlbefinden zeigte sich die bewusste Wahrnehmung zu Körper, Empfindungszustand/Gefühl und Objekt-Komfort. Damit wurde der angenehme Gefühlsbezug zwischen Körper und einem Objekt gemeint.

Zeit

Im Bereich der Zeit bezieht sich die Spannweite auf dessen Vergewärtigung aus Vergangenheit oder Zukunft und zum Zeitbewusstsein in Form der bewusst vergewärtigten Stundenstruktur.

3.3 Fazit

Ein therapeutischer Stundenanfang weist ein breites Spektrum an mitwirkenden Faktoren auf. Die Grundannahmen der Voraussetzungen, um einen therapeutischen Stundenprozess in die Wege zu leiten, können unter Umständen irgend einem therapeutischen Stundenprozess zugeschrieben werden. Die Voraussetzungen System, Zeit, Handlung, Flexibilität/Offenheit, Wohlbefinden und Material haben sich bei dieser Feldstudie ergeben und stehen daher im Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie.

Die Hypothese, dass es grundlegend ist, dass das Kind bei der Bestimmung der Stundenziele mitbeteiligt ist, kann nun folgendermassen beantwortet werden:

Das Kind wird als Teil des Systems in der Beziehung gesehen. Die Zielverhandlung zwischen Kind und PMT führt zu einem Austausch und dient als Vorbereitung auf die Handlung. Daher setzt sich das Kind ein Ziel, das es erreichen will, und entwickelt damit das Bedürfnis, dieses zu erreichen. Seine Motivation wird angeregt. Es erscheint daher wichtig, dass das Kind eine Zielabsicht mitbestimmen kann.

Zur Hypothese, dass die Neugierde ein Schlüssel ist, um einen therapeutischen Prozess innerhalb einer Therapiestunde in die Wege zu leiten, ergibt sich nachfolgende Antwort:

Die Neugierde zeigt sich einerseits vom Kind aus in seinem Explorationsverhalten und seinem Interesse an Objekten, was zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Gegenständen führt. Andererseits kann die Neugierde auch als einflussreicher Anteil der PMT angesehen werden: Sie interessiert sich am Kind, an dessen Erfahrung, Erleben und Tun in der Gegenwart, vermag es aber gleichzeitig, die Neugierde des Kindes zu wecken. Daher ist die Neugierde, um einen therapeutischen Stundenprozess in die Wege zu leiten, ein wichtiger Faktor.

Die vorliegenden Ergebnisse können somit ein Qualitätsmerkmal für die prozessorientierte therapeutische Arbeit in der Psychomotoriktherapie sein.

4 Neurowissenschaftliche Begründung

Es sollen an dieser Stelle keine neurowissenschaftlich fundierten Explikationen im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die aus der Feldstudie erfolgten Ergebnisse zu Ziel und Neugierde in einem weiteren Schritt mit Theorie im neurowissenschaftlichen Bereich in Verbindung gebracht werden. Für die Ergebnisse wird also Verankerung in der Literatur gesucht. Es werden keine neurologischen und physiologischen Funktionsweisen des Gehirns aufgezeigt. Im Fokus steht, was im Gebiet der neurologischen Erkenntnisse über Ziel/Absicht und Neugierde ausgesagt wird.

4.1 Neurowissenschaftlicher Bezug zu Ziel / Absicht

Lux (2007) erwähnt Studien von Grawe zu Zielhierarchien, in denen erforscht wurde, ob Ziele sich gegenseitig unterstützen oder stören. Wenn Ziele sich mehrheitlich unterstützen, können Vorhersagen über Anstrengung und Erfolg zur Zielerreichung gemacht werden. Die Neurodidaktik für gehirngerechtes Lehren und Lernen (Storch, 2006, S. 161-181) schlägt im Zusammenhang mit Jugendlichen zu den Möglichkeiten der Zielformulierung ein kategorisierbares System vor: Haltungsziele versus Handlungsziele, welche je situationsspezifisch oder -übergreifend sein können. Bei den Haltungszielen steht die Persönlichkeit im Vordergrund. Hier spielt das Motivationssystem zur Zielerreichung eine Rolle, welches mit dem unbewussten emotionalen Erfahrungsgedächtnis zusammen hängt. Bei den Handlungszielen geht es um das beabsichtigte Tun, wobei ein Handlungsziel folgende Kriterien aufweist:

1. Ein handlungswirksames Ziel muss als Annäherungsziel formuliert sein.
2. Ein handlungswirksames Ziel muss Kontrollerleben ermöglichen.
3. Ein handlungswirksames Ziel muss einen eindeutigen und starken positiven somatischen Marker auslösen. (S. 174)

Roth (2008, S. 252) beschreibt ausführlich auf Molekular- und Hirnorganebene, was bei Zielen und Motiven vor sich geht; unter Anderem spielen Botenstoffe eine wichtige Rolle. Er folgert, Motive werden „durch die stammesgeschichtlichen, individualgenetischen, bindungsbedingten und frühkindlich erworbenen Handlungsantriebe gestaltet ... Ziele hingegen durch Handlungsantriebe, die in späterer Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter entstehen. Ziele sind insbesondere durch *bewusste Vorstellungen* über zu erreichende Zustände geprägt.“ Weiter meint Roth, dass es „bei der Motivation immer auf die Kongruenz der unbewussten Motive und der bewussten Ziele [ankommt], dann sind wir zufrieden und leistungsfähig. Wir machen dann ... die wichtigste Erfahrung in unserem Leben, nämlich, dass das *Verfolgen selbstbestimmter Ziele*, das Meistern einer Herausforderung, eine Belohnung in sich trägt und keine Belohnung von aussen nötig hat“ (S. 255).

Die Motivation wird auf Molekularebene auch von Bauer (2006, S. 32) als Antrieb zur Erreichung von Zielen beschrieben: „Die zentrale Funktion von Dopamin besteht also darin, den Antrieb und die Energie dafür zu erzeugen, dass sich Lebewesen auf ein Ziel zubewegen. Tatsächlich hat Motivation mit Handlungsbereitschaft und damit auch mit der Bewegungsfähigkeit zu tun. Der Botenstoff Dopamin leistet beides: Er macht Bewegung möglich und hat zusätzlich die Funktion einer psychischen Antriebs- und Motivationsdroge.“ Es gibt noch andere Botenstoffe, die endogenen Opiode, die einen angenehmen Effekt haben und sich positiv auf das Ich-Gefühl auswirken. Oxytozin ist nebst Opioiden und Dopamin ein weiterer Botenstoff. Diese drei wirken sich auf die Motivation und weiter „auf lohnende Ziele [aus] und [sollen] den Organismus in die Lage versetzen, durch eigenes Verhalten möglichst günstige Bedingungen zum Erreichen dieser Ziele zu schaffen“ (ebd, S. 35). Spitzer spricht auch von Botenstoffen, die in unserem Gehirn in unterschiedlichen Regionen verschiedene Funktionen haben und meint über ein wesentliches Dopaminsystem, welches für die Bewertung von Reizen zuständig sei:

Dieses System verleiht den Dingen und Ereignissen um uns herum ihren Sinn, ihre Bedeutung-für-uns. Bedeutsam ist, was neu ist (wir kennen es noch nicht und sollten damit bekannt werden), was für uns gut ist und vor allem, was für uns besser ist, als wir das zuvor erwartet hatten. Dieses System treibt uns um, motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen. (2006, S. 195)

Dies begründet einerseits den Antrieb zum Erreichen von Zielen. Andererseits sieht Bauer (2006, S. 39) noch einen weiteren Zusammenhang: „Alle Ziele, die wir im Rahmen unseres normalen Alltags verfolgen, ... haben aus der Sicht unseres Gehirns ihren tiefen, meist unbewussten „Sinn“ dadurch, dass wir damit letztlich auf zwischenmenschliche Beziehungen zielen, das heisst, diese erwerben oder erhalten wollen.“ Darüber hinaus scheint auch die Kommunikation ein Faktor zu sein. Bauer (2006, S. 195) meint dazu: „Motive, Absichten, Vorlieben oder Abneigungen richtig zu erkennen und anzusprechen, ist entscheidende Voraussetzung dafür, bei anderen Potenziale zu entfalten. Um jemanden zu verstehen, bedarf es nicht nur einer guten Beobachtungsgabe und intuitiver Fähigkeiten, sondern vor allem auch des Gesprächs.“

4.2 Neurowissenschaftlicher Bezug zu Neugierde

Zur Neugierde formuliert Spitzer (2006, S. 181) neurowissenschaftliche Erkenntnisse: „Man weiss weiterhin, dass die Begegnung mit Neuem zu einer Freisetzung von Dopamin ... führt. Dopamin wurde daher als Substanz der Neugier und des Explorationsverhaltens, der Suche nach Neuigkeit bezeichnet.“ Klar erscheint, dass direkte Reiz-Wahrnehmung und deren Verarbeitung sowohl sinnesphysiologisch als auch durch Hirnarealaktivitäten belegt werden können. Dazu präzisiert Lux

(2007, S. 66): „Nur das, was von der Aufmerksamkeit erfasst wird, ist Gegenstand der bewussten Erfahrung.“ Damit expliziert er die Bewusstmachung von dem, was die Aufmerksamkeit im Fokus hat. „Der Körper weiss gewissermassen zuerst, was das Richtige ist, und das bewusste Wissen ist eine nachträgliche Rekonstruktion“ (ebd, S. 93). Damit verdeutlicht er eine Vorgehensweise von der Wahrnehmung zum Bewusstsein. Er sieht einen Zusammenhang mit den somatischen Markern (als solche werden unbewusste Erlebnisse bezeichnet, welche im Körper gespeichert sind und der Entscheidungsfindung beitragen, Ausführungen in *Descartes Irrtum*. Damasio 1994. Anm.d.Verf.) und meint dazu:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass somatische Marker emotionsbezogene Erfahrungen mit früheren Situationen widerspiegeln und auf Grund dessen eine schnelle Bewertung von Entscheidungsalternativen ermöglichen. (...) Die somatischen Marker ... stellen nach Damasio auch die Grundlage für Ahnungen und intuitive Entscheidungen dar. Somatische Marker beeinflussen Prozesse auf der Theaterbühne, indem sie unsere Aufmerksamkeit lenken und beeinflussen, welche Inhalte im Arbeitsgedächtnis repräsentiert werden. (S. 94)

Dies zeigt auf, wie Bewusstmachung geschieht, nämlich durch das, worauf die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Diese wiederum kann mit Interesse und Neugierde in Zusammenhang gebracht werden. Spitzer (2000) beschreibt dies als selektive Aufmerksamkeit. Mit einem kurzen Exkurs soll dies erläutert werden: Bauer (2006, S. 192ff) beschreibt fünf Voraussetzungen für Kooperation, welche im Zusammenhang mit Neugierde von Bedeutung sein könnte:

1. sehen und gesehen werden
2. gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem
3. emotionale Resonanz
4. gemeinsames Handeln
5. das gegenseitige Verstehen von Motiven und Absichten

Diese Kooperation wird als neurobiologischer Treibstoff der Motivationssysteme gesehen. Das Sehen und gesehen Werden kann als die Neugierde der PMT am Kind dargestellt werden. Die gemeinsame Aufmerksamkeit sieht Bauer im „sich dem zuwenden, wofür sich die andere Person interessiert“. Das kann für die PMT bedeuten, dass sie sich für die Neugierde, respektive den Fokus des Kindes interessiert. Neugierde oder Fokus können als selektive Aufmerksamkeit bezeichnet werden (Spitzer, 2000, S. 156-159). Das bedeutet, dass die Zuwendung zu bestimmten Aspekten der Umwelt selektiv erfolgt. Durch eine Untersuchung konnte gezeigt werden, „dass Aufmerksamkeit Auswirkungen auf das Gehirn hat: Worauf immer wir unser Augenmerk lenken, wir aktivieren hierdurch die für die entsprechende Verarbeitung zuständige Hardware in unseren Köpfen.

Vermehrte Aktivierung in einem bestimmten Areal bedeutet verbesserte Leistung dieses Areals und damit auch vermehrte synaptische Transmission“ (Spitzer, 2000, S. 159). Spitzer (2006) ergänzt, „dass es bei der selektiven Aufmerksamkeit um die Zuwendung zu bestimmten Sachverhalten und das Ausblenden von anderen Sachverhalten geht“ (S. 141). Es handelt sich also um eine Wahrnehmungsaufgabe, welche abhängig ist von der Art der Anforderungen. Dem gegenüber stellt er die Vigilanz „und meint einen quantitativ angebbaren Zustand des Organismus, der von hellwach bis (im Extremfall) komatös reicht. (...) Man kann vereinfacht sagen, dass die Vigilanz ein zeitlicher, die selektive Aufmerksamkeit hingegen ein räumlicher Prozess ist“ (ebd, S. 94). Spitzer (2006, 192 - 195) meint, dass „die Sachen, mit denen wir umgehen, selbst motivieren“ (S. 194) und geht davon aus, dass Kinder von sich aus nach deren Inhalten fragen. Er ist der Meinung, dass die Motivation etwas Natürliches ist und diese daher nicht erzeugt werden kann. Jedoch zeigten Studien, dass ein freundliches Wort oder ein netter Blick zur Aktivierung des Dopaminsystems führen können, was zu Handlungen motiviert. Dieser externe Einfluss könnte in Zusammenhang gebracht werden mit der PMT, welche die Neugierde des Kindes aktiviert. Und um den Bezug zum Anfang dieses Kapitels zu schliessen, erfolgt durch die Begegnung mit Neuem die Freisetzung von Dopamin (Spitzer, 2006).

4.3 Schlussfolgerung

Das Dopamin als molekularer Botenstoff in der Hirnregion wird als Substanz der Neugier und des Explorationsverhalten beschrieben. Bereits das Interesse oder die Neugierde einer Person an einer Anderen kann zur Aktivierung des Dopaminsystems führen. Gleichzeitig ist die Dopaminausschüttung, nebst anderen Botenstoffen, Teil des Motivationssystems. Kooperation zwischen den Personen dient als neurobiologischer Treibstoff der Motivationssysteme. Diese wiederum bilden den Antrieb, eine Absicht zu verfolgen. Nebst deren Bewusstmachung durch Kommunikation, wobei die zwischenmenschliche Beziehung eine mitwirkende Komponente darstellt, wird die Handlungsbereitschaft aktiviert. Dadurch wird die Handlung bestimmt und damit auch eine Zielabsicht. Folglich scheinen die Faktoren Neugierde und Ziel eng miteinander verbunden zu sein. Dabei wirken grundlegende Aspekte der Motivation, Handlung und Intervention mit, was auch in der Feldstudie ersichtlich geworden ist.

5 Ausblick

5.1 Erkenntnisse und Folgerung

Die sich aus der Feldstudie ergebenden Voraussetzungen, um einen therapeutischen Stundenprozess in die Wege zu leiten, können als Qualitätsmerkmale der Psychomotoriktherapie angesehen werden. Teil der Voraussetzungen bildet die Zielübereinkunft zu Stundenbeginn. Die Neugierde als weiterer Faktor suggeriert neue Aufmerksamkeit des Kindes, jedoch ist das Interesse durch die Psychomotoriktherapeutin am Kind, seinen Erfahrungen, aktuellen Empfindungen und Handlungen ebenso prozessfördernd wie ihre Intervention, um die Neugierde des Kindes zu aktivieren.

Weiter kann angenommen werden, dass die sich aus der Feldstudie ergebenden Voraussetzungen, einen therapeutischen Stundenprozess in die Wege zu leiten, im Weiterverlauf der Therapiestunde weiterhin mitwirken. An dieser Stelle ein Zitat von Aristoteles: „Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“ (Schüpbach, 1997, S. 21).

Erwähnenswert scheint ebenfalls, dass die erforschten Voraussetzungen erweitert und ergänzt werden können und die Ergebnisse nicht abschliessend sind. Die Theoriebezüge der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse könnten im weiteren Zirkulärprozess in die qualitative Forschung eingebunden werden.

Die Gefühle und die Beziehung zwischen PMT und Kind stellen in der Feldstudie keine explizit erwähnten Mitwirkfaktoren dar, zumal sie in der Durchführung dieser Feldstudie lediglich von verbaler Äusserung hätten erfasst werden können. Dies könnte Gegenstand eines weiteren Forschungsprozesses sein, wobei zu beachten wäre, ob verbale Gefühlsäusserungen die Möglichkeiten eines Kindes (nicht) übersteigen würden.

Die Kategorie der Flexibilität-Offenheit wird in der Theorie der Begriffsdefinition als Persönlichkeitsmerkmal beschrieben, welches in der Kindheit noch eher variabel ist, hingegen im Erwachsenenalter stabil. In der Transkriptionsanalyse konnte dies nicht überall vorgefunden werden, hingegen bei der persönlichen Befragung der Psychomotoriktherapeutinnen wurde geäußert, dass sie in Bezug auf die Zielerreichung schauen, was vom Kind her kommt. Dies impliziert von Seiten der PMT eine Offenheit, welche erkennen lässt, was die Situation bietet und gleichzeitig die Selbstbestimmung des Kindes fördert. Es lässt sich daher vermuten, dass diese Kategorie nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal sein kann, sondern einen Bestandteil der Professionalität ist.

5.2 Persönlicher Prozess

Mit der Erforschung dazu, wie ein Stundenprozess in die Wege geleitet werden kann, begab ich mich ebenfalls in einen Prozess. Mit der vorliegenden Arbeit erfolgte auf jede erneute Auseinandersetzung mit der Thematik wieder ein Anfang, wobei auf Vorangehendes zurückgegriffen werden konnte. Viele Erkenntnisse entstanden während der konkreten Arbeit, in der Vorgehensweise und durch die Auseinandersetzung mit den Inhalten. Dadurch wurde mir allmählich die komplexe Vielfalt der Thematik bewusst. Wo anfänglich die Vernetzung mit der Neurowissenschaft im Vordergrund stand, wurde zunehmend die Feldstudie zentral. Dies regte mich an, vermehrt darauf zu achten, wie Personen Anfänge von diversen Anlässen, also nicht nur in der Therapie, gestalten. Seither richte ich in meiner praktischen Arbeit ein vermehrtes Augenmerk auf die therapeutischen Anfangssituationen mit den Kindern.

Das Erstellen der vorliegenden Arbeit hat mir vielfältige, wertvolle Aufschlüsse gegeben, insbesondere über den Verlauf therapeutischer Stundenanfänge, aber auch über die Arbeit in der Psychomotoriktherapie allgemein. Darüber hinaus habe ich Erkenntnisse dazu gewonnen, wie feine Nuancen in der Wahrnehmung und im Verhalten der Psychomotoriktherapeutin das Prozessgeschehen beeinflussen können.

Im Übrigen wurde durch die Auseinandersetzung mit der Theorie zur Motivation meine eigene Motivation immer wieder erneut angeregt.

6 Literaturverzeichnis

- Bauer, J., (2006). *Prinzip Menschlichkeit*. München: Heyne Verlag
- Berg, I.K., Steiner, T., (2006). *Handbuch Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Berner, H., (1999). *Didaktische Kompetenz*. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt
- Brüggemann, H., & Ehret-Ivankovic, K., & Klütmann, C., (2007). *Systemische Beratung in fünf Gängen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Bürki, D., (2008). Vom Symbol- zum Rollenspiel. In Zollinger, B. (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter*. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt
- Burla, T., (2006). *Rituale in der Therapie*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Csikszentmihalyi, M., (2005). *Das Flow-Erlebnis*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Csikszentmihalyi, M., (2007). *Kreativität*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Flammer, A., (2005). *Entwicklungstheorien*. Bern: Verlag Hans Huber
- Fröhlich, W.D., (2005). *Wörterbuch Psychologie*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag
- Griebel, W., & Niesel, R., (2004). *Transitionen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Hargens, J., (2006a). *Aller Anfang ist ein Anfang*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Hargens, J., (2006b). *Systemische Therapie ...und gut*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen
- Hargens, J., (2007). *Lösungsorientierte Therapie*. Dortmund: Borgmann publishing
- Herrmann, U., (Hrsg.). (2006). *Neurodidaktik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Holodynski, M., Oerter, R., (2008). Tätigkeitsregulation und die Entwicklung von Motivation, Emotion, Volition. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Knödler, H., (1998). *Problemschüler – Problemfamilien*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union
- Köckenberger, H., (2008). *Vielfalt als Methode*. Dortmund: Borgmann Media
- Kriz, J., (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie*. Weinheim: Verlagsgruppe Beltz
- Langenscheidt. *Fremdwörterbuch Online*. Internet:
<http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html> (02.02.2009)
- Lux, M., (2007). *Der Personenzentrierte Ansatz und die Neurowissenschaften*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag
- Mindell, A., (1993). *Traumkörper Arbeit oder: Der Lauf des Flusses*. Paderborn: Junfermann Verlag
- Moser, H., (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Ettenheim: Verlag Pestalozzianum
- Oerter, R., (2008a). Kultur, Ökologie und Entwicklung. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Oerter, R., (2008b). Kindheit. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Peller, J.E., Walter, J.L., (2004). *Lösungs-orientierte Kurztherapie*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen
- Peter, U., (2008). Entwicklung sozial-kommunikativer Kompetenzen. In Zollinger, B. (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter*. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt
- Ribaut, C., (2005) *Ressourcenorientiertes Lernen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Roth, G., (2008). *Persönlichkeit Entscheidung und Verhalten*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Schneewind, K.A., (2008). Sozialisation und Erziehung im Kontext der Familie. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag

- Schuh, C., & Werder, H., (2006). *Die Muse küsst_und dann? Lust und Last im kreativen Prozess*. Freiburg: Karger Verlag
- Schüpbach, J., (1997). *Nachdenken über das Lehren*. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt
- Seiffge-Krenke, I., (2008). Gesundheit als aktiver Gestaltungsprozess im menschlichen Lebenslauf. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Spitzer, M., (2000). *Geist im Netz. Modelle für Lernen, Denken, Handeln*. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag GmbH
- Spitzer, M., (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag GmbH
- Storch, M. (2006). Hausaufgaben! Oder lieber nicht? Wie mit somatischen Markern Selbststeuerungskompetenz gelernt werden kann. In U. Hermann (Hrsg.), *Neurodidaktik*. (S. 161-181). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Wagenschein, M., (1956). Eine andere Art der Weltzuwendung zeitigt eine andere Art des Wissens. Über die Aufmerksamkeit. In Rumpf, H. (Hrsg.), (2002). *Martin Wagenschein. ...zäh am Staunen*“. Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung
- Weiner, B., (1994). *Motivationspsychologie*. Weinheim: Beltz Verlag
- Wilkening, F., Krist, H. (2008). Entwicklung der Wahrnehmung und Psychomotorik. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Zellner, G., (2003). *Leitungsprozesse im Kundenbeziehungsmanagement*. Dissertation der Universität St. Gallen. Augsburg: Copyshop am Ulrichsplatz. Internet: [www.unisg.ch/www/edis.nsf/wwwDisplayIdentifizier/2838/\\$FILE/dis2838.pdf](http://www.unisg.ch/www/edis.nsf/wwwDisplayIdentifizier/2838/$FILE/dis2838.pdf) (27.01.2009)
- Zimmer, R., (2006). *Handbuch der Psychomotorik*. Freiburg, Basel, Wien: Herder
- Zimmermann, P., Spangler, G., (2008). Bindung, Bindungsdesorganisation und Bindungsstörungen in der frühen Kindheit: Entwicklungsbedingungen, Prävention und Intervention. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag

7 Anhang

A) Falldarstellungen 1 - 6: Stundenbeschrieb, Transkription, Befragung

„Rohmaterial“ Falldarstellungen:

Fall 1 A. & PMT
Fall 2 B. & PMT
Fall 3 C. & PMT
Fall 4 D. & PMT
Fall 5 E. & PMT
Fall 6 F. & PMT

Aufbau pro Falldarstellung:

- Befragung PMT (Stundenziel)
- Situation vor dem Filmen (Situationsbeschreibung)
- Videotranskript: je Handlung und verbale Kommunikation Kind & PMT
- nach dem Filmen, weiterer Stundenverlauf (Situationsbeschreibung)
- nach dem Filmen, Befragung Kind (was zu Stundenbeginn gemacht)
- nach dem Filmen, Befragung PMT (ihr Beitrag zum Stundenverlauf)

Falldarstellung 1, A. & PMT

Fall 1: Befragung PMT

Frage	Antwort
Was ist das Ziel der Stunde?	„In die Bewegung kommen, etwas leisten, Körper einsetzen und spüren. Der Hintergrund des Kindes ist stark, daher auch Schmerzempfindung einreihen können.“ „Einen Weg finden, um am Schluss etwas geleistet zu haben, nicht geplant, jedoch im Tun.“

Fall 1: Situation vor dem Filmen

Situationsbeschreibung	
Ich wartete mit dem Kind vor der Türe. Türöffnung, PMT: „Frau B. kommt zum Filmen, wie wir arbeiten.“ S: „Arbeiten oder spielen?“ PMT: „Wir sind doch fest am arbeiten, A.“ Drinnen Schuhe und Socken ausziehen, das Filmen wird derweil nochmals thematisiert.	

Fall 1: Video-Transkript

ZEIT	A. macht	A. sagt	PMT macht	PMT sagt
(gem. Anz. Video) 01:25	Sitzt auf Langbank, schaut PMT an	((auf Video unverständlich))	Sitzt am Boden gegenüber von A., schaut A. an	„Aha“. „Und de hät dis Mami das gha?“
01:35	schaut Schaukel im Raum an, steht auf, geht auf Schaukel zu	((auf Video unverständlich)) „Mimhm“	steht vom Boden auf	„Ah und dann isch nöd gange und dann heschsi du übercho“
01:39	Stützt mit Unterarme auf Schaukel auf, den Oberkörper gebeugt darüber, schaut in Schaukel (= mehrere Kreisbogen auf Schaukelbrett ringförmig aufgetürmt)	„Wo häts da es Monschter?“	Dreht sich gegen A., geht zu Schaukel	„Also, A.“ (Pause) „Was türes Monster?“
01:43	Richtet Oberkörper auf, schaut PMT an, danach in Richtung zu Sprossenwand	„So Monster.“	Klammert Hände um die Schaukelseilen. Schaut in Richtung wie A.	„Ja die händ so Monsterspiel gmacht aber da häts jatz käts meh dinne.“
01:48	Geht 3 Schritte in Richtung Sprossenwand, dreht sich gegen Schaukel, greift mit linker Hand nach Seileiter, geht noch einen Schritt. Wackelt an Leiter, schaut sie an, schaut PMT an.	„Hm“		
01:50		(spricht fast gleichzeitig wie PMT) „Weisch aber weisch...“	Schaut S an, zeigt mit Finger in Raum und schweift mit Blick in Raum, wieder zurück zu A.	„Ehm A., du xehsch wasses alles ume het.“

01:55	Schaut in Raum, dreht sich in selbe Richtung, hebt linkes Bein an, stolpert an auf dem Fussboden liegender Matratze, fängt sich auf. (verschwitzet aus Videobild)	... was ich am Mäntig gmacht ha... (kurze Pause)	Folgt A. mit dem Blickkontakt	
02:02	geht auf der Matratze zurück, den Blick auf die Schaukel gerichtet. Bleibt auf dem Rand der Matratze stehen und greift nach der Strickleiter. Lässt Strickleiter los. Bleibt stehen, zieht mit beiden Händen ihre Hosen hoch. Legt die Arme hinter den Rücken und schaut dazu PMT an. Nickt mit dem Kopf auf und ab.	...vielleicht chanig das emal wieder mache."	Stützt sich mit Arme auf Schaukel. Blick zu A. gewandt.	„Wetsch gern ds glyche wo leitsche Mentig wider mache? Aber bruchsch no ander Sache derzue als was do isch?“
02:09	Dreht Oberkörper und Kopf in Raum und wieder zurück, Blick zu PMF.	„He jo, Matie“.		„Guet, und wo sette die sii, wo hesch si gern?“
02:16	Wendet den Blick ab von PMT, dreht Oberkörper und Kopf in Raum und wieder zurück, Blick zu PMT. Geht gleichzeitig wie PMT in Raum, in Richtung Matte. (aus Videobild)	„Wider do im Egge.“	Zeigt auf Matte am Boden, geht in diese Richtung. (aus Videobild)	„Diedo au wider über in Egge le tue?“
02:23	(kommt ins Videobild) trägt mit beiden Armen buntes Schaumstoff-TunnelFass, bleibt stehen, lässt es fallen, schaut in diese Richtung			
02:26	Dreht sich, geht zurück von wo sie vorher gekommen ist. (aus Videobild)	„Döf di schmäu öppis fröge?“		„Näi, öppis wod muesch mache wennnd' ... (nicht verständlich)“
02:36			(kommt in Videobild) trägt Matratze, lässt sie auf Boden fallen.	
02:38		„Isch das es Nöis do?“		„Nä-ä, das kämnsch doch scho.“
02:39			Blickt sich zur Matratze, hebt sie an.	
02:47		„Isch das eifach, het das eifach en andere Bettanzug?“ (nicht verständlich)	trägt sie in Richtung Türe, legt Matte hin	„Näi, das isch jiz scho ziemli lang dr glych.“
02:53	(kurz in Videobild zu sehen) legt Schaumstofframpe an Matratze (aus Videobild)			
02:57			Schaut in Richtung A., bleibt stehen	„So, jiz chaschders iirichte wie s muesch xii.“
02:59		„Das mues eifach uf dere Site sii.“	Geht in Richtung A. (aus Videobild)	
03:03				
03:05	(in Videobild) Geht zu gefülltem Bettanzug, hebt ihn an, dreht sich, lässt ihn fallen, zieht sich ihre Hosen hoch und schaut PMT	((nicht verständlich))	(in Videobild) Gibt mit Fuss einen Stoss an Matratze am Boden, bleibt stehen, schaut A. an	„Hä?“
03:12	Hebt den Bettanzug, trägt ihn zu Matratze	„Damit nemmet der Chopt aaschloht“		„Ja klar.“

03.15	Lässt den Bettanzug auf Matratze fallen.				
03.17	Kickt mit Fuss gegen Bettanzug. Hebt Bettanzug auf, wirft ihn weiter nach hinten auf Matratze, hebt, drückt. (teils aus Videobild) kniet sich auf Matratze, rückt den Bettanzug gegen die Wand.			(aus Videobild)	„Eifach so wie d no weisch dasses xii isch.“
03.26		„Isch das nöd echy z gross?“ (leise)			
03.30	Zieht Bettanzug von der Matratze gegen sich, schlief ihn inter sich zu Klavier u legt ihn dort hin.	„Jo, es isch z gross.“			„Du säisch mir eifach, weni öppis dir sell hätte, gäll.“
03.40	Geht auf Bettanzug zurück, zieht sich ihre Hosen hoch. Dreht sich zu Bettanzug um, bückt sich, zeigt Bettanzug an Züpfel hoch u lässt ihn fallen, dreht sich	„Mir chönti ja, sägamer ...“			
03.43	Beginnt zu sprechen, schaut zurück zu Bettanzug am Boden und dreht sich wieder um eigene Achse, hebt Bettanzug an, zieht ihn ein drei Schritte hinter sich her, lässt sie fallen	„Mir chönti die Matte do äne tue und denne chönti mer ja das äne tue do.“			
03.50	Schaut in Richtung Matratze, hebt beide Arme, bewegt Arme in kreisender Rückwärtsbewegung.	„Dänn chöntime do der Purzilbaum mache.“			„Ah guet, weli wettsch denn döte äne tue?“
03.56	Zieht mit Fuss Bettanzug zurück.	Ja.			„Die dick?“
03.58	Zieht sich ihre Hose hoch, Geht in Richtung Therapeutin (aus Videobild)				„Ah ja, dänn chömmmer die verlengere“
04.00					
04.06	Bückt sich, hält Arme an Matratzenecke, schiebt sie. Steht gerade, schiebt zweimal abwechselungsweise mit Fuss Matratze. Zieht hinten am Hosenbund hoch	„Weisch nümmme wiemers gmacht händ?“		(in Videobild) hebt grüne Matte an, trägt sie in andere Ecke des Raumes (aus Videobild)	„Unter die dick müemmer öppis drunder tue. „Moi, aber ich weit ebe dass ou's so machsch wie's für di guet isch xii und wie du's no wäisch.“
04.13	Schaut zu Matratze, geht an die Breite Seite			(in Videobild) hält Bettanzug in Arme	„Jz chasch die übere tue.“
04.18	Hebt Matratze an	„Chaschmer bitte hätte?“		Geht zu A. und Matratze, hebt an anderem Ende hoch	„Jo.“
04.22	Dreht mit PMT die Matratze auf die Schmalkante			Dreht mit A. die Matratze auf die Schmalkante.	
04.25	Lässt die Matratze fallen, hebt sie wieder an			Hält die Matratze	*lächelt*
04.27	Transportiert die Matratze mit der PMT zur anderen Matratze, lässt sie fallen.			Transportiert die Matratze mit A. zur anderen Matratze, lässt sie fallen.	„Eso? De Lengi noh? Isch guet?“
04.31	Schaut auf Matratze. Dreht sich, geht in andere Raumrichtung.	Die isch ar Wand.		Schaut kurz zu A. dann zu Matratze, danach um sich.	„Ähä.“ (bestätigend)
04.40	(aus Videobild)	„Ds chlyne (nicht verständlich) isch nümmme da.“		Schaut A. nach	
04.42				Folgt mit Blick A. bleibt dabei stehen.	„Weles ds Chlyne? Ds chlyne was?“
04.44	(in Videobild) steht auf Bettanzug, geht in Richtung der Matratzen.	„Ebe... eifach das... isch das isch immer gange u jz isches glaube jz isches chly z gross.“			

04.52	Bleibt stehen, Schaut PMT an. Geht zu Matratze und zeigt auf Bettanzug am Boden. (aus Videobild)	„Dasde da. Nüt ... ((nicht verständlich))“			„Was suechsch no, A?“
04.59				Geht zu Matratzen. (knapp aus Videobild) Bleibt stehen	
05.03	Wirft Schaumstoffbogen in Videobild kommt (in Videobild).	„Hou!“			
05.05	Nimmt Bettanzug, zieht ihn zu Matratzen. (aus dem Bild)			PMT folgt mit Blick A.	
05.21				Geht zu A. (aus Bild)	„Da het's es Loch, da luegt öppis use“.
05.27	(in Bild) Sitzt auf Matratze, schaut auf Loch in Bettanzug.			(in Bild) sitzt auf Matratze, schaut auf Loch in Bettanzug	
05.33	Spielt mit Fädenli.	„Aha.“		Sammelt Fädenli zusammen.	„Da chömet aui Fädenli use.“ „Ich glaub da heits es Loch im Duvet inne.“ „Chumm mir tuend die do chly zäme picke und ich tuen do es anders Duvet dra.“
05.50	Steht auf, schaut kurz zu Kamera, lächelt, geht in Richtung Klettergerüst. (aus Videobild)			Geht mit Fädenli in Hand (aus Video).	
05.58	(in Videobild) trägt Schaumstoffklotz, legt ihn auf Boden.	„I ha gmäint es got meh um dich.“ „Hä?“			„So, jetze“ „Wie?“
06.02	Hebt Schaumstoffklotze an, legt sie auf Boden neben Matratze.	„Wieso mänsch es geht meh um dich?“ „Meh um dich?“ „Wieso mänsch?“ „Hm“			„Es goht sicher nid um dich.“ „Chasch das eso häre tue.“ „Will d' Frau B. mir das eso xait het.“
06.20		„So isches nöd xii, aber.... ((nicht verständlich))“ „Ich wött au nöd do druf öppis tue.“			JO klar „A. ich würd dete no Matte äne tue „Jo weisch, aber wennse scho häre tuesc, würd ich no Matte drunder tuetue die rutscht immer so süsch ischs drum gföhrllich.“
06.30	Schiebt mit Fuss Schaumstoffklotz wieder weg.				„Jo so isch.guet. Isch.guet?“ „Also“ Wenns so isch, denn gohts. Isch.guet?
06.40	Schiebt Klotz hin.	„So?“ „Jo“		Kommt A. zur Hilfe, rückt Bettanzug zurecht.	
06.54	Rückt Bettanzug zurecht. Steht auf, schaut PMT zu.	Schönntsch nid Jtz es anders äne tue? (lacht)		Setz sich auf Schaumstoffklotz, schaut A. an.	So, jize. Jtz wosch Höibürzel mache? „Isch.guet, was der in Sinn chunnt.“
07.08	Kriegt nieder, wischt mit Hand über Matratze.				
07.15	Geht auf Matratze, dreht sich. Schaut PMT an.	„Jo oder äifach öppls.“			
07.20	Schaut an Kleider runter, zieht Hose hoch, Pulli runter, in Blickkontakt mit PMT.				„Ist bequem so zum Höibürzel? Goht's eso?“
07.52	Ist auf Matratze, mit Rücken gegen Wand.	„Jtz“			„Also, A.“
08:00	Nimmt Anlauf, streckt Hände, springt um Rolle vorwärts zu machen, Hände voran, rollt über Schulter auf Hinterteil, steht wieder auf.			Steht auf, zu A. Zeigt, hebt Bettanzug. Schiebt Schaumstoffbogen hin.	„Da isch öppis nid.guet. Wenn' e Spait hät isch das nid.gäbig. Da müemer andersch mache. Du hesch da de Boge ewäg gno, ich würd de da lah.“

08.30	Steht neben Matratze. Geht danach zu Schrank.	„Das het nid weh ta, nur e Bizli.“	Geht zu Schrank. Steht für Hilfestellung parat, schaut zu A.	Zersch hesch welle e Höbüzli mache. Chum nöbintisch da übere. Zietschtimal heshes ganz guet chönne. Probier no einisch e Höbüzli, ohni alles.
08.43	Macht die Rolle vorwärts. Lacht.		Schaut noch immer A. an.	Super, genau, das isch guet.

Fall 1: nach dem Filmen, weiterer Stundenverlauf

Beobachtung weiterer Stundenverlauf	Interpretation
<ul style="list-style-type: none"> - Purzelbaum, verschiedene Variationen - vom Schrank runter springen - von der Sprossenwand runter springen - 4 Gewinn → 2x gewonnen - nochmals vom Schrank runter springen - Feinmotorikspiel mit PMT → gewonnen - nochmals vom Schrank runter springen - schaukeln - dazu sprachliche Witzeleien erfinden (z.B. Schuhbündel an Wasserfarbsauce) 	Thema: aufbauen, was in letzter Stunde gemacht

Fall 1: nach dem Filmen, Befragung Kind A.

Frage	Antwort
Was hast du/habt ihr am Anfang der Stunde gemacht?	„Da bei der Matte, dann vom Schrank runter und danach Sprossenwand.“

Fall 1: nach dem Filmen, Befragung PMT

Frage	Antwort
Was war dein Beitrag, dass du die Zielabsicht durchführen konntest?	„Meine Haltung: die Haltung zu unterstützen im selber machen, ermuntern, an die Grenze fordern, beharren und dass sie nicht aufgibt.“

Falldarstellung 2, B. & PMT

Fall 2: Befragung PMT

Frage	Antwort
Was ist das Ziel der Stunde?	„Der Auftrag lautet: eine leserliche Schrift.“ „Verweigerte jedoch die Schnürlischniff.“

Fall 2: Situation vor dem Filmen

Situationsbeschreibung
B. kam herein und brachte ein Spiel zurück. Die PMT sagte, er könne dies ganz gut, wonach B. erzählte, er habe immer gewonnen. Er war stolz, dass er es so gut konnte. Danach holt die PMT bei B. die Einwilligung fürs Filmen ein.

Fall 2: Video-Transkript

ZEIT	B. macht	B. sagt	PMT macht	PMT sagt
07:36 (Anz.Video)	Sieht, schaut PMT an		Schiebt Tisch an Fensterbank	
07:43	Setzt sich, beobachtet PMT was sie macht, setzt sich	„Ja.“	Holt etwas, bringt es an den Tisch	„Ich das guet?“ „Prima.“ „Das isch glaub scho guet eso.“
07:52	Schaut in selbe Richtung wie PMT. Schaut PMT an.	„Aha.“	Sitzt auf Tischkante, schaut zu Schrank, zeigt in diese Richtung. Schaut A an.	„Die date het es nöis Lintuech drufte. Ds andere isch es bitzelt dräckig gsi.“
07:59	Dreht auf dem Stuhl kurz nach links und rechts.	„Ja.“	Sieht auf. Schaut B. an. Stellt Stuhl weg.	„Sitzisch guet uf dem Stueht? Isch guet für dich?“
08:09	Schaut auf Bleistifte.		Nimmt Bleistifte auf Fensterbank, bringt sie zu Tisch und schaut sie an.	„De hesch du da uh schön bearbeitet! Bleistift mitgnoh?“
08:12	Nimmt ein Bleistift in die Hand, dreht auf Stuhl, schaut Bleistift an.	„Ja mit der Scher.“ „Ja.“	Geht zu Schublade, öffnet sie, schaut hinein und nimmt etwas heraus.	„Ah mit der Schär heschese bearbeitet!“
08:19	Hat beide Bleistifte in der Hand. Dreht mit Stuhl während Gespräch ringsum.	„Ja, dá au. Ich han nid gwüsst wie schribbe, mit Füllli oder mit Bleistift.“ „Es sind zwäi kaputt gange.“	Geht mit Papierstapel zu Tisch, setzt sich vis à vis zu B.	„Ja das find ich doch guet, dass beid mitbrocht hesch. Das häisst, du hesch itz wider äine. Isch nid äine kapput gange?“ „Zwe?“
08:35	Dreht auf Stuhl.	„Jetzt hani wider äine.“ „S' choschtet äine nu zäh Franke.“	Schaut A an.	„Jiz hesch wider äine?!“
08:45	Dreht auf Stuhl.	Lacht hörbar.	Macht Papiere auf Tisch parat.	„Äine zäh Franke isch ja nid nüt.“ „Hesch du so viel Gäld zur Verfügung?“
08:52	Dreht auf Stuhl.	„Also ich verdien pro Monet... (nicht verständlich) ...überchum ich immer acht Franke über.“ „Ja.“	Schaut B. an, auf Papierstapel.	„Hesch du so viel Gäld zur Verfügung?“ „Ah dasch aber... also pro Mol?“

09.03	Stoppt das Drehen auf seinem Stuhl, schaut PMT an. Dreht wieder mit dem Stuhl.	„Näi.“ Lacht hörbar.	Schaut B. an.	„Wird's dir nid echli schlächt? „De chasch scho wyler mache.“ „So chömmer ä chly so schwätze mitenand wenn' so guet chasch.“ „I chönnt gläub äu oder?“
09.12	Dreht mit Stuhl.	Lacht hörbar	Dreht mit Stuhl	„Mir wird's dänn schiächt, ig cha nid.“ Lacht hörbar.
09.19	Dreht mit Stuhl.	„Mit de Fixi, de Flo isch tod.“ „Jo.“ „zerscher Blind xii, denn ischer d'Stäge dürab ghät und denn ischer tod xii.“ „Näi.“	Sitzt an Tisch, schaut B. an.	„Du, mit weine Hund gohshch de?“ „Also sinds denn öj Hünd?“ „Oh je, ischer scho at xii?“
09.38	Dreht mit Stuhl langsamer, danach wieder schneller, gibt mit Arm an Tischkante an.	„Näi.“ Lacht hörbar. „No nid.“		„Ischer jetzt echli trümmelig?“ Lacht hörbar. „De muesch mol uf die ander Siite, das chasch äu.“
09.45	Dreht mit Stuhl. Stoppt kurz und ändert die Drehrichtung.	Lacht hörbar. „Aah.“ lacht		Lacht hörbar.
09.51	Dreht mit Stuhl.	„Ja.“ „Chani jo nid, es hät en kä Bus.“ „Näi es fahrt sowieso kán Bus uf B.“ „Uf W.“	Öffnet Heft, blättert darin. Schaut B. an.	„Dänn chunnisch acht Franke über?“ „Und du, wie isch's jtz am Wuchenänd xii, bisch dänn säber zum Papi gfare oder wie häsch das gmacht?“ „Ah am Wuchenändi fahrt e káne?“ „Ah, us B. woäne bisch denn gfare wot' gubet hesch?“
10.10	Hält inne mit drehen auf dem Stuhl, schaut PMT an. Wippt mit Stuhl hin u her. Dreht wieder ringsum mit dem Stuhl.	„Näi ich ha nu welle luege öb ich's chann.“ „Ja. Aber es hät ebe káne.“ „Ja es hät Spass gmacht.“		„Jtz bini glaub chly schwär vo Begriff. Du hesch, also du hesch eigentlech welle übe zum Papi fahre?“ „Ah du häsch welle luege ob du das chönntisch wenn's en Bus hetti?“ „Ah, es het en káne.“ „De bisch susch gange?“ „Het Spass gmacht, Bus fahre. – Das find ich guet. Lässig.“
10.40	Dreht in andere Richtung, unterschiedliche Tempi, gibt dann pro Drehung 1x mit Arm an Fensterbank an.	„Besser.“ „Ich han scho e Site Schrüerischrift, würkli eläi Schrüerischrift gschrib.“ „Ja.“ „Näi, s'isch nur es Blatt.“ „Chani.“ „Mmh.“ (bestätigt)		„Du, und wie goht's der süsch so, mitem Schrüer i de Schuel jtz?“ „E Site Schrüerischrift gschrib? –Du nimm das Heft doch emal mit! Isch das da wot' amigs liebsch drinne?“ „De nimmst das Blatt emal mit.“ „Dass ich das emal chan xeh.“
11.07	Dreht weiterhin auf Stuhl	„Über Allen.“ „Über Allen.“ „Ja.“ Lacht.	Greift zu Fensterbank. Nimmt etwas an Tisch.	„Hä?“ „Über Allen hesch gschrib?“ „Wäisch was? Chönntisch du mir nid mol, we du fertig trület hesch, ich wet das gárn emol xeh, wie du da in Schrüerischrift schribst.“
11.22		„Die ganz Gschicht abschrife?“ „Üi.“		„Näi.“ „Schribstsches äfäsch so wie's goht, ich luege nid' Fehler.“
11.30	Dreht regelmässig.	„Jo.“ Lacht hörbar	Beugt sich über Blatt.	„Seldler Linie mache, isch das guet?“ lacht hörbar.
11.48	Dreht, Lächeln auf Gesicht.			„Ich mach mit dir, wart jtz emol, jtz hanich grad en Idee.“
11.54	Dreht	„Grad wennsamer trümmig isch?“	Steht nach Aussage auf. Holt Blatt.	„Ich mach' jtz öppis schwierigs mit dir.“ „Ja.“ „Machemer grad de Trümmiglescht.“
12.03	Dreht, wechselt die Richtung, dreht zwei Runden in die andere Richtung.	„I gah lieber zerscht uf die ander Siite.“	Setzt sich. Nimmt Klabeband. klebt auf Tisch.	„Ja jtz chasch no uf die ander Siite.“

Stundenbescrieb, Transkription, Befragung

12.07	Stoppt. Schaut auf Tisch	„Ds Chiäbi ufe Zädde!..“	Nimmt Klebeband, klebt Papier auf Tisch.	„Lug jtz chasch...“ „...näna! das muesch nöd.“
12.18	Schaut zu PMT.	„Ja.“	Hält B. Stiftbüchse hin.	„Jtz chasch mol do so en Stift neh.“ „Und de chasch –magsch nomol trülle??“
12.27		„Chan ich aber au langsam?“ „Ich muess trülle underdesse?“ „Okey.“ „Wieviel?“		„De muesch trülle, und immer wenn do bisch, schritbsch äi Buechstabe. Es isch glych was für äine.“ „We'd do bisch? -Jo du chasch's Tempo säber bestimme.“ „Du muesch trülle, du muesch en Buechstabe schribe. Die zwöl Sache muesch.“ „Bis öis verfähdet.“
12.47	Dreht langsam auf Stuhl, stoppt zum Buchstabe schreiben.	Lacht hörbar, bei der zweiten Umdrehung noch mehr.		„Chasch au zwöimal di glyche, es muess nöd immer en andere sii. Aber wenn dir no meh in sinn chömed, isch ä guet.“
13.05	Dreht, schreibt.	Lacht hörbar.		„Guet, super. Bisch aso guet!“

Fall 2: nach dem Filmen, weiterer Stundenverlauf

Beobachtung weiterer Stundenverlauf	
<ul style="list-style-type: none"> - Drehpause, Tisch und Stuhl so einstellen, dass er gut sitzt - Stiftauswahl - aufnehmen vom Anfang: 2-3 Sätze in Schnüerlischritt von den Aliens schreiben (aus dem Gedächtnis) - PMT diktiert ihm einen Satz - wieder drehen auf dem Stuhl, PMT nimmt dies auf - einander Wörter diktieren, was schreiben, dazu drehen - danach das Wort nochmals ohne Drehen schreiben - B. äussert, dass dies „Freude macht“ - dies fortführen und immer schwierigere Aufgaben - Schluss „herumturnen“ im Raum: vom Schrank hüpfen, ins Schaumstofffass kriechen, sich darin drehen bis zur Ausgangstüre 	

Fall 2: nach dem Filmen, Befragung Kind B.

Frage	Antwort
Was hast du/habt ihr am Anfang der Stunde gemacht?	„Am Anfang haben wir gesprochen, das mit dem Papa und dem Bus, danach geschrieben.“

Fall 2: nach dem Filmen, Befragung PMT

Frage	Antwort
Was war dein Beitrag, dass du die Zielabsicht durchführen konntest?	„Ich habe geschaut, worauf er mit Freude einsteigt. Auch, dass er den Plausch hat und ihm somit den Druck wegnehmen können. Damit lernt er etwas zu leisten und bekommt an Selbstvertrauen, dass er es kann. Dies ist wichtig für seine schulischen Anforderungen.“

Stundenbeschrieb, Transkription, Befragung

Falldarstellung 3, C. & PMT

Fall 3: Befragung PMT

Frage	Antwort
Was ist das Ziel der Stunde?	„In der Situation in Spiel/Handlung zu gelangen, bei dem C. dran bleiben kann.“

Fall 3: Situation vor dem Filmen

Situationsbeschreibung
Im Eingangsbereich erfolgt eine Briefübergabe an die Lehrperson von C.'s Mutter ist ebenfalls anwesend.

Fall 3: Video-Transkript

ZEIT	C. macht	C. sagt	PMT macht	PMT sagt
43.22 (Anz.Video)	(noch nicht in Videobild zu sehen, Gespräch im Gang)		(noch nicht in Videobild zu sehen, Gespräch im Gang)	Gesprächsausschnitt: „Jetzt gilt's denn Ferie, gell C. S'letscht Mol arneme Mäntig so früeh ufgestande. –Das Johr, jo genau.“
45.20	Kommt in PM-Raum, setzt sich auf Teppichresten. Schaut Zündholzsachtel an, nimmt sie in die Hand.		Kommt in PM-Raum, setzt sich auf eine Schachtel Zündhölzer hin.	„Du dörfsch grad zersch... (nicht verständlich)... ganz guet.“
45.39	Schaut auf zu PMT. Schüttelt Kopf ((bejahend)).	„Wieso?“ „Dü.“ „Mmh.“ „Ja“	Zeigt mit Finger zwei, danach drei.	„Eigetelech stimmt da jo nöd ganz, he? Mit zwöi Cherzli.“ „Selli äch no äis hole?“
45.48	Nimmt Zündhölzi aus Schachtel. Schaut PMT an. Reibt sich mit Hand über Augen, Gesicht. Legt Zündholzsachtel auf die Seite. Schaut in Richtung PMT.		Steht auf, geht etwas holen.	„Schafsch ächt das mit eim Zündhölzi?“ „Ich luege emol, ich glaub ich hätt no soes Glas.“
46.06	Schaut PMT an wie sie sich setzt.	„Ja das chani alli.“ „Ja.“	Kommt zurück, setzt sich.	„Chasch alli mitem glyche Zündhölzi aazünde.“ „Opplai Jtz hets echly viel Druck gäh.“
46.10	Nimmt Zündholzsachtel in die eine Hand, streicht mit dem Zündhölzi in der anderen Hand über die Schachtel. Das Zündholz bricht. Schaut dem Zündhölzi nach, schaut die PMT an und lässt das abgebrochene Hölzi fallen.			
46.14	Nimmt das Streichholz der PMT aus der Hand. Zündet das Streichholz an, geht mit dem brennen Holz zur Kerze, folgt mit den Augen seinem Tun. Das Feuer erlischt bevor die Kerze brennt.	„Äh“ ((Misserfolg))	Gibt ihm ein neues Streichholz.	„Magsch no mit däm? Trousch di nomol?“ „De tuet's immer so zische.“

46.23	Nimmt abgebrochenes Streichholz vom Boden. Schaut PMT an.	Die döf nid hinde, chly vore und de chly hindere goh. „Jo.“			
46.30	Nimmt neues Streichholz aus der Schachtel. Setzt an Streichholzsachtel an. Dreht sie, setzt neu an. Stösst das Streichholz an der Schachtel entlang, es fängt Feuer. Hält es kurz mit der anderen Hand, um das Zündholz weiter hinten zu greifen. Führt das Hölzli zur Kerze. Stützt andere Hand an den Kopf. Dieser ist zu Zündholz und Kerzen geneigt, der Blick dorthin gerichtet.				„Wägem Abbräche, gäll.“
47.03	Zündet alle drei Kerzen an. Hebt das Zündholz auf die Seite, dreht den Oberkörper in die selbe Richtung und bläst die Flamme aus.				„Die sind no ganz nöi die Chertzi, denn goht's immer chly lenger, gäu, bis der Docht brönt.“
47.12	Legt das abgebrannte Zündholz neben die Schachtel auf den Boden. Lächelt sichtbar. Schaut PMT kurz an, Blick wieder auf Kerzen gerichtet.	„Mhm.“ (leise)			„Das hesch du guet gmacht.“ „Bisch ur d'Site übere und hesch so blöse.“
47.17	Beobachtet die Handlung von PMT, hält die eine Hand aufstützend vor seinen Mund.			Beugt sich, nimmt angebranntes Zündholz, legt es in Schachtel. Richtet sich wieder auf.	„Tüemmer das is Schachteli ine. So.“ „I däm bisch du sicher, gäu.“
47.27	Schaut kurz zu PMT, danach auf die Seite. Stützt Kopf in Handfläche. Schüttelt ihn.	„Mhm“ (vermeidend) „Mhm“ (bejahend)			„Datsch du das doheime au mache mit de Zündhölzli öppis aazünde?“ „Dihr machets anders.“
47.37	Nimmt Papieradventskalender, schaut ihn an.				„Wie düet ihr denn es Fürer oder en Cherze aazünde?“
47.41	Hält Unterarm vor Augen, legt ihn wieder ab. Hebt die Schultern hoch.			Beugt sich zu C., schaut ihn an.	„C., wie machet ihr das?“
47.49	Schaut die PMT kurz an, danach wieder den Kalender. Schaut die PMT zum Sprechen wieder kurz an.	„Eso Fürüzüg.“		Richtet sich wieder auf.	„Was bruuchet ihr zum aazünde?“ „Aha.“
47.57	Öffnet mit Finger ein Kalenderföhrchen. Schaut das Bild an.	„En Vogel“		Beugt sich zu C.	„En Vogel. Wie heisst de?“
48.04	Beugt sich zu Bild, richtet sich wieder auf. Zieht Schultern gegen Kopf und hält die Arme gestreckt zu den Beinen.	„Mmh.“ (leise, vermeidend) „Chanid.“		Hält Kalender in Hand.	„Chaschs du das läse?“ „Chasches nid oder möchtsch es nid?“ „Isch ders ds läng?“
48.10	Löst sich wieder aus Position. Schaut auf Kalender. Streicht sich mit Unterarm über Augen.	lächelt		Zeigt auf Kalender, legt etwas darauf.	„Heschs aagluguet und glunde; uii das isch aber es längs.“ „Chumm mir tüe emol es Täili abdecke.“
48.20	Schaut auf Kalender, stützt Kopf auf Arm ab. Liest langsam, hält sich Pulloverzipfel an den Mund.	„Kee... Kern.“ „Kern“			„Was heisst denn das?“ „Kern“
48.30	Stützt Ellbogen auf Knie, Kopf auf Handinnenfläche, ist auf das Wort gerichtet.			Zeigt mit Hand.	„Und jiz luegener mol der hinder Teil aa.“
48.40		„D Beisser, Beisser“		Schaut ihm an, wieder auf den Schriftzug.	„B“ „Beisser, genau.“ „Weisch no ds erschte Täili?“

48.46	Kratzt sich an Kopf. Finger hilft ihm zum lesen. Schüttelt den Kopf.	„K. e. r. n. Kern.“ „Kernbeisser.“ „Mimi“ ((verneinend))	Richtet Oberkörper auf, schaut ihn an.	„Kernbeisser, genau. Weisch was das bedütet, Kernbeisser?“
49.01	Richtet Oberkörper auf, schaut PMT an. Folgt mit Blick dem Kalender. Zieht Schultern nach oben und lässt sie fallen, schaut dabei die PMT an. Schaut weg, auf Boden, wieder zu PMT, wieder auf Boden.	„Kern, en Chärn.“	Hebt Kalender. Hält sich Arm an Mund, tut so als beisst sie sich in den Arm.	„Was heisst das ächt, beissen?“ „Beissen“. „Und Kern, was isch ächt Kern?“
49.17	Zuckt leicht mit Achseln, schaut PMT an.	„Eine wo Chärne tuet schnappe.“		„Worum häisst äch de Vogue so, Kernbeisser?“
49.26	Beugt sich gegen den Boden, schaut auf Karte, streicht sich mit Unterarm übers Gesicht, schaut wieder auf den Kalender. Schaut beim einen Vogel, sagt etwas, zeigt dann auf den anderen Vogel.	„Dä isch gross, dä het e Spitze und der ander het e ke Spitz.“	Beugt sich gegen den Boden, schaut auf Kalender. Zeigt. Zeigt auf anderen Vogel.	„Muesch emal si Schnabu aaluage.“ „Xehsch. Dä unterschied zu därn Schnabu.“ „Bi därn Vogu und bim Zunkönig.“ „Mnhm“ ((Bejahend))
49.44	Schaut auf die Bilder.	„Die Vogel sind guet zum... zum chly Flüge wäg tue.“	Schaut C. an.	„Das isch en Insektfrässer, Flüge, Muggel und dä tuet Chärne frässe.“
50.01	Streicht sich mit beiden Handflächen übers Gesicht. Schaut bei der Antwort die PMT an. Stützt anschliessend den Kopf auf die Hand.	„Geschter.“		„Genau. Jtz hesch du hüt ds vierzähni gwählt. Wenn isch ächt de vierzähni xi?“
50.19	Schaut dem Kalender nach.		Hebt Kalender und legt ihn zur Seite.	„Richtig, das isch no ds Summtgsbildli, wo du uita hesch.“
50.22	Reibt sich mit Hand in den Augen mit gegen den Boden gesenktem Kopf. Schaut zu PMT. Nickt mit Kopf. Streckt Arme. Nickt mit dem Kopf.	„Guet.“ „Ja.“		„So.“ „Wie gähst denn dir hüt am Morge, C.?“ „Guet? Jtz hani chly der ldruck du bisch echly müed?“ „Ja? Isch das so?“ „Bisch grad zum Bett uuscho?“ „Mnhm“ ((bestätigend))
50.38	Schaut auf den Boden. Wippt mit dem Körper, schaut die PMT seitlich an.	„Ääh.“ ((leise verneinend)) „Ich bin scho wach.“	Rutscht seitlich, noch immer gegenüber von C.	„Letze rutschi grad echly übere, mir tüend us zersch bewege zum chly wach wärde.“ „Nei?“ „Du bisch scho wach? –Jo so viel tüemmer nitd bewege.“
50.49	Schaut, beugt dann den Kopf nach Vorne, kratzt sich an Haar und schaut seitlich.		Patscht und klatscht mit Händen. Rollt über Rücken und sitzt wieder.	„Rächts, links, zäme, chrüze. Du kennsch das ja. –Chumm. Chopf, tugele und ufe.“
51.02	Schaut PMT an. Rutscht auf dem Boden. Schaut weg.	„Ich bin grad vo under de Duschi cho.“ „De wird ich immer wach.“ „Warns.“	Schaut C. an.	„Ah du bisch usem Bett und denn under d'Duschi.“ „Het di ds Wasser geweckt. Hesch challs oder warms Wasser gnoht?“
51.16	Schaut PMT an. Beugt sich weg, reibt Hände übers Gesicht.	„Na-ah.“ ((verneinend))	Bewegt sich im sitzen, hält Hand hoch, danach wieder herunter, schaut C. an.	„Ja guet, aso mitem wache C.“ „Rächti.“ „Nei? Wenn machemer denn das hüt?“ „de Miti?“
51.30	Schaut zu PMT auf. Wieder vornüber, Blick auf Boden gerichtet, kämmt sich mit Finger durch die Stirnfransen.	„de Miti.“ „Näi zletscht.“		„Zletscht hämmer immer öppls anders no.“ „Oder grad vorem Mole vo der Geschicht, machemer das dote no? Oder bevor dassd' Häi gohsch?“

51.51	Schaut PMT mit Kopf auf Hand gestützt an. Stützt sich nach seiner Antwort seitlich auf den Arm.	„Zersch d' Gschicht und denn zietscht.“ „Mmh“ ((bejahend))			„Wänn genau?“ „Zerschte das und dänn d' Gschicht mole oder zersch d' Gschicht mole und ganz am Schluss bevorde Häi gohsch machemer da no?“ „Ganz ganz am Schluss bevor us de Tür uus gohsch.“ „Aha“
52.04	Bewegt die Beine hin und her. Richtet sich etwas später wieder in Sitzposition auf, schaut zu PMT.	„Ehm de... ((Pause)) ...de Kaländer uf.“		Ist nach wie vor in Blickkontakt mit C. macht mit Händen vor was vorher und zeigt danach die Anzahl mit den Fingern.	„Aso de hämmer jëz aagfange mit de Cherzi aazunde, nähäre isch was cho?“ „De hesch de Kaländer uf und nachane hani mit dir welle, das Müschterli mache und du häsch nit gsät.“
52.25	Schaut auf Teppichrest am Boden, berührt diesen. Schaut auf die Finger der PMT.	„Mmh“ ((bejaht))		Zeigt auf ihre aufgestreckten Finger, beugt sich etwas zu C.	„Jetzt machsch du do no öppis anders, das kennemer no nid. Denn is Gschichte Heft mole und am ganz am Schluss tüemer no ds Müschterli klatsche.“
52.37	Schaut PMT an, lässt Teppichrest los, schaut in den Raum. Schiebt mit Bein den Teppichrest hin und her. Lachen auf dem Gesicht sichtbar.			Richtet sich wieder auf, hält Hand hinunter.	„Jetzt, was machsch du do i de Mitti? Das wässs ich nid, das muesch du jëzt wüsse.“
52.47	Schaut umher, dann zu PMT. Schiebt Teppichrest umher. Fixiert etwas, zeigt darauf.	„Eso...((Pause)) ...e Becki.“ „Jo... ((Pause))...((nicht verständlich)) sones Bett.“ „Mmh“ ((bejahend)) „Eh das isch kaputt.“		Blick zu C.	„Es Becki möchtsch du?“ „Es Becki oder es Bett?“ „C. du weisch nid was du machsch?“
53.09	Schaut PMT kurz an, fixiert danach wieder etwas. Schaut weg, zu Boden, kurz zu PMT, wieder auf Boden.	„Mmh“ ((bejahend)) „Weiss ich nid.“			„C. du weisch nid was du machsch?“ „Wie chasch du das usefinde?“
53.19	Zeigt, schaut PMT an. Setzt sich wieder auf Teppichrest. Zuckt leicht mit Schulter.	- Doch! „Eso döt inne go luege.“ „Mmh“ ((bejahend))		Richtet sich etwas auf, nimmt das neben ihr liegende Geschichtheft, legt es C. hin.	„Jo?“ „Wotsch emol dis Gschichteheft aaluege?“ „Hesch de du das wo du wettsch mache schomol gmacht? Findsch du das do drinne?“
53.34	Öffnet das Geschichtheft, schaut sich Seite für Seite an.			Schaut auf die Seiten des Geschichtheftes.	
54.04	Bleibt mit Blick auf einem Bild, zeigt. Beginnt mit Lesen. Streicht sich mit Hand über die Stirne.	„Ich weiss nümme was das isch.“ „B... BA.“ „Ma...sch...i...n...e.“ „K...L...Kl...e...ft...ern.“		Rückt näher, zeigt im Heft, schaut danach C. an.	„Lug, do chammer ganz guet läse, do isch öppis häre gschrib.“ „MA...“ „Maschine.“ „Und ich ha do nähäre no häregschrib: hinüber steigen, durch das Loch schlüpfen, hinunter rutschen.“
54.40	Schaut zu Sprossenwand, danach ins Heft. Reibt sich im Auge, schaut zu PMT, wieder ins Heft.			Zeigt auf Sprossenwand. Danach im Heft.	„Lug, es isch die Sprossenwand xii, die heimer use gsteilt, das isch das do wo du do ufchlätterisch. De hämmer e Schtange gha do bisch du zwüsche dure und äne abe grutscht bim Bänkli. Ds Bänkli isch no lighänt xii. Das isch ds Bänkli. Und ds Bänkli isch demne zuder dicke Matte cho.“

55.02	Lacht lautlos, blättert um. Schaut bei einer Seite und liest.	„B. b. a. u.t eine Ü... Hö...I.e.		„Das ischs xii.“
55.09	Schaut auf die andere Seite. Lacht lautlos. Murmelt etwas unverständlich. Blättert weiter.	„Mhm“ ((bejahend))	PMT blättert zurück.	„Da isch no dr X. derbi xii, weisch no?“ „Aber zersch hämmers eläi gspleit, wäisch no? Do bisch du e Blitz de früen xii und denn isch är dezue cho und het mitgspleit.“
55.55	Schaut PMT an, blättert weiter. Schaut die Doppelseite an. Blättert weiter.	„Mhm“ ((bejahend))		„Zersch sind nur mir zwöi xi.“
56.05	Bleibt mit den Augen bei einem Bild, tippt zwei Mal darauf. Lachen im Gesicht.	„Das do.“ „Mhm“ ((bejahend))		„Das möchtisch boue?“ „Mhm“ ((bejahend)) „Das isch das wommer letscht mou gha hend.“
56.12	Schaut kurz in Raum, danach wieder ins Heft. Zeigt in Raum, schaut danach PMT an.	„Mhm“ ((bejahend)) „Da hets döt ds Ding und d'Matte isch chly wyter äne, do muessmer ei Matte druf tue.“	Schaut B. an, ins Heft, folgt der Gestik von B in den Raum, schaut wieder ins Heft.	„Auso guet
56.26	Schaut ins Heft. Zeigt ins Heft. Schaut zu PMT, steht auf.	„Mhm“ ((bejahend)) „Des isch andersch.“	Schaut C. an.	„Denn hesch du itze scho en gnaue Plan, wie du das möchtisch mache?“ „Auso guet. De chasch du jo aroh boue, so wie du di Plan im Chopf hesch.“
56.37	Ist im Raum (auf Videobildschirm nicht sichtbar).		Dreht sich C. zu.	„Wenn ich dir muess häufe, C. zum umelüpf, de muesschmers eifach säge, gäu.“

Fall 3: nach dem Filmen, weiterer Stundenverlauf

Beobachtung weiterer Stundenverlauf <ul style="list-style-type: none"> - beginnt mit Matten - kehrt Trampolin um - nimmt Kickboard hervor, verlangt Unterstützung von PMT - versorgt das Kickboard wieder, nimmt etwas anderes hervor - übt, Schrank zu zuschliessen - nimmt 4 Rollwägel hervor, verbindet diese mit Seilen → dies wird zu Lastwagen mit Baumaterial - kleines Rollenspiel entsteht, neues Wägel - abladen - Parkieren der Wägel - zeichnen und mündliche Reflexion dazu - dies wäre ein 3-Sterne Hotel - dazu schreiben - klatschen-patschen, wie bei Stundenbeginn vereinbart 	
---	--

Fall 3: nach dem Filmen, Befragung Kind C.

Frage	Antwort
Was hast du/habt ihr am Anfang der Stunde gemacht?	„Weiss nicht.“

Stundenbeschrieb, Transkription, Befragung

Fall 3: nach dem Filmen, Befragung PMT

Frage	Antwort
<p>Was war dein Beitrag, dass du die Zielabsicht durchführen konntest?</p>	<p>„Wahrnehmen, was das Kind will, dies aufgreifen, dem Kind folgen. Aber auch was ich will, Angebot machen wann. Zudem, wo hat er Begabungen, was kann er alles. → Das Bauen war sein eigenes.“ „Auch ein gezielter Spracheinsatz und nachfragen war wichtig.“</p>

Falldarstellung 4, D. & PMT

Fall 4: Befragung PMT

Frage	Antwort
Was ist das Ziel der Stunde?	„Beziehungsaufbau, in Beziehung kommen.“ „Im Verlauf der Stunde haben sich neue Ziele ergeben, Gedanken, die mir aus der Abklärung gekommen sind.“

Fall 4: Situation vor dem Filmen

Situationsbeschreibung
Die Mutter bringt das Kind, Kurzgespräch zwischen PMT und Mutter.

Fall 4: Video-Transkript

ZEIT	D. macht (im auf Video noch nicht sichtbar)	D. sagt	PMT macht (im auf Video noch nicht sichtbar)	PMT sagt
45.06 (Anz.Video)		„Papiauto“		„De gohst du dir es Pätzli goh sueche wo du gärn wettsch sil... oder wettsch du äch grad ufs Wägeli sitze? Lug emol, uf das Auto?“
45.24		„Du Uhwehauto“		„Ds Papiauto isch das?“ „Ich muess ds Führwrauto näh? Und du nimmsch ds Papiauto? Auso chumm, de gömmer mou mitem Papiauto ine. Ich muess ds Papiauto chönne zieh. Hock emol druf.“
45.37		„ägg nä ue.“ (wäg näh Schnuer) „Jo.“		„Das muessi wäg tue?“ „Aber weisch, zersch muess ich dich jo mol umezieh...hock emol druf, mir gönd chly go luege, was do alles ume isch und de frogi di de no was du möchtsch. Muessch aber sitze, D., das isch chly es grährechs Outo zum stoh. Chnüle chasch äü.“ „So.“
45.57			Zieht Rollbrett an Schnur, darauf kniet D. Zieht ihn umher.	„Hets äch no öppis won ich muess parat mache für dich will ds letscht mol wo du do xi bisch isch no öppis andersch xil. Weisch no, wo du ganz vil drinne gläge bisch.“ „Wätsch du no wasmer gha händ wo du hesch chönne ine ligge?“

46.14	Lässt sich auf Rollbrett ziehen, lächelt, nickt mit Kopf.	„atte“	(nicht in Videobildschirm)	„Hängematte, gäu.“ „Wetsch du die hüt au?“ „De nähmer die nämlì no usem Chaschte uus und i hänkder die no uf.“
46.28	(nicht in Videobildschirm)	(kein Wort, unverständlich)	(nicht in Videobildschirm)	„Jtz machemer mìtem Papiauto no es Kürvil...“ „Ui do wìrd's aber äng!“ „Und jetzt gohts no underem Tor dure, uh do muessimì bucke...“ „aah längt grad. Soo... (Pause). Oh, do äne hets nomol es längs Tunnäll.“
46.55	(nicht in Videobildschirm)	„u“ (unverständliche Wortlaute)	Zieht ihn zum langen Tunnel. (nicht in Videobildschirm)	„Ui, da hets en Stau. Lueg, do häts no ganz viel anderi Autos. Chomemer ächt do dure?“
47.09	(nicht in Videobildschirm)	„Jo“ „Polieiau“ „Du lancheouto“ „Du lancheouto nah“ „Jo.“ „Papiauto“ „Näi“	(nicht in Videobildschirm)	„I muess ds grosse Auto näh?“ „Ds Polizeiauto. Und du?“ „Ds Chrankenouto muess ich de näh?“ „Mhm.“ „Und denn tuen 'ich...sell ich... näi ich lah do das Seil draa, i chamm besser zieh.“ „Auso wenn's nìd wotsch, muesches au abnäh.“ „Ig tue de no d'Hängematte ufhänke.“
47.33	(nicht in Videobildschirm)	„Ho-oi“	Holt Leiter.	„Halo.“ „Bisch do äne dure cho. Hets Platz gäh?“
47.54	(nicht in Videobildschirm)	„Ho-oi“	Geht zu Schrank, holt Hängematte.	„Halo.“ „Bisch do äne dure cho. Hets Platz gäh?“
48.01	Stösst mit Kopf gegen aufgestelltes Trampolin. (wahrsch. absichtlich)	„Aua. Aua.“	(nicht in Videobildschirm)	„Oi, lug-ernol, wie du do chunnsch cho ds fahre.“
48.13	(nicht in Videobildschirm)	„A-tun!“	(nicht in Videobildschirm)	„Tuesch no schnäu warte, mir händ noni aagfange mit spiele. Ich muess zerscht no parat mache, gäu.“
48.20	(nicht in Videobildschirm)	„Umfau“	(nicht in Videobildschirm) ((Klappleiter und einklicken der Karabiner sind hörbar))	„So...und denn muessi jo no öppis ha, denn muess ich jo no en Wüledeckt ha.“
48.38	(nicht in Videobildschirm)	„Umfau“	(nicht in Videobildschirm)	„Wotsch denn du wider Umfau spiele hüt?“
48.43	Sitzt auf Boden, das Rollbrett vor sich, schaut in Raum, hält Hände auf Rollbrett und schaut es an, schiebt es. Schaut PMT nach, schaut zu ihr. Fährt ein Stück mit dem Rollbrett, kniend am Boden. (aus Videobildschirm)	„Ich Papiauto.“ „Mhm.“ (leise, bejahend) „Du Polizeiauto, du Lancheouto.“ „Nei, du Lancheouto!“	(nicht in Videobildschirm) versorgt Leiter	„Auso.“ „I chume de mìtem Polizeiauto.“ „Mìtem Chrankenouto chum ich, auso.“
49.07	(das Rollbrett ist zu hören)	„Ho-oi“	(nicht in Videobildschirm)	„Soo, no ds Chrankenouto parat mache
49.35		„Urtun!“ „pliii...“	(nicht in Videobildschirm)	„Halo.“ „Ja das isch grad en Turnnu, he.“ „So, jetzt bini parat zum spiele.“
49.44	Liegt auf dem Bauch auf dem Rollbrett, schiebt es mit beiden Händen an.		Geht mit Rollbrett an Schnur durch Raum.	
50.11	Liegt auf dem Bauch auf dem Rollbrett, schiebt es mit beiden Händen an.		(nicht in Videobildschirm)	„D. du bisch mìtem Auto underwägs.“

Fall 4: nach dem Filmen, weiterer Stundenverlauf

Beobachtung weiterer Stundenverlauf	
	<ul style="list-style-type: none"> - beginnt Spiel, legt sich hin - PMT initiiert Spiel, Rollenspiel mit Krankenwagen, Polizei & Wägel - PMT bringt D. ins Spital → mit Wägel kurvigem Weg fahren - Hängematte als Krankenbett - Körperteile einbinden, Stimulation durch Massageball - In Hängematte hin- und her wiegen, D. gibt weder Laut noch Bewegung von sich - D. will aus Hängematte, Verband wegnehmen - macht aufgebaute Schaumstoffkölze kaputt, klettert auf Matratze - Trampolin: Spiel „Papi-Löwe und Mami-Löwe“, ist sehr aktiv - Klettergerüst: „Was ist das?“ → exploratives Klettern - kl. Unfall, ist heruntergefallen: sich weh machen, wird zum Thema, er lässt sich trösten, Schmerz und wie's passiert ist wird thematisiert, D. liegt auf Schaumstoffklotzen bis D. sagt, es ist wieder OK - Langbank und Leiter schräg an Sprossenwand stellen, hochklettern, runter rutschen - zum Schluss eine Trampolinsequenz, der Wecker dient als Zeitlimit - Wechsel mit Wägel in Garderobe

Fall 4: nach dem Filmen, Befragung Kind D.

Frage	Antwort
Was hast du/habt ihr am Anfang der Stunde gemacht?	„Huus boue“

Fall 4: nach dem Filmen, Befragung PMT

Frage	Antwort
Was war dein Beitrag, dass du die Zielabsicht durchführen konntest?	„Das Kind hat das Thema gebracht, ich bin darauf eingestiegen.“ „Ich habe mir auch nicht vorgenommen, einen „Teppichbeginn“ zum ankommen zu machen. Sondern auf dem Wagen durch den Raum ziehen, dazu eine mündliche Reflexion vom letzten Mal schildern.“

Falldarstellung 5, E. & PMT

Fall 5: Befragung PMT

Frage	Antwort
Was ist das Ziel der Stunde?	„In eigenen Gestaltungsideen stärken, nebst dem Defizit und Druck der Schule, welcher massiv ist. E. hat Koordinationsschwierigkeiten. E. unterstützen und ihm Mut geben.“

Fall 5: Situation vor dem Filmen

Situationsbeschreibung
PMT-Raum ist in Schulhaus, wo E., zur Schule geht. R kommt direkt nach der Pause in den Raum.

Fall 5: Video-Transkript

ZEIT	E. macht	E. sagt	PMT macht	PMT sagt
00:08 (Anz.Video)	Kommt in PMT Raum, springt über die zwei Schaumstoffklötze, welche im Raum sind und sitzt nach dem zweiten auf den Boden. Die Tür öffnet sich.			
00:12	Steht auf, springt in Richtung Tür, zur PMT. Rennt auf andere Seite des Raumes, springt über die zwei Schaumstoffklötze, welche im Raum sind.	(nicht verständlich, vom Pausenhof her sind noch kreischende Kinder zu hören.)	Kommt herein. Schaut E. nach.	„Chume.“ „Hallo.“ „Ou bisch scho iiturnet?“
00:22	Rennt zurück, setzt sich auf den blauen Schaumstoffklotz. Steht auf, geht zum gelben und setzt sich dort.		Geht auf Schaumstoffklotz zu. Setzt sich nach R auf den blauen Schaumstoffklotz.	„Weimer no schnäu häre sitze?“ „Wottsich du gäub oder blau?“
00:33	Reibt sich mit beiden Handoberflächen in den Augen. Beide Fussflächen stehen nebeneinander auf dem Boden, die Unterarme legt er auf die Oberschenkel		Sitzt gegenüber von E., schaut ihn an.	„Aah.“ „Hesch e gueti Pouise gha?“
00:40	Wippt mit Gesäss auf Schaumstoffklotz. Klatscht in die Hände, schaut PMT an, seitlich, Blick schweift in Raum, Füsse umklammern Schaumstoffklotz, hält sich mit Arme hinten am Schaumstoffklotz, löst sich wieder aus Position	„Mir hei öpper öpper, dr Y het irgendwie... hei mir irgendöppis so gmacht. Mir hei däm öpplis wöue mache, dass er nümme so blödi Sache macht. U nächär, heimer dänkt die erschti Klass und die zwöiti Klass und die zäme...“	Sitzt gegenüber von E., schaut ihn an, nickt mit Oberkörper als sie etwas sagt	„...zäme hebe“
01:12	Sitzt gerade hin, Füsse an Boden, Hände auf Knie, hebt die Schultern hoch und lässt sie wieder fallen.	„... das wäre de öppe so fußzäh, sächzäh, sibzäh, achzäh...“ „Jo...“		„Gäge wär? Gäge eine?“ „Oh!“ „Ische räch so starch?“

Stundenbesrieb, Transkription, Befragung

01.20	Zuckt mit den Schultern, hebt Arme in Luft, gestikuliert, steht auf und zeigt mit Arm eine Höhe, kniet ab, zeigt an Boden, schaut PMT an, zeigt weiter auf dem Boden. Rückt zurück gegen Schaumstoffklotz.	„us... u u mir miesse...öppe sächzäh, öppe acht dahinger sii...“ „acht davorne...“ „dä dä u de dä dahingere secklet, de chöme di acht, chöisine packe, när chöimesi vure, die acht.“	Schaut ihn an, seine Gesten, folgt was er zeigt	„...mmhm...“ ((bejahend)) „...aha...“ „mmhm“ ((bejahend)) „Ja.“
01.45	Steht auf, setzt sich wieder auf Schaumstoffklotz, hält sich an Kanten des Schaumstoffklotzes fest.	„Weiss o nid.“		„Heieiei, sone Plan heit dir für eis Ching? Was isch de das fürnes Ching? Y heisst er?“ „E grosse de scho?“ „E chlyne? Vo weler Klass?“ „Auso nid vo do grad näbedra?“
02.02	Zeigt mit Händen in Gesicht. Hände wieder in Schoss, Beine überkreuzt.	„Öppe eh... es blaue T-shirt... u so brütlech“ „Mmh, e chly chlyner.“ „Zwölte oder erschte oder so.“ „Nei, glaub Dittklässler oder Zwötiklässler oder irgend e Klass.“	Zeigt mit Arm in Richtung Türe.	„Hesch de du xeh waser het gmacht?“ „Hesch nid xeh.“ „...mmhm...“ ((bejahend)) „...mmhm...“ ((bejahend))
02.30	Bewegt Arme an Schaumstoffklotz. Hebt Arm in Luft zum Erzählen, schaut PMT an, schüttelt Kopf hin und her.	„Nei, äbe nid u dr F het xet är heigine i (nicht verständlich) ine gsstosse. Bim ine go ((Rest nicht verständlich))“ „... het irgendwie xet, i weiss nid ob das stimmt, dass dä Bueb, wo dä het, dä het irgendöppis gnoh. ((Wort unverständlich)) ganz viu het. I glaube das nid. Vielleicht stimmis, vielleicht ou nid.“		„Dä wäri was... das hani nid verstände. Dä wäri...irgendöppis...“
02.54	Wippt mit Schaumstoffklotz auf der Kante vor- und zurück.	„Irgendwie Öppis gmacht wome vielleicht nid wot oder so.“ „Aber i ha das o nid xeh u wot o nid häufe.“		„Jo“
03.23	Steht auf, geht um Schaumstoffklotz, berührt ihn mit Hand, setzt sich wieder hin. Schaut PMT an, bekräftigt mit Kopf seine Aussage.	„Genau die ganzl Klass nün, die anderi Klass we nün si ir andere vielleicht ou zäh, de wäri vielleicht nünzäh oder so.“ „I cha ja nid rede, wüu dr Y het das eigentlech xet. U niemmer anderschs hets eso xet.“		„Weisch was guet wär? Wenn der das mit der Frou M würdt beschprache ob das e gueti Idee isch.“
03.40	Sitzt.	„Und der M het ir Poue d Chappe wäg gnoh. U nächar u die isch am Bode eso geschüttet worde u i hase nid chöime fange. Die isch plötzlech ganz nass gsii.“	Bei Erzählpause schaut sie wie E. zum Fenster hinaus.	„Ohje.“
4.10	Wippt auf die Kante mit Schaumstoffklotz, steht auf, der Klotz fällt zurück. Zeigt mit beiden Händen. Bei Erzählpause schaut er zum Fenster hinaus, geht um Schaumstoffklotz.	„Mini Hose si o nass.“ „I bi nämlech no irgendwie umgheit. A Bode u när so irgen...“ „Naah“ ((Nein))	Sieht R an und hört zu. Spürt an Hose.	„Jtze tuets ou rägne nämlech.“ „Jo.“ „Aber nid schlim, oder?“ „Zeig emol.“ „Ah nei, das isch nid schlim.“
4.33	Schaut zu Hose, kehrt sich frontal gegen Schaumstoffklotz. Hält sich kurz, kehrt sich um und sitzt wieder ab, das Knie übers andere überschlagen. Kippt auf Kante, fällt auf die Knie, der Schaumstoffklotz dreht sich. Hebt ihn mit dem Rücken gegen die PMT wieder hoch, dreht sich u zeigt Hose an PMT. Setzt sich wieder auf Schaumstoffklotz, gegenüber der PMT.			

Stundenbesrieb, Transkription, Befragung

4.53	Sitzt, schaut PMT an.		Beugt sich etwas nach vorne zu E. zeigt an Arm, stützt Ellbogen auf Oberschenkel auf.	„Auso, mir hei i us lang nimm xeh wüu i chrank bi xii. Es het mi überau bisse wie verrückt. Xehsch d'Arme si no ganz verchräblet. Aber jtz bini wider da.“ „Du, e Grippe. Hesch das oscho gha?“ „Ah, spitze Blaatere, gäu.“ „Eha, grad es paart vor Klass, gäu.“ „Ähä, ja.“ „Das geht gar nidi!“ „Sicher?“ „Auso das wo ig ha isch nid das.“ „Ja.“ „Vielleicht willers nume wenig het gha.“
5.02	Wippt mit Schaumstoffklotz, reibt sich mit Händen an Knien. Zeigt mit Hand eine Weitergeh-Bewegung. Steht auf und Sitzt wieder ab, Hände auf Knien. Zeigt an Hand, hält sich mit beiden Händen hinten am Schaumstoffklotz fest.	„Was hesch de gha?“ „Himm... ja mau... eh wome nume einisch cha ha?“ „Das hani o mau übercho.“ „Die hei o grad spitzere Blaatere gha, wo irgendwie vo eim zum angere gumpet.“ „Öppe ir zwöite Klass und öpper het zeit, irgendwie der Cousin het scho zwöimau spitze Blaatere gha.“ „Mou!“ „Dä het nume einisch ganz wenig gha u när heter ds nächscht mau ganz viu gha.“	Richtet sich etwas auf.	
6.05	Schaut PMT an, wippt auf Kante.	„au vierzäh Tag“		„Auso, mir xeh üs jtz hüt u när gihls de scho wider e Lücke u de nouma vor de Ferie. S'tisch ziemlech, gäu, i grosse Abstand. Aber nach de Ferie...“ „Ja genau! Guet, und hüt hesch so chly e Stund wo, i hamer gar nid viu vor gnoh. Gäu, das mit de Buechstabe tüemeris chly für nade Ferie spare. Bisch i verstande die nomou richtig ds trainiere?“ „Auso, guet.“
6.39	Sitzt still. Steht auf.	„Jo.“		
6.44	Springt zu Sprossenwand. (aus Videobild)	„Jiii-a, e Parcour.“ „Jo.“	Dreht sich mit Schaumstoff in Richtung E.	„Hesch du hüt e Plan?“ „E Parcour wosch boue?“ „E Wäg?“
6.55	(in Videobild) springt zu Schaumstoffklotz, berührt ihn. Zeigt	„Die Chlötzi da...“ „Nämlech die muessi da...“ „Da bide Bau.“	Dreht sich mit Kopf nach E.	„Die bruuchsch grad?“ „Wo fahis aa? Sägs grad ganz genau.“ „Bim Trampolin.“

Fall 5: nach dem Filmen, weiterer Stundenverlauf

<p>Beobachtung weiterer Stundenverlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - will Parcour machen, beginnt sogleich mit Bauen - „Problem“ Treppe um hochsteigen zu können: wie könnte E. das lösen - Chügelbahn kommt zu Parcour hinzu - springt den Parcour - Spiel mit einem Ball - holt einen Korb für einen anderen Ball, sieht dabei Unihockeyball und will Unihockey spielen - beginnt mit Versorgen seines Parcours - baut eine Strafbank/Ersatzspielerbank - D. spielt Unihockey gegen PMT 	
--	--

Stundenbeschrieb, Transkription, Befragung

Fall 5: nach dem Filmen, Befragung Kind E.

Frage Was hast du/habt ihr am Anfang der Stunde gemacht?	Antwort „Gesprochen.“
--	---------------------------------

Fall 5: nach dem Filmen, Befragung PMT

Frage Was war dein Beitrag, dass du die Zielabsicht durchführen konntest?	Antwort „ich habe ihm Freiraum gegeben. Heute konnte er beginnen.“
---	--

Falldarstellung 6, F. & PMT

Fall 6: Befragung PMT

Frage	Antwort
Was ist das Ziel der Stunde?	<p>„Einerseits geht es darum, herauszufinden was mit ihm los ist. Dies war in der Diagnostik nicht klar. Er ist Bewegungsauffällig und hat einen Zehenspitzenangang.“</p> <p>„Andererseits ist es ein Ziel, ihn in Bewegung zu bringen, was ihm Spass machen würde. Derzeit ist es das Trampolin und das Balancieren. So kann er sein Bewegungsrepertoire erweitern. Er hat neu in der letzten Stunde den Salto gelehrt.“</p>

Fall 6: Situation vor dem Filmen

Situationsbeschreibung	Interpretation
<p>- F. kommt in den Raum. Ich bedanke mich, dass ich für die Stunde dabei sein und filmen darf. F.: „Bitte, ich freue mich.“ Am besten sei es, wenn man einen Plan mache.</p> <p>- PMT betrat den Raum, nach Begrüssung begann Gespräch über Weihnachtsgeschenke.</p>	<p>- meint, was wann, zumal die erste Film-Stunde abgesetzt wurde, danach war die PMT einmal nicht anwesend... die letzten paar Stunden mussten regelrecht geplant werden. Zudem schien er bereits eine Idee/eine Vorstellung zu haben, was er in der Stunde machen würde. Anscheinend wurde dies in der letzten durchgeführten Stunde besprochen, respektive das Vorhaben auf ‚die nächste Stunde‘ verschoben.</p>

Fall 6: Video-Transkript

ZEIT (Anz.Video)	F. macht (nicht in Videobildschirm)	F. sagt	PMT macht (nicht in Videobildschirm)	PMT sagt
08:53		<p>„Ds einte hani scho fertig, ds andere bini no dranne.“ „Eigentlech nid so. Zersch hani sone Büchse gmacht, auso sone Glasbüchse.“</p> <p>„Ja, mit obe emne Dechudruffe.“</p> <p>„Dä hani aagmaut.“</p> <p>„Nei imne Baschützänter. När hani die aagmaut.“</p> <p>„Mit Porzellanstifte. När hetme das öppe vier Stung lah tröchne, när i Ofe ta jtz isch das scho fertig u der Techu o. Jtz hani no e WC-Roueihauter. E gäbegi Idee. Mit däm bini äbe no nid ganz fertig.“</p> <p>„Ja.“</p> <p>„Auso mini Muetter hets kouft u när ha ig d’Idee gha wasme chönnt mache.“</p> <p>„I wett jtz e Zug drus mache.“</p> <p>„Nei mit Schugummi druchlääbe.“</p>		<p>„Was machsch de? Verrottschmers? Isches schwierig?“</p> <p>„E Glasbüchse?“</p> <p>„Wie machsch denn das? Wie machsch du e Glasbüchse? –Ah die hesch gro.“</p> <p>„Mit was?“</p> <p>„Ja.“</p> <p>„E nöij Idee isch das da?“</p> <p>„Aha. Isch das ganz dñi Idee? Oder isch das haub dñi Idee u haub vo dire Muetter?“</p> <p>„So so.“</p> <p>„Druuf male? Oder was?“</p> <p>„Spannend.“</p>

10.15	Geht in Raum, setzt sich vis à vis von PMT in Schneidersitz hin.	„Und was steiht hüt aues ufem Plan, scho ds dritte mau?“ „Ok.“ „Nei, hüt ds dritte mau.“	Geht in Raum, setzt sich kniend auf den Boden.	„Guet.“ „Was scho ds dritte mau? Chumm sitz schnäu ab. Simer drü Mau nid da xi oder heimer drü mau öppis angoers gmacht?“ „Aha, hüt fragsch du mi ds dritte mau.“
10.52	Schaut PMT an, nickt. Schaut den Gesten der PMT nach.	„Ds Bänkli?“ „Mimhm.“ (bejahend) „Gloubs nid. Nei. Doch. Doch.“	Zählt mit Hilfe der Finger auf. Schaut in Raum, zeigt auf die entsprechenden Gegenstände.	„I mim Hef steiht. Möglichkeit dassmer ds Trampolin nomau vüre nähme oder dass mer so balanciere uf der Roue und dr ...uf was heimer no balanciert? Hülfmer schnäu.“ „Ufem Bänkli ou?“ „Heimer das mau gmacht, ds Bänkli uf eire Site ufghänkt, glüpft u när druffe glüffe?“ „Aber das isch lang här, gäu.“
11.12	Dreht sich gegen das Klavier. Kriecht auf allen vieren gegen Balanciergerät, sieht etwas anderes und wechselt die Richtung. Hebt einen anderen Balanciergegenstand hoch.	„Däm, mou i gloubs, momänt... i weiss es grad nümme. Uf däm?“	Schaut F. an, schaut ihm nach. Zeigt auf Langbank während dem Sprechen.	„Mimhm (vermeintend), uf der Langbank hani gmeint.“
11.37	Bringt das Balancierbrett, stellt es vor der PMT auf den Boden, steht darauf. Schaut sie an.	„Uf däm heimer mau balanciert.“	Schaut F. an.	„Aha. Ja genau.“
11.50	Steht ruhig auf dem Balancebrett, gleicht mit den Armen aus, kippt mit dem Oberkörper nach vorne, rutscht mit den Füßen nach hinten ab. Fängt sich auf. Steigt wieder auf.	„Das isch no schwierig.“ „Guet für miner Übige.“ „Guet. I bi eifach no chly gwagglig.“ „Guet.“ „Mimhm bruuuchi nümme.“ „Mimhm. ja. I bi eifach weniger uf öppisem balanciere, de gwagglets eifach chly.“	Kniet noch immer vor F., schaut ihm an. Zeigt mit Händen Schräge (während Aussage mit Fersen)	„Mimhm.“ (Bejahend) „Ja genau, das chunnt äbe ((nicht verständlich)). Wie gelhts dine Füess überhoupt?“ „Aber dine Sehne? Si die wider dehmt?“ „Machsch diner Übige mängisch no?“ „Danksch öppe dra, d Färse abe?“ „Ja das isch doch normal.“
12.27	Steht still auf dem Brett. Schaut gerade aus. Schliesst die Augen. Rutscht rückwärts ab Balancebrett, öffnet die Augen und fängt sich auf.			„Tuesch mou e Punkt sueche, irgend graduus fixiere.“ „Chönntsich Jtz d'Ouge zue tue und dir vorsteue, dä Punkt wyler aazluuge?“ „Schwierig, gäu, hä?“
12.40	Steigt wieder aufs Balancebrett, schliesst die Augen sogleich. Steht einen Augenblick, rutscht ab.	„Nei.“	Erhebt sich auf die Knie, streckt Arm aus um nach seiner Hand zu greifen.	„Gimer mau ganz ganz wenig d'Hang.“ „Gschpürsch, dass d hingere geisch?“
12.49	Macht einen Schritt auf das Balancebrett zu, steht darauf, hält das Gleichgewicht nicht und fängt sich sogleich am Boden wieder auf.	„Himm.“	Hält Hand ausgestreckt zur Hilfestellung.	„Chum i hebe nomou.“ „Woltsch? Oder woltsch nid?“
12.57	Steht wieder auf das Balancebrett. Greift nach der Hand der PMT. Schliesst die Augen. Lässt langsam die Hand los, macht Ausgleichsbewegungen, fällt vom Balancebrett.			„Zersch d'Mitti sueche bevor dass d'Ouge zue tuesch.“ „Gschpürsch mit de Fües?“
13.03	Schaut PMT an. Steht mit einem Fuss auf das Balancebrett, so dass es in Schräglage ist.	„Ou“	Schaut in Richtung F.	„Isch no schwierig, he? Ja das chaisch trainiere so Züg.“

Stundenbeschrieb, Transkription, Befragung

13.08	Sieht halb am Boden, mit Zehenspitzen auf schrägem Balancierbrett. Lässt los, macht einen Zwischenschritt, schaut PMT an. Bückt sich zu Balancierbrett, kniet darauf, hält mit Händen an vorderer Ecke. Schaut seitlich zu PMT.	„I ha gemeint hüt sigi no boue ufem Plan.“ „Ja heimer doch ds leischt Mou ufgschribe.“	Gestikuliert mit Arme	„Jetzt simer ja grad no chly am sammle.“ „Boue isch no ufem Plan?“ „Mir chöl ou zwöl verschiideneri Sache, dänk ig.“
13.22	Wippt langsam, schaut PMT an, lächelt und nickt mit dem Kopf. Wippt nach vorne, stoppt mit Händen am Boden.	„Ja!“ „Ja!“	Schaut T an.	„Ds Boue isch grad, ...das muess jiz cho, he.“ „Weitsch de aafoh mit däm?“
13.29	Sieht auf, nimmt das Balancierbrett mit beiden Händen und geht zurück um es zu versorgen.	„Salto.“	Schaut ihm kurz nach, danach wieder auf ihre Hände, mit welchen sie aufzählt.	„Weisch de scho wasd aus zwöl weitsch? Isch ds Trampolin ono es Thema?“
13.40	Kommt zurück, steht vor PMT. Lächelt.	„Iq bi immer no überzügt dassi dä no cha!“ „Ja.“	Zeigt mit Händen horizontal.	„Salto ono?“ „De heimer ja d'Chlötz bruucht aus Bode.“ „Guet.“
13.46	Öfnet seine Strickjacke, geht in Richtung Klettergerüst. Zieht sie aus. (aus Videobild)	„Aber zerscht wetti no mit Kappla boue. K-a-p-p-l-a.“ „Wüssier dä Turm, woni einisch mitem Z ha boue, dä isch henne höch worde.“	Steht auf, stützt Hände in Hüfte, schaut F. an. Geht ihm nach. (aus Videobild)	„Aha.“ „Aus.“ „Wötsch vielleicht chly dohinde...“ „Wötschne da zmits im Ruum oder nöime woone när chasch lah stoh wemer ds Trampolin bruuche? De müesstisch meh chly dahinde.“
14.15	(in Videobild) Macht Schritte in Raummitte, hält die Hände auseinander, lächelt.	„Nei, när eh kaputt mache. Mir müesse ja eh aus ufroume.“		
14.20	Kniet auf den Boden und beginnt.			

Fall 6: nach dem Filmen, weiterer Stundenverlauf

Beobachtung weiterer Stundenverlauf	Antwort
<ul style="list-style-type: none"> - baut Kappiatum, legt Hölzli in T-Shirt für dessen Transport - bauen bis alle Kappla gebraucht sind - schliesst mit Pfeilbogen den Turm ab - übergibt Pfeilbogen an PMT, baut sich Beobachtungsschutz - hilft, die Kapplas aufzuräumen - während PMT das Trampolin aufbaut, ist A. bei den Schaumstoffklözen (= für ihn ein Häuschen), lässt Weichmatte auf sich fallen. Aussert, dass das Häuschen zur Rettung beitrug. - Trampolin ist parat. Hüpf. - schlägt Salto auf dem Trampolin. Lacht. - Wiederholt dies bis Stundende. 	<p>„Einen Turm gebaut. –Nein, wir haben gemacht, was auf dem Plan steht. Ich hab's sogar 3x gesagt!“</p>

Fall 6: nach dem Filmen, Befragung Kind F.

Frage	Antwort
Was hast du/habt ihr am Anfang der Stunde gemacht?	„Einen Turm gebaut. –Nein, wir haben gemacht, was auf dem Plan steht. Ich hab's sogar 3x gesagt!“

Stundenbeschrieb, Transkription, Befragung

Fall 6: nach dem Filmen, Befragung PMT

<p>Frage Was war dein Beitrag, dass du die Zielabsicht durchführen konntest?</p>	<p>Antwort "F. hat sich entschieden, dort wo Vorschläge waren. Also ich habe eine Auswahl gegeben. Die Kapplias waren neu, das habe ich meinem Gefühl nach nicht beeinflusst. Oder die Beeinflussung war, dass ich dies nicht verhindert habe."</p>	
---	--	--

B) Falldarstellungen 1 - 6: Kategorisierungen

Kategorisierte Falldarstellungen:

Fall 1 A. & PMT
Fall 2 B. & PMT
Fall 3 C. & PMT
Fall 4 D. & PMT
Fall 5 E. & PMT
Fall 6 F. & PMT

Vorgehensweise pro Falldarstellung:

1. Kategorisieren, Definition der Kategorie
 - Kategoriensystem deduktiv:
Ziel, Neugierde, Motivation, Kreativität, Ressource, Intervention, Hindernis
 - Kategoriensystem induktiv:
Material, Handlung, Flexibilität/Offenheit, Wohlbefinden, System, Zeit (+)
2. Präzisierung der Kategorie mit Theoriebezug, nach Kategorien ordnen
3. Spannweiten innerhalb der Tendenzen aller Kategorien

Kategorisierte Falldarstellung 1, A. & PMT

Kategorie	ZEIT	A. macht	A. sagt	PMT macht	PMT sagt	Definition der Kategorie	Präzisierung der Kategorie
Ziel	02.02	geht auf der Matratze zurück, den Blick auf die Schaukel gerichtet. Bleibt auf dem Rand der Matratze stehen und greift nach der Strickleiter. Lässt Strickleiter los. Bleibt stehen, zieht mit beiden Händen ihre Hosen hoch. Legt die Arme hinter den Rücken und schaut dazu PMT an. Nickt mit dem Kopf auf und ab.	„...vielleicht chänig das emal wieder mache.“	Stützt sich mit Arme auf Schaukel. Blick zu A. gewandt.	„Wettsch gern ds glyche wo leischte Menig wieder mache? Aber bruuschsch no anderi Sache derzue als was do isch?“	- Ki: persönliches Bedürfnis - Vorbereitung → Handlungsplanung, Zeit	Ziel = fürs Kind erstrebenswertes Ziel
Ziel	03.03		„Das muess eifach uf dere Site sii.“ (nicht verständlich)				Ziel = fürs Kind erstrebenswertes Ziel
Ziel	03.05	(in Videobild) Geht zu gefülltem Bettanzug, hebt ihn an, dreht sich, lässt ihn fallen, zieht sich ihre Hosen hoch und schaut PMT		(in Videobild) Gibt mit Fuss einen Stoss an Matratze am Boden, bleibt stehen, schaut A. an	„Hä?“	- Handlung(splanung) für Sicherheitsmassnahme	Ziel = Vorbereitung auf Handlung
Ziel	03.43	Beginnt zu sprechen, schaut zurück zu Bettanzug am Boden und dreht sich wieder um eigene Achse, hebt Bettanzug an, zieht ihn ein drei Schritte hinter sich her, lässt sie fallen	„Mir chönnti die Matte do äne tue und denne chönnte mer ja das äne tue do.“			- Handlung bis sie für das Ki stimmt.	Ziel = fürs Kind erstrebenswertes Ziel
Ziel	04.00				„Unter die dick müemmer öppis drunder tue.“	(=Sicherheitsmassnahme) - Sicherheitsgebende Intervention, Verantwortung der PMT	Ziel = Vorbereitung auf Handlung
Ziel	04.27	Transportiert die Matratze mit der PMT zur anderen Matratze, lässt sie fallen.	„Jo.“	Transportiert die Matratze mit A. zur anderen Matratze, lässt sie fallen.	„Eso? De Lengi noh? Isch guet?“	- Frage nach Selbstbestimmung	Ziel = Zielverhandlung PMT & Ki
Ziel	06.30	Schiebt mit Fuss Schaumstoffklotz wieder weg.	„Ich wött au nöd do druf öppis tue.“		„Jo weisch, aber wennse scho häre tuesch, würd ich no Matte drunder tue, die rutschit immer so susch ischs drum föhrlich.“	- Sicherheitshinweis	Ziel = Lösungsvorschlag
Ziel	06.40	Schiebt Klotz hin.	„So?“ „Jo“		„Jo so isch guet. Isch guet?“ „Also“	- Übereinkunft, gegenseitiges OK	Ziel = Zielverhandlung PMT & Ki

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Ziel	07.08	Kniert nieder, wischt mit Hand über Matratze.		Setzt sich auf Schaumstoffklotz, schaut A. an.	So, jitze, jitz wosch Höbürzel mache?	- PMT fragt Ki nach, überprüft ob Zielaussicht nach wie vor die selbe ist - geht auf Ki ein	Ziel = Vorhaben/Absicht des Stundenziels
Ressource	01:55	Schaut in Raum, dreht sich in selbe Richtung, hebt linkes Bein an, stolpert an auf dem Fussboden liegenden Matratze, fängt sich auf. (verschwimmt aus Videobild)	... was ich am Mäntig gmacht ha... (kurze Pause)	Folgt A. mit dem Blickkontakt		- Ki: auf Erfahrung aufbauen - PMT: beobachten	Ressource = Erfahrungskompetenz des Ki
Ressource	03.17	Hebt Bettanzug auf, wirft ihn weiter nach hinten auf Matratze, hebt, drückt, (teils aus Videobild); kniet sich auf Matratze, rückt den Bettanzug gegen die Wand.		(aus Videobild)	„Eifach so wie'd no weisch dasses xii isch.“	- Aktivierung an pers. Erfahrung	Ressource = PMT aktiviert Erfahrungskompetenz des Ki
Neugierde	01:50	Schaut PMT an.	(spricht fast gleichzeitig wie PMT) „Weisch aber weisch...“	Schaut S an, zeigt mit Finger in Raum und schweift mit Blick in Raum, wieder zurück zu A.	„Ehm A., du xehsch wases alles ume het.“	- Angebot im Raum	Neugierde = PMT weckt Neugierde des Ki
Neugierde	02.38		„Isch das es Nöis do?“		„Nä-ä, das kännsch doch scho.“	- Die Rede ist vom Fixleintuch über der Matratze → Frage über visueller Eindruck, = Sinneswahrnehmung	Neugierde = Ki Interesse an Objekt
Neugierde	02.47		„Isch das eifach, het das eifach en andere Bettanzug?“	trägt sie in Richtung Türe, legt Matte hin	„Näi, das isch jitz scho ziernli lang dr glych.“		Neugierde = Ki Interesse an Objekt
Neugierde	04.42			Folgt mit Blick A. bleibt dabei stehen.	„Weles ds Chlyne? Ds chlyne was?“	- Beobachtung des Ki	Neugierde = PMT Interesse am Tun des Ki
Neugierde	05.03	Wirft Schaumstoffbogen in Videobild kommt (in Videobild).	„Hou!“			- neues Material	Neugierde = Ki exploriert
Neugierde	05.21			Geht zu A. (aus Bild)	„Da het's es Loch, da luegt öppis use.“	- visuelle Wahrnehmung	Neugierde = PMT Interesse am Objekt
Neugierde	05.27	(in Bild) Sitzt auf Matratze, schaut auf Loch in Bettanzug.		(in Bild) sitzt auf Matratze, schaut auf Loch in Bettanzug		- gemeinsame Auseinandersetzung mit Material	Neugierde = Ki + PMT Interesse am Objekt
Neugierde	07.15	Geht auf Matratze, dreht sich. Schaut PMT an.	„Jo oder äifach öppis.“		„Isch guet, was der in Sinn chunnt.“	- geht auf Ki ein - bietet Möglichkeit (innerhalb des vorbereiteten Materials) → Flexibilität	Neugierde = Ki exploriert
Motivation	02.09	Dreht Oberkörper und Kopf in Raum und wieder zurück, Blick zu PMT.	„He jo, Matte.“		„Guet, und wo sette die sii, wo hesch si germ?“		Motivation = Fremdmotivation

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Motivation	02:16	Wendet den Blick ab von PMT, dreht Oberkörper und Kopf in Raum und wieder zurück, Blick zu PMT. Geht gleichzeitig wie PMT in Raum, in Richtung Matte. (aus Videobild)	„Wider do im Egge.“	Zeigt auf Matte am Boden, geht in diese Richtung. (aus Videobild)	„Die do au wider über in Egge le tue?“	- Orientierung im/am Raum	Motivation = Eigenmotivation
Motivation	02:57			Schaut in Richtung A., bleibt stehen	„So, jtz chaschders lrichte wie's muess xii.“	Einladung/Erlaubnis zu Selbstbestimmung	Motivation = Fremdmotivation, Eigenmotivation des KI wird aktiviert
Motivation	03:50	Schaut in Richtung Matratze, hebt beide Arme, bewegt Arme in kreisender Rückwärtsbewegung.	„Dänn chönnime do der Purzilbaum mache.“		„Ah guet, weil wettsch denn dote äne tue?“	- Bestätigt Idee/Absicht von KI	Motivation = Eigenmotivation
Motivation	04:22	Dreht mit PMT die Matratze auf die Schmalkante		Dreht mit A. die Matratze auf die Schmalkante.		- gemeinsame Aktivität	Motivation = Leistungsmotivation
Motivation	05:33	Spielt mit Fäden.	„Aha.“	Sammelt Fäden zusammen.	„Da chömet aui Fädenli use.“ „Ich glaub da hets es Loch im Duwet inne.“ „Chumm mir tüend die do chly zäme picke und ich tuen do es anders Duwet dra.“	- Fernmolebrische Aktivität, Auseinandersetzung mit Material	Motivation = Intrinsic Motivation
Motivation	08:43	Macht die Rolle vorwärts. Lacht.		Schaut noch immer A. an.	„Super, genau, das isch guet.“	- PMT unterstützt verbal → positive Verstärkung	Motivation = Eigenmotivation, wird durch Fremdmotivation unterstützt
Kreativität	03:40	Geht auf Bettanzug zurück, zieht sich ihre Hosen hoch. Dreht sich zu Bettanzug um, buckt sich, zieht Bettanzug an Zipfel hoch u lässt ihn fallen, dreht sich	„Mir chönni ja, sägemer...“				Kreativität = Veränderung durch Handlung
Kreativität	03:58	Zieht sich ihre Hose hoch. Geht in Richtung Therapeutin (aus Videobild)			„Ah ja, dänn chömmere die verlengere“	Veränderung	Kreativität = Veränderung durch Denkergebnis
Intervention	01:35	schaut Schaukel im Raum an, steht auf, geht auf Schaukel zu	(auf Video unverständlich) „Mhmm“	steht vom Boden auf	„Ah und dänn isch nöd gange und dänn heschtsi du übercho.“	- Bestätigt, scheint verstanden worden zu sein - Steht Material im Raum.	Intervention = Stabilisierung
Intervention	01:39	Stützt mit Unterarme auf Schaukel auf, den Oberkörper gebeugt darüber, schaut in Schaukel (= mehrere Kreisbogen auf Schaukelbrett ringförmig aufgetürmt)	„Wo häts da es Monschter?“	Dreht sich gegen A., geht zu Schaukel	„Also, A.“ (Pause) „Was türes Monster?“	Kommunikation: Rückfragen	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	01:43	Richtet Oberkörper auf, schaut PMT an, danach in Richtung zu Sprossenwand	„So Monster.“	Klammert Hände um die Schaukelseiten. Schaut in Richtung wie A.	„Ja die händ so Monster-spieli gmacht aber da häts jtz käis meh dinne.“	Über etwas imaginäres sprechen	Intervention = Bewusstmachung

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Intervention	02:26	Dreht sich, geht zurück von wo sie vorher gekommen ist. (aus Videobild)	„Döfi di schmäu öppis fröge?“			„Näi, öppis wod muesch mache wend' ... (nicht verständlich)“ „Änä.“ (bestätigend)	Intervention = Impuls geben
Intervention	04:31	Schaut auf Matratze. Dreht sich, geht in andere Raumrichtung.	Die isch ar Wand.	Schaut kurz zu A. dann zu Matratze, danach um sich.			Intervention = Stabilisierung
Intervention	04:52	Bleibt stehen. Schaut PMT an. Geht zu Matratze und zeigt auf Bettanzug am Boden. (aus Videobild)	„Dasde da. Nüt ... (nicht verständlich)“			- Verständnissfrage	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	07:20	Schaut an Kleider runter, zieht Hose hoch, Pulli runter, in Blickkontakt mit PMT.			„Ist bequem so zum Höbüzzel? Goh't's eso?“	- PMT beobachtet & - Frage nach Komfort / pers. Befinden	Intervention = Frage zu Empfinden
Hindernis	03:26		„Ish das nöd echly z'gross?“ (leise)				Hindernis = zu Problem Hilfe anfordern
Hindernis	03:30	Zieht Bettanzug von der Matratze gegen sich, schließt ihn inter sich zu Klavier u legt ihn dort hin.	„Jo, es isch z'gross.“			- Hilfe anbieten	Hindernis = Problemöse-Angebot
Hindernis	04:06	Bückt sich, hält Arme an Matratzenecke, schiebt sie. Steht gerade, schiebt zweimal abwechselungsweise mit Fuss Matratze. Zieht hinten am Hosbund hoch	„Weisch nümme wiemers gmacht händ?“	(in Videobild) hebt grüne Matte an, trägt sie in anere Ecke des Raumes (aus Videobild)		- ganzkörperlicher Einsatz vom Ki - PMT gibt ihre Absicht/Auftrag an Ki nochmals bekannt	Hindernis = zu Problem Hilfe anfordern
Hindernis	04:18	Hebt Matratze an	„Chaschmer bitte häle?“	Geht zu A. und Matratze, hebt an anderem Ende hoch		- Ki fordert Hilfe an	Hindernis = zu Problem Hilfe anfordern
Hindernis	06:54	Rückt Bettanzug zurecht. Steht auf, schaut PMT zu.	Chönntisch nid jiz es anders äne tue? (lacht)	Kommt A. zur Hilfe, rückt Bettanzug zurecht.			Hindernis = zu Problem Hilfe anfordern
Hindernis	08:00	Nimmt Anlauf, streckt Hände, springt um Rolle vorwärts zu machen, Hände voran, rollt über Schulter auf Hinterteil, steht wieder auf.		Steht auf, zu A. Zeigt, hebt Bettanzug. Schiebt Schaumstoffbogen hin.		- Ki: Beginn mit beabsichtigter Aktivität - PMT: Sicherheitsmassnahme	Hindernis = Lösungs-Handlung
Hindernis	08:30	Steht neben Matratze. Geht danach zu Schrank.	„Das het nid weh ta, nur e Bitzli.“	Geht zu Schrank. Steht für Hilfestellung parat, schaut zu A.		- PMT bietet Hilfestellung	Hindernis = Problem-Lösungsvariante
+ Wohlbefinden	07:20	Schaut an Kleider runter, zieht Hose hoch, Pulli runter, in Blickkontakt mit PMT.			„Ist bequem so zum Höbüzzel? Goh't's eso?“	- PMT beobachtet & - Frage nach Komfort / pers. Befinden	Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Objekt-Komfort

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

+ Systemi	01:25	Sitzt auf Langbank, schaut PMT an	(auf Video unverständlich)	Sitzt am Boden gegenüber von A., schaut A. an	„Aha“. „Und de hät dis Mami und das gha?“	Gespräch von Erlebnis/ Familie des Kindes	System = Bezug zu Mutter → Lebensraum Familie
+ Material	01:35	schaut Schaukel im Raum an, steht auf, geht auf Schaukel zu	(auf Video unverständlich) „Mmh“	steht vom Boden auf	„Ah und dann isch nöd gange und dann heschsi du übercho.“	- Bestätigt, scheint verstanden worden zu sein. - Sieht Material im Raum.	Material = Schaukel → intrinsische Motivation
+ Material	01:48	Geht 3 Schritte in Richtung Sprossenwand, dreht sich gegen Schaukel, greift mit linker Hand nach Seilleiter, geht noch einen Schritt, wackelt an Leiter, schaut sie an.	„Hm“.			- S scheint mit Antwort zufrieden zu sein - Material	Material = Schaukel, Seilleiter → Neugierde
+ Material	03:15	Lässt den Bettnägel auf Matratze fallen. Kickt mit Fuss gegen Bettnägel.				-	Material = Bettnägel → Exploration, Neugierde
+ Handlung	02:23	trägt mit beiden Armen buntes Schaumstoff-TunnelFass, bleibt stehen, lässt es fallen, schaut in diese Richtung				- Handlung	Handlung = Tätigkeits Ebene (mit Material → tragen, Grobmot.)
+ Handlung	02:36			(kommt in VideoBild) trägt Matratze, lässt sie auf Boden fallen			Handlung = Handlungsebene (mit Material → tragen, Grobmot.)
+ Handlung	02:39			Bückt sich zur Matratze, hebt sie an,			Handlung = Handlungsebene (mit Material → heben, Grobmot.)
+ Handlung	02:53	(kurz in VideoBild zu sehen) legt Schaumstofframpe an Matratze (aus VideoBild)	((nicht verständlich)				Handlung = Operationsebene (mit Material → legen, Grobmot.)
+ Flexibilität	07:15	Geht auf Matratze, dreht sich. Schaut PMT an.	„Jo oder äifach öppis.“		„Isch guet, was der in Sinn chunnt.“	- geht auf Ki ein - bietet Möglichkeit innerhalb des vorbereiteten Materials) → Flexibilität	Flexibilität = PMT geht auf Vorschlag des Kindes ein → kreativ beim Wahrnehmen

Kategorisierte Falldarstellung 2, B. & PMT

Kategorie	ZEIT	B. macht	B. sagt	PMT macht	PMT sagt	Definition der Kategorie	Präzisierung der Kategorie
Ziel	07:36	Steht, schaut PMT an		Schiebt Tisch an Fensterbank		- PMT bereitet f. Situation vor - visueller Kontakt	Ziel = Vorbereitung auf Handlung
Ziel	08:45	Dreht auf Stuhl.	Lacht hörbar.	Macht Papiere auf Tisch parat.	„Aine zäh Franke isch ja nid nüt.“ „Hesch du so viel Gäld zur Verfügung?“		Ziel = Vorbereitung auf Handlung
Ziel	09:51	Dreht mit Stuhl.	„Ja.“ „Chani jo nid, es hät en käi Bus.“ „Näi es fährt sowieso käin Bus uf B.“ „Uf W.“	Öffnet Hef, blättert darin. Schaut B. an.	„Dänn chunnsch acht Franke über?“ „Und du, wie isch's jtz am Wuchenänd xii, bisch diänn selber zum Papi gähre oder wie häsch das gmacht?“ „Ah am Wuchenändi fährt e käne?“ „Ah, us B. woäne bisch denn gähre wod' gueb' hesch?“	- Frage nach Erlebnis → persönliche Erfahrung - PMT in Tätigkeit vorbereitend auf Zielaabsicht	Ziel = Vorbereitung auf Handlung
Ziel	11:22		„Die ganz Gschicht abschreibe?“ „Jui.“		„Näi.“ „Schribstsches äifach so wie's goht, ich luege nid'uid' Fehler.“	- PMT gibt Kriterium vor: ohne Anspruch → persönliche Voraussetzung, Ressource	Ziel = konkrete Zielvorgabe durch PMT
Ziel	11:54	Dreht	„Grad wennsmer trümmilig isch?“	Steht nach Aussage auf. Holt Blatt.	„Ich mach' jtz öppis schwierigs mit dir.“ „Ja!“ „Machemer grad de Trümmiligescht.“	- zwischen ‚Spiel‘ und Anforderung; PMT fordert (Anforderung)	Ziel = konkrete Zielvorgabe durch PMT
Ziel	12:27		„Chan ich aber au langsam?“ „Ich muess trülle underdesse?“ „Okey.“ „Wieviel?“		„De muesch trülle, und immer wenn do bisch, schribstsch äi Buechstabe. Es isch glych was für äine.“ „We'd do bisch? -Jo du chasch's Tempo selber bestimme.“ „Du muesch trülle, du muesch en Buechstabe schreibe. Die zwöi Sache muesch.“ „Bis öis veräidat.“	- Auftragsanweisung mit Ziel, und Handlung vom Kind - Rahmen/Regeln des Vorhabens klären, so dass beide gleiche Grundlagen haben	Ziel = konkrete Zielvorgabe durch PMT Ziel = realistisch und machbar fürs Ki
+ Systemi	10:10	Hält inne mit drehen auf dem Stuhl, schaut PMT an. Wippt mit Stuhl hin u her. Dreht wieder ringsum mit dem Stuhl.	„Näi ich ha nu welle luege öb ich's chann.“ „Ja. Aber es hät ebe käne.“ „Ja es hät Spass gmacht.“		„Jtz bini glaub chly schwär vo Begriff. Du hesch, also du hesch eigentlech welle übe zum Papi fahre?“ „Ah du häsch welle luege ob du das chönntsch wenn's en Bus hetti?“ „Ah, es het en käne.“ „De bisch susch gange?“ „Het Spass gmacht, Bus fahre. – Das find ich guet. Lässig.“	- PMT äussert in eigenen Worten, was Ki erzählt hat, ob richtig verstanden hat	

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Ressource	09.51	Dreht mit Stuhl.	„Ja.“ „Chani jo nid, es hät en kä Bus.“ „Näi es fährt sowieso kän Bus uf B.“ „Uf W.“	Öffnet Heft, blättert darin. Schaut B. an.	„Dänn chummsch acht Franke über?“ „Und du, wie isch's jtz am Wuchenänd xii, bisch dänn sälber zum Papi gfare oder wie häsch das gmacht?“ „Ah am Wuchenändi fährt e käne?“ „Ah, us B. woäne bisch denn gfare wo? gieb hecht?“	- Frage nach Erlebnis → persönliche Erfahrung - PMT in Tätigkeit vorbereitend auf Zielaussicht	Ressource = Erfahrungskompeten z des Ki
Ressource	11.48	Dreht, Lächeln auf Gesicht.			„Ich mach mit dir, wart jtz emol, jtz hanich grad en Idee.“	- Idee = eigene Ressource → Kreativität	Ressource = Kompetenz der PMT
Neugierde	08.35	Dreht auf Stuhl.	„Jetzt hani wider äine.“ „S' choschet äine nu zäh Franke.“	Schaut A an.	„Jtz hesch wider äine?“		Neugierde = PMT Interesse an Objekt des Ki
Neugierde	09.03	Stopp das Drehen auf seinem Stuhl, schaut PMT an. Dreht wieder mit dem Stuhl.	„Näi.“ Lacht hörbar.	Schaut B. an.	„Wird's dir nid echli schlächt? „De chasch scho wyter mache.“ „So chömmer ä chly so schwätze mitenand wenn'd so guet chasch.“ „I chönt gläub äu, oder?“	- Nimmt Bewegung von B. wahr, benennt, unterstützt - Ki: Bewegungsreiz = Stimulation Gleichgewichtssinn	Neugierde = PMT Interesse an Empfinden des Ki
Neugierde	12.18	Schaut zu PMT.	„Jä.“	Hält B. Stiftbüchse hin. Schaut B. an.	„Jtz chasch mol do so en Stift neh.“ „Und de chasch –magstch nomol trübler?“		Neugierde = PMT Interesse an Motivation des Ki
Motivation	09.12	Dreht mit Stuhl.	Lacht hörbar	Dreht mit Stuhl	„Mir wird's dänn schlächt, ig cha nid.“ Lacht hörbar.	- beide machen die selbe Aktivität	Motivation = Ki intrinsische Motivation
Motivation	11.48	Dreht, Lächeln auf Gesicht.			„Ich mach mit dir, wart jtz emol, jtz hanich grad en Idee.“	- Idee = eigene Ressource → Kreativität	Motivation = Fremdmotivation (PMT wird motiviert)
Motivation	12.27		„Chan ich aber au langsam?“ „Ich muess trülle underdesse?“ „Okey.“ „Wieviel?“		„De muesch trülle, und immer wenn do bisch, schribsch äi Buechstabe. Es isch glych was für äine.“ „We'd do bisch? –Jo du chasch's Tempo sälber bestimme.“ „Du muesch trülle, du muesch en Buechstabe schribe. Die zwöi Sache muesch.“ „Bis öis verläidet.“	- Auftragsanweisung mit Ziel, und Handlung vom Kind - Rahmen/Regeln des Vorhabens klären, so dass beide gleiche Grundlagen haben	Motivation = Fremdmotivation (Ki wird motiviert)
Motivation	13.05	Dreht, schreibt.	Lacht hörbar.		„Guet, super. Bisch aso guet!“	- positive Verstärkung	Motivation = Leistungsmotivation
Kreativität	10:40	Dreht in andere Richtung, unterschiedliche Tempi, gibt dann pro Drehung 1x mit Arm an Fensterbank an.	„Besser.“ „Ich han scho e Site Schrüerischrift, würki eläi Schrüerischrift gschrib.“ „Jä.“ „Näi, s' isch nur es Blatt.“ „Chani.“ „Mmh.“ (bestätigt)		„Du, und wie goit's der süsch so, mitem Schribe i de Schuel jize?“ „E Site Schrüerischrift gschrib? –Du nimm das Heft doch emal mit! Isch das da wo'd amigs uebsch drinne?“ „De nimmstch das Blatt emal mit.“ „Dass ich das emal chan xeh.“	- PMT: Aufforderung zum Mitbringen sichtbarer Schreibleistung - Ki: variiert mit Drehung (Stimuli Gleichgewichtsorgan)	Kreativität = Veränderung durch Handlung

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Kreativität	11:48	Dreht, Lächeln auf Gesicht.				„Ich mach mit dir, wart jitz emoi, jitz hanich grad en Idee.“	- Idee = eigene Ressource → Kreativität	Kreativität = Idee der PMT
Intervention	07:43	Setzt sich, beobachtet PMT was sie macht, setzt sich an.	„Ja.“	Holt etwas, bringt es an den Tisch	„Isch das guet?“ „Prima.“ „Das isch glaub scho guet eso.“	Handlungsbeobachtung - Vorbildfunktion	Intervention = Stabilisierung	
Intervention	08:09	Schaut auf Bleistifte.		Nimmt Bleistifte auf Fensterbank, bringt sie zu Tisch und schaut sie an.	„De hesch du da uh schön bearbeitet Bleistift mitgroh?“	- Aussage über Material - Wertschätzung vorangehender Arbeit des Ki	Intervention = Frage zu Veränderung	
Intervention	08:12	Nimmt ein Bleistift in die Hand, dreht auf Stuhl, schaut Bleistift an.	„Ja mit der Scher.“ „Ja.“	Geht zu Schublade, öffnet sie, schaut hinein und nimmt etwas heraus.	„Ah mit der Schär heschse bearbeitet?“	- Interesse an Arbeit des Ki	Intervention = Frage zu Leistung	
Intervention	08:19	Hat beide Bleistifte in der Hand. Dreht mit Stuhl während Gespräch ringsum.	„Ja, da au. Ich han nid gwüsst wie schriibe, mit Füllli oder mit Bleistift.“ „Es sind zwäi kaputt gange.“	Geht mit Papierstapel zu Tisch, setzt sich vis a vis zu B.	„Ja das find ich doch guet, dass beid mitbrocht hesch. Das hässt, du hesch jitz wider äine. Isch nid äine kapputt gange?“ „Zwe?“	- „Werkzeug“ (Material) = Thema - → Material für Stundenverlauf	Intervention = Frage zu Veränderung	
Intervention	08:52	Dreht auf Stuhl.	„Also ich verdien pro Monet... (nicht verständlich) ...überchum ich immer acht Franke über.“ „Ja.“	Schaut B. an, auf Papierstapel.	„Hesch du so viel Gäld zur Verfügung?“ „Ah dasch aber... also pro Mol?“		Intervention = Frage zu Bewusstmachung	
Intervention	09:19	Dreht mit Stuhl.	„Mit de Fixi, de Flo isch tod.“ „Jo...“ „Zersch ischer Blind xii, denn ischer d Stäge dürab ghät und denn ischer tod xii.“ „Näi.“	Sitzt an Tisch, schaut B. an.	„Du, mit weine Hünd gohstch de?“ „Also sinds denn öi Hünd?“ „Oh je, ischer scho alt xii?“	- Gespräch über persönliche Erfahrung des Kindes	Intervention = zu Bewusstmachung	
Intervention	09:45	Dreht mit Stuhl, Stoppt kurz und ändert die Drehrichtung.	Lacht hörbar „Aah.“ lacht		Lacht hörbar.	- Aktion - Reaktion	Intervention = nicht direktes Verhalten	
Intervention	10:10	Hält inne mit drehen auf dem Stuhl, schaut PMT an. Wippt mit Stuhl hin u her. Dreht wieder ringsum mit dem Stuhl.	„Näi ich ha nu welle luege öb ich's chann.“ „Ja, Aber es hät ebe käne.“ „Ja es hät Spass gmacht.“		„Jiz bini glaub chly schwär vo Begriff. Du hesch, also du hesch eigenflich welle übe zum Papi fahre?“ „Ah du häsch welle luege ob du das chönntsch wenn's en Bus hetti?“ „Ah, es het en käne.“ „De bisch susch gange?“ „Het Spass gmacht, Bus fahre. – Das find ich guet. Lässig.“	- PMT äussert in eigenen Worten, was Ki erzählt hat, ob richtig verstanden hat	Intervention = Frage zu Bewusstmachung Intervention = Frage zu Empfinden	
Intervention	11:07	Dreht weiterhin auf Stuhl	„Über Alien.“ „Über Alien.“ „Ja.“ Lacht.	Greift zu Fensterbank. Nimmt etwas an Tisch.	„Hä?“ „Über Alien hesch gschribe?“ „Waisch was? Chönntsch du mir nid moi, we du fertig trüllet hesch, ich wett das gärrn emoi xeh, wie du da in Schnürlihschrift schribsch.“	- Interesse an Arbeit des Kindes	Intervention = Frage zu Leistung	

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Intervention	12.03	Dreht, wechselt die Richtung, dreht zwei Runden in die andere Richtung.	„Gah lieber zerscht uf die ander Site.“	Setzt sich. Nimmt Klebeband, klebt auf Tisch.	„Ja iz chasch no uf die ander Site.“	- bezieht Handlung des Ki mit in Absicht ein	Intervention = Stabilisierung
Intervention	12.07	Stoppt. Schaut auf Tisch	„Ds Chiäbi ufe Zäddel...“	Nimmt Klebeband, klebt Papier auf Tisch.	„Lug iz chasch...“...näna!, das muesch nöd.“	- klären, wer was macht	Intervention = direktiv, gezielte Massnahme
Hindernis	11.30	Dreht regelmässig.	„Jo.“ Lacht hörbar	Bugt sich über Blatt.	„Seldler Linie mache, isch das lacht hörbar.“	- bietet Hilfe an	Hindernis = Problemlöse-Angebot
+ Wohlbefinden	07.59	Dreht auf dem Stuhl kurz nach links und rechts.	„Ja.“	Steht auf. Schaut B. an. Stellt Stuhl weg.	„Sitzisch guet uf dem Stuehl? Isch guet für dich?“	- durch Beobachtung fragen: - körperlich-situative Befindlichkeit - Ki „abholen“	Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Objekt-Komfort
+ Wohlbefinden	09.38	Dreht mit Stuhl langsamer, danach wieder schneller, gibt mit Arm an Tischkante an.	„Näi.“ Lacht hörbar. „No nid.“		„Ischer, jetzt echly trümmeleg?“ Lacht hörbar. „De muesch mol uf die ander Site, das chasch äu.“	- Nachfrage - Befindlichkeitszustand	Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Empfindungszustand / Gefühl
+ Flexibilität	12.47	Dreht langsam auf Stuhl, stoppt zum Buchstabe schreiben.	Lacht hörbar, bei der zweiten Umdrehung noch mehr.		„Chasch au zwiömal di glyche, es muesch nöd immer en andere sii. Aber wenn dir no meh in sinn chömed, isch ä guet.“	- Offenheit mit dem gegebenen Material	Flexibilität = PMT lässt Möglichkeiten offen → neugierig

Kategorisierte Falldarstellung 3, C. & PMT

Kategorie	ZEIT	C. macht	C. sagt	PMT macht	PMT sagt	Definition der Kategorie	Präzisierung der Kategorie
Ziel	51.51	Schaut PMT mit Kopf auf Hand gestützt an. Stützt sich nach seiner Antwort seitlich auf den Arm.	„Zersch d' Gschicht und denn zletscht.“ „Mhm“ ((bejahend))		„Wänn genau?“ „Zerschte das und dänn d'Gschicht mole oder zersch d'Gschicht mole und ganz am Schluss bevorde Hai gohsch machemer da no?“ „Ganz ganz am Schluss bevor us de Tür uus gohsch.“ „Aha.“	- Einigung für Umsetzung des Ziels	Ziel = Zielverhandlung PMT & Ki
Ziel	52.25	Schaut auf Teppichrest am Boden, berührt diesen. Schaut auf die Finger der PMT.	„Mhm.“ ((bejaht))	Zeigt auf ihre aufgestreckten Finger, beugt sich etwas zu C.	„Jetzt machsch du do no öppis anders, das kemmer no nid. Denn is Gschichte Heft mole und am ganz am Schluss tüemer no ds Müschterli klatsche.“	- PMT sagt Stundenstrukturierung - Ki orientiert sich an Körpergesten der PMT	Ziel = Vorhaben/Absicht des Stundenziels
Ressource	45.20	Kommt in PM-Raum, setzt sich auf Teppichresten. Schaut Zündholzsachtel an, nimmt sie in die Hand.		Kommt in PM-Raum, setzt sich auf Teppichresten vis a vis von C., legt ihm eine Schachtel Zündhölzer hin.	„Du dörsch grad zersch... ((nicht verständlich))... ganz guet.“	- Anfang klar, wo beginnen - positive Verstärkung	Ressource = bei Potenzial des Ki anknüpfen
Ressource	45.48	Nimmt Zündhölzi aus Schachtel. Schaut PMT an. Reibt sich mit Hand über Augen, Gesicht. Legt Zündholzsachtel auf die Seite. Schaut in Richtung PMT	„Ja“	Steht auf, geht etwas holen.	„Schafsch ächt das mit eim Zündhölzi?“ „Ich luege emol, ich glaub ich hätt no soes Glas.“	- Frage nach Selbstwertschätzung	Ressource = Fähigkeit des Ki
Ressource	46.06	Schaut PMT an wie sie sich setzt.	„Ja das chani alli.“ „Ja.“	Kommt zurück, setzt sich.	„Chesch alli mitem glyche Zündhölzi aazünde.“	- Beobachtung - Frage nach Selbstwertschätzung	Ressource = Fähigkeit des Ki
Ressource	47.27	Schaut kurz zu PMT, danach auf die Seite. Stützt Kopf in Handfläche. Schüttelt ihn.	„Mhm“ ((verneinend)) „Mir händ gar kei Zündhölzi.“ „Mhm“ ((bejahend)) „D BEisser, Beisser“		„Datsch du das doheime au mache mit de Zündhölzi öppis aazünde?“ „Dfhr machets anders.“ „B“ „Beisser, genau.“ „Weisch no ds erschte Täili?“	- nach Erfahrung fragen	Ressource = Erfahrungskompeten z des Ki
Ressource	48.40			Schaut ihn an, wieder auf den Schriftzug.			Ressource = Erfahrungskompeten z des Ki
Ressource	51.02	Schaut PMT an. Rutscht auf dem Boden. Schaut weg.	„Ich bin grad vo under de Duschi cho.“ „De wird ich immer wach.“ „Warms.“	Schaut C. an.	„An du bisch usem Bett und denn under d'Duschi.“ „Het di ds Wasser gweckt. Hesch chalts oder warms Wasser gnoh?“	- Aussage nach Erlebnis / Erfahrung	Ressource = Erfahrungskompeten z des Ki

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Ressource	54.40	Schaut zu Sprossenwand, danach ins Heft. Reibt sich in Auge, schaut zu PMT, wieder ins Heft.		Zeigt auf Sprossenwand. Danach im Heft.	„Lug, es isch die Sprossenwand xli, die heimer use gstellt, das isch das do wo du do uefchlätterisch. De hämmer e Schtange gha do bisch du zwüsche dure und äne abe grutscht bim Bänkli. Ds Bänkli isch no ighänt xli. Das isch ds Bänkli. Und ds Bänkli isch denne zuder dicke Matte cho.“	„Lug, es isch die Sprossenwand xli, die heimer use gstellt, das isch das do wo du do uefchlätterisch. De hämmer e Schtange gha do bisch du zwüsche dure und äne abe grutscht bim Bänkli. Ds Bänkli isch no ighänt xli. Das isch ds Bänkli. Und ds Bänkli isch denne zuder dicke Matte cho.“	- PMT erklärt Bild, zeigt im Raum - ev erinnert sich das Ki wieder, zeigt jedentfalls positive Emotion	Ressource = Kompetenz der PMT
Neugierde	47.37	Nimmt Papieradventskalender, schaut ihn an.			„Wie düet ihr denn es Fliür oder en Cherze aazünde?“	„Wie düet ihr denn es Fliür oder en Cherze aazünde?“		Neugierde = PMT Interesse an Erfahrung des Ki
Neugierde	47.57	Öffnet mit Finger ein Kalenderförschen. Schaut das Bild an.	„En Vogel“	Beugt sich zu C.	„En Vogel. Wie heisst de?“	„En Vogel. Wie heisst de?“	- Feimotorische Tätigkeit - Sprechen über Objekt	Neugierde = PMT Interesse an Erfahrung des Ki
Neugierde	49.44	Schaut auf die Bilder.	„Die Vogel sind guet zum... zum chly Flüüge wäg tue.“	Schaut C. an.	„Das isch en Insektefrässer, Flüüge, Muggen und dät tuet Chärne frässe.“	„Das isch en Insektefrässer, Flüüge, Muggen und dät tuet Chärne frässe.“	- beobachtet Objekt der Auseinandersetzung	Neugierde = Ki Interesse an Objekt
Neugierde	52.37	Schaut PMT an, lässt Teppichrest los, schaut in den Raum. Schiebt mit Bein den Teppichrest hin und her. Lachen auf dem Gesicht sichtbar.		Richtet sich wieder auf, hält Hand hinunter.	„Jetzt, was machsch du do i de Mitti? Das wäiss ich nid, das muesch du jzt wüsse.“	„Jetzt, was machsch du do i de Mitti? Das wäiss ich nid, das muesch du jzt wüsse.“	- Ki setzt sich kurz mit Material vor ihm auseinander bis zur Aufgabenklärung - PMT fragt C, was er in einem Zeitabschnitt machen möchte	Neugierde = Ki exploriert
Neugierde	55.02	Lacht lautlos, blättert um. Schaut bei einer Seite und liest.	„B. b. a. u. t eine Ü... Hö. l. e.“		„Das ischs xli.“	„Das ischs xli.“		Neugierde = Ki Interesse an Objekt
Motivation	47.03	Zündet alle drei Kerzen an. Hebt das Zündholz auf die Seite, dreht den Oberkörper in dieselbe Richtung und bläst die Flamme aus.			„Die sind no ganz nöi die Cherzli, denn goht's immer chly lenger, gäu, bis der Docht brönn.“	„Die sind no ganz nöi die Cherzli, denn goht's immer chly lenger, gäu, bis der Docht brönn.“		Motivation = Eigenmotivation
Motivation	47.17	Beobachtet die Handlung von PMT, hält die eine Hand aufstützend vor seinen Mund.		Beugt sich, nimmt angebranntes Zündholz, legt es in Schachtel. Richtet sich wieder auf.	„Türimmer das is Schachtel ine. So.“ „J däm bisch du sicher, gäu.“	„Türimmer das is Schachtel ine. So.“ „J däm bisch du sicher, gäu.“	- bestätigt sein Können	Motivation = Fremdmotivation (Ki wird motiviert)
Motivation	48.20	Schaut auf Kalender, stützt Kopf auf Arm ab. Liest langsam, hält sich Pulloverzipfel an den Mund.	„Kee... Kern.“ „Kern“		„Was heisst denn das?“ „Kern“	„Was heisst denn das?“ „Kern“	- bietet Hilfestellung (Vereinfachung) → motiviert	Motivation = Fremdmotivation (Ki wird motiviert)
Motivation	52.37	Schaut PMT an, lässt Teppichrest los, schaut in den Raum. Schiebt mit Bein den Teppichrest hin und her. Lachen auf dem Gesicht sichtbar.		Richtet sich wieder auf, hält Hand hinunter.	„Jetzt, was machsch du do i de Mitti? Das wäiss ich nid, das muesch du jzt wüsse.“	„Jetzt, was machsch du do i de Mitti? Das wäiss ich nid, das muesch du jzt wüsse.“	- Ki setzt sich kurz mit Material vor ihm auseinander bis zur Aufgabenklärung - PMT fragt C, was er in einem Zeitabschnitt machen möchte	Motivation = Fremdmotivation (Ki wird zu Eigenmotivation motiviert)

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Motivation	53.19	Zeigt, schaut PMT an. Setzt sich wieder auf Teppichrest. Zuckt leicht mit Schulter.	„Doch!“ „Eso döt inne go luege.“ „Mmh“ ((bejahend))	Richtet sich etwas auf, nimmt das neben ihr liegende Geschichtsheft, legt es C. hin.	„Jo?“ „Wotsch emol dis Geschichtheft aaluage?“ „Hesch de du das wo du wetsch mache schomol gmacht? Findsch du das do drinne?“	- PMT bietet visuelle Hilfe	Motivation = Eigenmotivation
Motivation	53.34	Öffnet das Geschichtsheft, schaut sich Seite für Seite an.		Schaut auf die Seiten des Geschichtsheftes.		- Ki setzt sich mit seinem Geschichtsheft auseinander → zur Erinnerung der vorangehenden Stunden	Motivation = intrinsische Motivation
Motivation	54.04	Bleibt mit Blick auf einem Bild, zeigt. Beginnt mit lesen. Streichelt sich mit Hand über die Stirne.	„Ich weiss nümm was das isch.“ „B... BA...“ „Ma...sch...l...n...e.“ „K...L...Ki...e...tt...ern.“	Rückt näher, zeigt im Heft, schaut danach C. an.	„Lug, do chammer ganz guet läse, do isch öppis häre gschrib.“ „MA...“ „Maschine“. „Und ich ha do nächäne no häregschrib: hinüber steigen, durch das Loch schlüpfen, hinunter rutschen.“	- Ki & PMT sind mit/durch Heft in Verbindung - PMT bietet Hilfe zum Lesen	Motivation = Fremdmotivation
Motivation	55.39	Schaut auf die andere Seite. Lacht lautlos. Murmelt etwas unverständlich. Blättert weiter.	„Mmh“ ((bejahend))	PMT blättert zurück.	„Da isch no dr X, derbi xii, weisch no?“ „Aber zersch hammers eläi gspielt, wäisch no? Do bisch du e Bitz ds früeh xii und denn isch är dezue cho und het mitgspielt.“ „Zersch sind nur mir zwöi xi.“	- Ki kann sich an Erlebnis erinnern	Motivation = Fremdmotivation
Motivation	55.55	Schaut PMT an, blättert weiter. Schaut die Doppelseite an. Blättert weiter.	„Mmh“ ((bejahend))			- PMT wiederholt einen Teil der Begebenheit in anderen Worten.	Motivation = Eigenmotivation
Motivation	56.05	Bleibt mit den Augen bei einem Bild, tippt zwei Mal darauf. Lachen im Gesicht.	„Das do.“ „Mmh“ ((bejahend))		„Das mächtisch boue?“ „Mmh“ ((bejahend)) „Das isch das wommer letscht mou gha hend.“	- Ki zeigt Emotion: freut sich - Ki weiss nun, was es machen möchte - PMT fragt nach, ob sie's richtig verstanden hat	Motivation = intrinsische Motivation
Motivation	56.26	Schaut ins Heft. Zeigt ins Heft. Schaut zu PMT, steht auf.	„Mmh“ ((bejahend)) „Des isch andersch.“	Schaut C. an.	„Denn hesch du jitze scho en gnaue Plan, wie du das mächtisch mache?“ „Auso guet. De chasch du jo afon boue, so wie du di Plan im Chopf hesch.“	- PMT fragt nach bewusstem Vorhaben des Ki - PMT bestätigt sein Vorhaben → Einigung	Motivation = Eigenmotivation

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Kreativität	56.05	Bleibt mit den Augen bei einem Bild, tippt zwei Mal darauf, Lachen im Gesicht.	„Das do.“ „Mimhm“ ((bejahend))			„Das möchtest boue?“ „Mimhm“ ((bejahend)) „Das isch das wommer letscht mou gha hend.“	- Ki zeigt Emotion: freut sich - Ki weiss nun, was es machen möchte - PMT fragt nach, ob sie's richtig verstanden hat	Kreativität = Idee des Ki
Kreativität	56.12	Schaut kurz in Raum, danach wieder ins Heft. Zeigt in Raum, schaut danach PMT an.	„Mimhm“ ((bejahend)) „Da hets döt ds Ding und d'Matte isch chiy wyler äne, do muessmer ei Matte druf tue.“		Schaut C. an, ins Heft, folgt der Gestik von B in den Raum, schaut wieder ins Heft.	„Auso guet.“	- PMT hört Ki zu, folgt seinen Angaben - PMT bestätigt sein Vorhaben → Einigung	Kreativität = Idee des Kindes / neues Denkergebnis
Intervention	43.22	(noch nicht in Videobild zu sehen, Gespräch im Gang)			(noch nicht in Videobild zu sehen, Gespräch im Gang)	Gesprächsausschnitt: „Jetzt ghit's denn Ferie, gell C. S'letscht Mol amene Mänig so frueh ufstande. –Das Johr, jo genau.“	Gespräch zu Bericht, welcher an Mutter abgegeben wird und C. mit in die Schule nehmen soll.	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	47:12	Legt das abgebrannte Zündholz neben die Schachtel auf den Boden. Lächelt sichtbar. Schaut PMT kurz an, Blick wieder auf Kerzen gerichtet.	„Mhm.“ (leise)			„Das hesch du guet gmacht.“ „Pisch uf d'Sitte übere und hesch so blose.“	- Lob, verbalisiert getane Handlung und verstärkt dies positiv	Intervention = Stabilisierung
Intervention	47.49	Schaut die PMT kurz an, danach wieder den Kalender. Schaut die PMT zum Sprechen wieder kurz an.	„Eso Füürzüg.“		Richtet sich wieder auf	„Was bruuchet ihr zum aazüunde?“ „Aha.“	- PMT fragt konsequent nach, bis Antwort erhält	Intervention = Frage zu Bewusstmachung
Intervention	48.30	Stützt Ellbogen auf Knie, Kopf auf Hand Innenfläche, ist auf das Wort gerichtet.			Zeigt mit Hand.	„Und jiz luegmer mol der hinter Teil aa.“		Intervention = Veränderung
Intervention	48.46	Kratzt sich an Kopf. Finger hilft ihm zum lesen.	„K...e...r...n, Kern.“ „Kernbeisser.“		Richtet Oberkörper auf, schaut ihn an.	„Kernbeisser, genau. Weisch was das bedütet, Kernbeisser?“	- PMT fragt nach Wortverständnis	Intervention = Frage zu Bewusstmachung
Intervention	49.17	Schüttelt den Kopf. Zuckt leicht mit Achseln, schaut PMT an.	„Mimhm“ ((verneinend)) „Eine wo Chälme tuet schnappe.“			„Werum hätsst äch de Vogue so, Kernbeisser?“	- PMT fragt erneut nach Wortverständnis	Intervention = Frage zum Ideen entwickeln
Intervention	49.26	Beugt sich gegen den Boden, schaut auf Karte. Streicht sich mit Unterarm übers Gesicht, schaut wieder auf den Kalender. Schaut beim einen Vogel, sagt etwas, zeigt dann auf den anderen Vogel.	„Dä isch gross, dä het e Spitze und der ander het e ke Spitz.“		Beugt sich gegen den Boden, schaut auf Kalender. Zeigt. Zeigt auf anderen Vogel.	„Muesch emal si Schnabu aaluuge.“ „Xehsch. Dä unterschied zu därn Schnabu.“ „Bt därn Vogu und bim Zunkönig.“ „Mimhm“ ((Bejahend))	- PMT weist auf Vergleich hin	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	50.01	Streicht sich mit beiden Handflächen übers Gesicht. Schaut bei der Antwort die PMT an. Stützt anschliessend den Kopf auf die Hand.	„Geschter.“			„Genau. Jiz hesch du hüt ds vierzähni gwählt. Wenn isch ächt de vierzähni xi?“	- Frage nach Orientierung in Zeit - Ki beobachtet PMT: Beziehung	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	50.19	Schaut dem Kalender nach.			Hebt Kalender und legt ihn zur Seite.	Richtig, das isch no ds Sunntigsbildli, wo du uftra hesch.“		Intervention = Stabilisierung

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Intervention	50.49	Schaut, beugt dann den Kopf nach vorne, kratzt sich an Haar und schaut seitlich.		Patscht und klatscht mit Händen. Rollt über Rücken und sitzt wieder.	„Fächts, links, zäme, chrüze. Du kennsch das jo. –Chumm. Chopf, rugele und ufe.“	- PMT macht vor - Lernen am Modell	Intervention = direktives Verhalten
Intervention	52.04	Bewegt die Beine hin und her. Richtet sich etwas später wieder in Sitzposition auf, schaut zu PMT.	„Ehm de... (Pause) ...de Kalender ufo.“	Ist nach wie vor in Blickkontakt mit C. macht mit Händen vor was vorher und zeigt danach die Anzahl mit den Fingern.	„Aso de hämmer jez aagfange mit de Cherzi aazünde, nächäre isch was cho?“ „De hesch de Kalender ufo und nachane hani mit dir welle das Müschterli mache und du häsch näi gsäit.“	- PMT zählt - bisheriger Verlauf auf Bewusstmachung	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	52.47	Schaut umher, dann zu PMT. Schiebt Teppichrest umher. Fixiert etwas, zeigt darauf.	„Eso... (Pause) ...e Beckli.“ „Jo... (Pause)... (nicht verständlich) sones Bett.“ „Mmh“ ((bejahend)) „Eh das isch kaputt.“	Blick zu C.	„Es Becki möchtisch du?“ „Es Becki oder es Bett?“ „C. du weisch nid was du machsch?“	- KI orientiert sich an Material im Raum - PMT fragt nach, was er meint	Intervention = Bewusstmachung
Hindernis	45.39	Schaut auf zu PMT. Schüttelt Kopf ((bejahend)).	„Wieso?“ „Drü.“ „Mmh.“	Zeigt mit Finger zwei, danach drei.	„Eigelech stimmt da jo nöd ganz, he? Mit zwöi Cherzli.“ „Selli äch no äis hole?“	Hindernis = Problem- Lösungsangebot	Hindernis = Problem- Lösungsangebot
Hindernis	46.10	Nimmt Zündholzsachtel in die eine Hand, streicht mit dem Zündholz in der anderen Hand über die Sachtel. Das Zündholz bricht. Schaut dem Zündholz nach, schaut die PMT an und lässt das abgebrochene Hölzli fallen.			„Opplä. Jtz hets echty viel Druck gäh.“	- Handlung - Misserfolg → wird benannt	Hindernis = fehlgeleitete Handlung
Hindernis	46.14	Nimmt das Streichholz der PMT aus der Hand. Zündet das Streichholz an, geht mit dem brennenden Holz zur Kerze, folgt mit den Augen seinem Tun. Das Feuer erlischt bevor die Kerze brennt.	„Äh“ ((Misserfolg))	Gibt ihm ein neues Streichholz.	„Magsch no mit däm? Trousch di nomol?“ „De tuets immer so zische.“	- Ermunterung für erneuten Versuch - PMT bietet Hilfestellung	Hindernis = fehlgeleitete Handlung
Hindernis	47.41	Hält Unterarm vor Augen, legt ihn wieder ab. Hebt die Schultern hoch.		Beugt sich zu C., schaut ihn an.	„C., wie machet ihr das?“	- nonverbale Kommunikation von Ki	Hindernis = ausbleibende Reaktion (Verweigerung)
Hindernis	48.04	Beugt sich zu Bild, richtet sich wieder auf. Zieht Schultern gegen Kopf und hält die Arme gestreckt zu den Beinen.	„Mmh.“ ((leise, verneinend)) „Chanid.“	Hält Kalender in Hand.	„Chaschs du das läse?“ „Chasches nid oder möchtisch es nid?“ „Isch ders ds läng?“	- Frage nach Fertigkeit und Motivation	Hindernis = (Un)Fähigkeit
Hindernis	48.10	Löst sich wieder aus Position. Schaut auf Kalender. Streicht sich mit Unterarm über Augen.	lächelt	Zeigt auf Kalender, legt etwas darauf.	„Heschs aagluget und glunde: uit das isch aber es längs.“ „Chumm mir tüe emol es Täili abdecke.“	- Reiz-Gesicht → körperliche Rückmeldung	Hindernis = Problemlösungs- Angebot

Hindernis	50.38	Schaut auf den Boden. Wippt mit dem Körper, schaut die PMT seitlich an.	„Ääh.“ ((leise verneinend)) „Ich bin scho wach.“	Rutscht seitlich, noch immer gegenüber von C.	„Jeze rutsch grad echly übere, mir tüend us zersch bewege zum chly wach wärd.“ „Nei?“ „Du bisch scho wach? –Jo so viel tüemmer nid bewege.“	- Ki: Resignation, Verweigerung des Vorschläges der PMT	Hindernis = ausbleibende Reaktion (Verweigerung)
Hindernis	51.16	Schaut PMT an. Beugt sich weg, reibt Hände übers Gesicht.	„Na-äh.“ ((verneinend))	Bewegt sich im sitzen, hält Hand hoch, danach wieder herunter, schaut C. an.	„Ja guet, also mit'em wache C.“ „Fächti...“ „Nei? Wenn machemer denn das hüt?“	- Ki: Verweigerung - PMT fragt nach Alternative/ anderer Lösungsmöglichkeit → Wahl	Hindernis = ausbleibende Reaktion (Verweigerung)
Hindernis	53.09	Schaut PMT kurz an, fixiert danach wieder etwas. Schaut weg, zu Boden, kurz zu PMT, wieder auf Boden.	„Mhm“ ((bejahend)) „Weiss ich nid.“		„C, du weisch nid was du machsch?“ „Wie chasch du das usefnde?“	- PMT wiederholt die (Verständnis)Frage	Hindernis = fehlgeleitetes Handlungswissen
Hindernis	56.37	Ist im Raum (auf Videobildschirm nicht sichtbar).		Dreht sich C. zu.	„Wenn ich dir muess häufe, C. zum umeluple, de mueschmers eifach säge, gäu.“	- Ki geht in Handlung - PMT bietet Hilfe an	Hindernis = Problemlose-Angebot
+ Zeit	52.04	Bewegt die Beine hin und her. Fichtet sich etwas später wieder in Sitzposition auf, schaut zu PMT.	„Ehm de... ((Pause)) ...de Käländer ufte.“	Ist nach wie vor in Blickkontakt mit C, macht mit Händen vor was vorher und zeigt danach die Anzahl mit den Fingern.	„Aso de hämmer jëz aagfänge mit de Cherzli aazünde, nächäre ich was cho?“ „De hesch de Käländer ufte und nachane hani mit dir welle das Müschteri mache und du häsch näi gsäit.“	- PMT zählt bisheriger Verlauf auf	Zeit = Bezug Stundenstruktur → Zeitbewusstsein
+ Wohlbefinden	50.22	Reibt sich mit Hand in den Augen mit gegen den Boden gesenktem Kopf. Schaut zu PMT. Nickt mit Kopf. Streckt Arme. Nickt mit dem Kopf.	„Guet.“ „Ja.“		„So.“ „Wie gäits denn dir hüt am Morge, C?“ „Guet? Jtz hani chly der Idruck du bisch echly müed?“ „Ja? Isch das so?“ „Bisch grad zum Bett uscho?“ „Mhm“ ((bestätigend))	- fragen nach persönlichem Empfinden - PMT vergewissert sich, ob ihr Eindruck auch stimmt	Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Empfindungszustand / Gefühl
+ Handlung	46.10	Nimmt Zündholzschnitzteil in die eine Hand, streicht mit dem Zündholz in der anderen Hand über die Schnitzteil. Das Zündholz bricht. Schaut dem Zündholz nach, schaut die PMT an und lässt das abgebrochene Holzli fallen.			„Opplä. Jtz hets echly viel Druck gäh.“	- Handlung - Misserfolg → wird benannt	Handlung = Handlungsebene (mit Material → streichen, Feinmot.)

+ Handlung	46.30	Nimmt neues Streichholz aus der Schachtel. Setzt an Streichholzschachtel an. Dreht sie, setzt neu an. Stösst das Streichholz an der Schachtel entlang, es fängt Feuer. Hält es kurz mit der anderen Hand, um das Zündholz weiter hinten zu greifen. Führt das Hölzli zur Kerze. Stützt andere Hand an den Kopf. Dieser ist zu Zündholz und Kerzen geneigt, der Blick dorthin gerichtet.	„Jo.“			„Wägem Abbräche, gäll.“	- Ki beobachtet eigenes Handeln - Auge-Hand-Koordination	Handlung = Handlungsebene (mit Material → nehmen, Feinmot.)
+ Handlung	49.01	Richtet Oberkörper auf, schaut PMT an. Folgt mit Blick dem Kalender. Zieht Schultern nach oben und lässt sie fallen, schaut dabei die PMT an. Schaut weg, auf Boden, wieder zu PMT, wieder auf Boden.	„Kern, en Chärn.“	Hebt Kalender. Hält sich Arm an Mund, tut so als beisst sie sich in den Arm.	„Was heisst das ächt, beissen?“ „Peissen“. „Und Kern, was isch ächt Kern?“	- nonverbale Kommunikation des Ki → Körpersprache	Handlung = Handlungsebene (als Kommunikations-Hilfe → schauen, „als ob“)	
+ Flexibilität	51.30	Schaut zu PMT auf. Wieder vornüber, Blick auf Boden gerichtet, kämmt sich mit Finger durch die Stirnfransen.	„I de Mitti.“ „Näi zietscht.“		„I de Mitti?“ „Zietscht hämmer immer öppis anders no.“ „Oder grad vorem Mole vo der Gschicht, machemer das dote no? Oder bevor dassd' Häi gotscht?“ „Auso guet.“	- Ki gibt Vorschlag - PMT gibt Vorschlag	Flexibilität = PMT macht offene Angebote → kreativ beim Denken	
+ Flexibilität	56.12	Schaut kurz in Raum, danach wieder ins Heft. Zeigt in Raum, schaut danach PMT an.	„Mimhm“ ((bejahend)) „Da hets döt ds Ding und d'Matte isch chly wyter äne, do muessmer ei Matte druf tue.“	Schaut C. an, ins Heft, folgt der Gesicht von B in den Raum, schaut wieder ins Heft.		- PMT hört Ki zu, folgt seinen Angaben - PMT bestätigt sein Vorhaben → Einigung	Flexibilität = PMT geht auf Vorschlag des Kindes ein → kreativ beim Wahrnehmen	

Kategorisierte Falldarstellung 4, D. & PMT

Kategorie	ZEIT	D. macht	D. sagt	PMT macht	PMT sagt	Definition der Kategorie	Präzisierung der Kategorie
Ziel	47.09	(nicht in Videobildschirm)	„Jo“ „Polleiau“ „Du lancheouto“ „Du lancheouto nah“ „Jo“ „Papiauto“	(nicht in Videobildschirm)	„I muess ds grosse Auto näh?“ „Ds Polleiau. Und du?“ „Ds Chrankenouto muess ich de näh?“ „Mnhm.“ „Und denn tuen' ich, sell ich... nä ich lah do das Seili draa, i chann besser zieh.“	- PMT fragt nach: Verständnisfrage - PMT fragt nach ihrer „Rolle“ nach	Ziel = Zielverhandlung PMT & Ki
Ziel	47.33	(nicht in Videobildschirm)	„Nät“	Holt Leiter.	„Auso wenn's nid woisch, muesches au abnäh.“ „Ij tue de no d'Hängematte ufhanke.“	- Gibt Ki die Möglichkeit, das Nichtwollen zu verändern → Aufforderung zur Eigenaktivität	Ziel = verhaltensbezogenes Ziel
Ziel	49.07	(das Rollbrett ist zu hören)		(nicht in Videobildschirm)	„Soo, no ds Chrankenouto parat mache	- PMT äusserst Vorbereitung fürs Spiel	Ziel = Vorbereitung auf Handlung
Ziel	49.44	Liegt auf dem Bauch auf dem Rollbrett, schiebt es mit beiden Händen an.	„pliii...“	Geht mit Rollbrett an Schnur durch Raum.	„So, jetzt bini parat zum spiele.“	- PMT signalisiert ihre Bereitschaft fürs gemeinsame Spiel	Ziel = Arbeit an Ziel
Ressource	45.57			Zieht Rollbrett an Schnur, darauf kniet D. Zieht ihn umher.	„Hets äch no öppis won ich muess parat mache für dich will ds letscht mol wo du do xi bisch isch no öppis andersch xii. Weisch no, wo du ganz vil dirime gläge bisch.“ „Wäisch du no wasmer gha händ wo du hesch chönne ine ligge?“	- mit Rollbrett = Aktivierung - Gleichgewichtsorgan - PMT knüpft fragend/erzählend an vorangehende Stunde an	Ressource = bei Potenzial des Ki anknüpfen
Neugierde	45.06	(im auf Video noch nicht sichtbar)	„Papiauto“	(im auf Video noch nicht sichtbar)	„De gohst du dir es Pätzli goh suche wo du gärn wettsch sii... oder wettsch du äch grad ufs Wägeli sitze? Lug emol, uf das Auto?“	- PMT macht zwei Vorschläge	Neugierde = PMT weckt Neugierde des Ki
Neugierde	45.24		„Du Uhwehauto“		„Ds Papiauto isch das?“ „Ich muess ds Führwrauto näh? Und du nimmst ds Papiauto? Auso chumm, de gömmer mou mitem Papiauto ine. Ich muess ds Papiauto chönne zieh. Hock emol druuf.“	- Ki benennt Rollwägel als Spiegefährt - PMT stellt geschlossene Fragen	Neugierde = PMT Interesse am Objekt des Ki

Motivation	46.14	Lässt sich auf Rollbrett ziehen, lächelt, nickt mit Kopf.	„atte“	(nicht in Videobildschirm)	„Hängematte, gäu.“ „Wettsch du die hüt au?“ „De nähmer die nämli no usem Chaschte uus und i hänkder die no uuf.“	- Ki gibt nonverbale Antwort - PMT benennt geschlossene Frage - PMT sagt, was sie machen wird	Motivation = Fremdmotivation (Ki wird motiviert)
Motivation	47.54	(nicht in Videobildschirm)	„Ho-oi“	Geht zu Schrank, holt Hängematte.	„Hallo.“ „Bisch do äne dure cho. Hets Platz gäh?“	- PMT macht, was sie gesagt hat - PMT fragt gleichzeitig nach Aktivität des Ki nach	Motivation = intrinsische Motivation
Motivation	48.20	(nicht in Videobildschirm)	„Umfau“	(nicht in Videobildschirm) ((Klappleiter und einklicken der Karabiner sind hörbar))	„Tuesch no schmäu warite, mir händ noni aegränge mit spiele. Ich muess zerscht no parat mache, gäu.“	- Ki initiiert das Spiel - PMT teilt mit, dass sie fürs Spiel noch nicht parat ist	Motivation = intrinsische Motivation
Kreativität	48.43	Sitzt auf Boden, das Rollbrett vor sich, schaut in Raum, hält Hände auf Rollbrett und schaut es an, schiebt es. Schaut PMT nach, schaut zu ihr. Fährt ein Stück mit dem Rollbrett, kniend am Boden. (aus Videobildschirm)	„Ich Papiauto.“ „Mimh.“ (leise, bejahend) „Du Polizeiauto, du Lancheauto.“ „Nei, du Lancheauto!“	(nicht in Videobildschirm) versorgt Leiter	„Wettsch denn du wider Umfau spile hüt?“ „Auso“ „I chume de mitem Polizeiauto.“ „Mitem Chrankeauto chum ich, auso.“	- Ki akzeptiert das Tun der PMT, sagt ihr ihre Rolle im Spiel - PMT fragt nach dem Spielgeschehen - PMT ist Einverstanden mit ihrer ‚Spielrolle‘, die sie übernehmen wird	Kreativität = Veränderung durch Handlung
Kreativität	50.11	Liegt auf dem Bauch auf dem Rollbrett, schiebt es mit beiden Händen an.		(nicht in Videobildschirm)	„D., du bisch mitem Auto underwägs.“	- Ki ist in Handlung - PMT benennt die Spielhandlung des Ki	Kreativität = Veränderung durch Handlung
Intervention	46.55	(nicht in Videobildschirm)	„J“ (unverständliche Wortlaute)	Zieht ihn zum langen Tunnel. (nicht in Videobildschirm)	„Uji, da het's en Stau. Lueg, do häts no ganz viel anderi Autos. Chömemer ächt do dure?“	- PMT sagt, was sie sieht - PMT fragt geschlossene Frage	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	48.13	(nicht in Videobildschirm)	„A-tuni!“	(nicht in Videobildschirm)	„Oi, lug-emoi, wie du do chunnsch cho ds fahre.“	- Ki signalisiert verbal sein Tun - PMT sieht das Handeln des Ki und verbalisiert es	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	48.38	(nicht in Videobildschirm)		(nicht in Videobildschirm)	„So... und denn muessi jo no öppis ha, denn muess ich jo no en Wulledecki ha.“	- PMT sagt, was sie braucht.	Intervention = Neues in die Wege leiten
Intervention	49.35		„Ho-oi“ „Untunu“	(nicht in Videobildschirm)	„Hallo.“ „Ja das isch grad en Tunnu, he.“	- Ki nimmt verbalen Kontakt mit PMT in Raum auf	Intervention = Bewusstmachung

Hindernis	45.37		„ägg nä ue.“ ((wäg näh Schuerer) „Jo.“		„Das muessi wäg tue?“ „Aber weisch, zersch muess ich dich jo mol umezieh...hock emol druf, mir gönd chly go luege, was do alles ume isch und de frogi di de no was du möchtisch, Muesch aber sitze, D., das isch chly es gfährlechs Auto zum stoh. Chintüle chasch äu.“ „Soo.“	- PMT wiederholt seine Frage, ob sie's richtig verstanden hat - Ki meldet Wille an, was es nicht möchte - gibt ihm eine Erklärung der Funktion des Objektes	Hindernis = Problem aushandeln
+ Handlung	46.28	(nicht in Videobildschirm)	((ein Wort, unverständlich))	(nicht in Videobildschirm)	„Jitz macheher mitern Paplauto no es Kurvli.“ „Uj do wird's aber ängli.“ „Und jetzt gönts no nderem Tor dure, uh do muessirmi bücke.“ aah längt grad. Soo... (Pause). Oh, do ännne hets normol es längs Tunnäll.“	- PMT nimmt Wort v. Ki auf, sagt was sie macht - PMT benennt Dinge im Raum	Handlung = Tätigkeitsebene (PMT & Kind mit Material → fahren, Grobmot.)

Kategorisierte Falldarstellung 5, E. & PMT

Kategorie	ZEIT	E. macht	E. sagt	PMT macht	PMT sagt	Definition der Kategorie	Präzisierung der Kategorie
Ziel	03.40	Sitzt.	„Genau die ganz Klass nün, die anderi Klass we nün si u ir andere vielleicht ou zäh, de wäri vielleicht nünzäh oder so.“ „I cha ja nid rede, wüu dr Y het das eigentlech xeit. U niemmer anderschs hets eso xeit.“		„Weisch was guet wär? Wenn der das mit der Frau M würdt beschpräche ob das e gueti Idee isch.“	- PMT macht Vorschlag für weitere Vorgehensweise mit dieser Erzählung	Ziel = Lösungsvorschlag
Ziel	6.44	Springt zu Sprossenwand. (aus Videobild)	„Jili-a, e Parcour.“ „Jo.“	Dreht sich mit Schaumstoff in Richtung E.	„Hesch du hüt e Plan?“ „E Parcour wosch boue?“ „E Wäg?“	- PMT fragt nach Vorhaben des Ki - Ki äussert die eigene Idee - PMT bestätigt das Vorhaben des Ki fragend	Ziel = Vorhaben/Absicht des Stundenziels
Ressource	5.02	Wippt mit Schaumstoffklotz, reibt sich mit Händen an Knien. Zeigt mit Hand eine Weitergeh-Bewegung. Steht auf und Sitzt wieder ab, Hände auf Knie. Zeigt an Hand, hält sich mit beiden Händen hinten am Schaumstoffklotz fest.	„Was hesch de gha?“ „Himm... ja mau... eh wome nume einisch chta ha?“ „Das hanti o mau übercho.“ „Die hei o grad spitzere Blaattere gha, wo irgendwie vo eim zum angere gumpet.“ „Öppe ir zwölfe Klass und öpper het xeit, irgendwie der Cousin het scho zwöimau spitze Blaattere gha.“ „Mou!“ „Dä het nume einisch ganz wenig gha u när heter ds nächschit mau ganz viu gha.“	Richtet sich etwas auf.	„Du, e Grippe. Hesch das oscho gha?“ „Ah, spitze Blaattere, gäu.“ „Eha, grad es paari vor Klass, gäu.“ „Äh, ja.“ „Das geht gar nid!“ „Sicher?“ „Auso das wo ig ha isch nid das.“ „Ja.“ „Vielleicht willers nume wenig het gha.“	- Ki äussert seine Assoziation mit Aussage von PMT - PMT hört Ki zu, äussert sich zu den Aussagen	Ressource = themenbezogene Gesprächskompetenz
Neugierde	00.12	Steht auf, springt in Richtung Türe, zur PMT. Rennt auf andere Seite des Raumes, springt über die zwei Schaumstoffklotze, welche im Raum sind.	(nicht verständlich, vom Pausenher sind noch kreischende Kinder zu hören.)	Kommt herein. Schaut E. nach.	„Churne.“ „Hallo.“ „Ou bisch scho iturnet?“	- PMT nimmt die Aktivität des Ki wahr, benennt sie	Neugierde = PMT Interesse am Tun des Ki

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Neugierde	00.33	Reibt sich mit beiden Handflächen in den Augen. Beide Fussflächen stehen nebeneinander auf dem Boden, die Unterarme legt er auf die Oberschenkel		Sitzt gegenüber von E., schaut ihn an.	„Aah.“ „Hesch e gueti Pouse gha?“	- PMT fragt nach, von wo er kommt	Neugierde = PMT Interesse an Empfinden des Ki
Motivation	00.22	Rennt zurück, setzt sich auf den blauen Schaumstoffklotz. Steht auf, geht zum gelben und setzt sich dort.		Geht auf Schaumstoffklotz zu. Setzt sich nach R auf den blauen Schaumstoffklotz.	„Weimer no schmäu häre sitze?“ „Wottscht du gäub oder blau?“	- Ki bekommt die Auswahl	Motivation = Eigenmotivation Motivation = Fremdmotivation
Motivation	6.39	Sitzt still. Steht auf.	„Jo.“		„Auso, guet.“	- Ki ist Einverstanden - PMT bestätigt Einverständnis	Motivation = Fremdmotivation
Intervention	01.12	Sitzt gerade hin, Füsse an Boden, Hände auf Knie, hebt die Schultern hoch und lässt sie wieder fallen.	„...das wäre de öppe so fürzäh, sächzäh, sibzäh, achzäh...“ „Jo...“		„Gäge wär? Gäge eine?“ „Oh!“ „Jsche räch so starch?“	- PMT fragt nach Einverständnis	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	01.20	Zuckt mit den Schultern, hebt Arme in Luft, gestikuliert, steht auf und zeigt mit Arm eine Höhe, kniet ab, zeigt an Boden, schaut PMT an, zeigt weiter auf dem Boden. Rückt zurück gegen Schaumstoffklotz.	„Us...u u mir müesse...öppe sächzäh, öppe acht dahinger sii...“ „acht davome...“ „dä dä u we dä dahingere secklet, de chöme di acht, choisine packe, när chömesi vüre, die acht.“	Schaut ihn an, seine Gesten, folgt was er zeigt.	„...mmhm...“ ((bejahend)) „...aha...“ „mmhm“ ((bejahend)) „Ja.“	- PMT hört dem Ki aufmerksam zu - Ki erzählt	Intervention = Stabilisierung
Intervention	02.02	Zeigt mit Händen in Gesicht. Hände wieder in Schoss, Beine überkreuzt.	„Öppe eh... es blaus T-shirt... u so brüntelech.“ „Mmh, e chly chlyner.“ „Zwöite oder erschte oder so.“ „Nei, gloub Dittklässler oder Zwöitklässler oder irgend e Klass.“	Zeigt mit Arm in Richtung Türe.	„E grosse de scho?“ „E chlyne? Vo weler Klass?“ „Auso nid vo do grad näbedra?“		Intervention = Frage zu Bewusstmachung
Intervention	02.54	Wippt mit Schaumstoffklotz auf der Kante vor- und zurück.	„... het irgendetwie xet, i weiss nid ob das stimmt, dass dä Bueb, wo dä het, dä het irgendetwüs gnoh. (Wort unverständlich) ganz viu het. I gloube das nid. Vielleicht sitimmts, vielleicht ou nid.“		„...mmhm...“ ((bejahend)) „Dä wäri was... das hani nid verstänge. Dä wäri...irgendöppis...“	- PMT stellt Verständnisfrage	Intervention = Frage zu Bewusstmachung
Intervention	03.23	Steht auf, geht um Schaumstoffklotz, berührt ihn mit Hand, setzt sich wieder hin, Schaut PMT an, bekräftigt mit Kopf seine Aussage.	„Irgendetwüs Öppis gmacht wome vielleicht nid wot oder so.“ „Aber i ha das o nid xet u wot o nid häufe.“		„Jo“		Intervention = Stabilisierung

Intervention	4.10	Wippt auf die Kante mit Schaumstoffklotz, steht auf, der Klotz fällt zurück. Zeigt mit beiden Händen. Bei Erzählpause schaut er zum Fenster hinaus, geht um Schaumstoffklotz	„Und der M het ir Pouese d Chappe wäg gnoh. U nächär u die isch am Bode eso gschüttet worde u i hase nid chönne fange. Die isch plötzlech ganz nass,gsil.“	Bei Erzählpause schaut sie wie E. zum Fenster hinaus.	„Ohje.“	- Für E. scheint die Erzählung wichtig zu sein	Intervention = Stabilisierung
Intervention	01.45	Steht auf, setzt sich wieder auf Schaumstoffklotz, hält sich an Kanten des Schaumstoffklotzes fest.	„Weiss o nid.“			- PMT fragt nach - Ki beschreibt	Intervention = Bewusstmachung
Intervention	00.40	Wippt mit Gesäss auf Schaumstoffklotz. Klatscht in die Hände, schaut PMT an, seitlich, Blick schweift in Raum, Füsse umklammern Schaumstoffklotz, hält sich mit Arme hinten am Schaumstoffklotz, löst sich wieder aus Position	„Mir hei öpper öpper, dr Y hei irgendwie... hei mir irgendöppis so gmacht. Mir hei däm öppis wöue mache, dass er nümme so biädi. Sache macht. U nächär heimer dänkt die erschi Klass und die zwöiti Klass und die zäme...“	Sitzt gegenüber von E., schaut ihn an, nickt mit Oberkörper als sie etwas sagt.	„...zäme hebe“	- Ki erzählt von vorangehendem Erlebnis, ist während dem Erzählen in Bewegung - PMT hört dem Ki zu, ist in direkter Beziehung mit dem Ki	Intervention = Impuls geben
Hindernis	4.33	Schaut zu Hose, kehrt sich frontal gegen Schaumstoffklotz. Hält sich kurz, kehrt sich um und sitzt wieder ab, das Knie übers andere überschlagen. Kippt auf Kante, fällt auf die Knie, der Schaumstoffklotz dreht sich. Hebt ihn mit dem Rücken gegen die PMT wieder hoch, dreht sich u zeigt Hose an PMT. Setzt sich wieder auf Schaumstoffklotz, gegenüber der PMT.	„Mini Hose si o nass.“ „Ilg bi nämlech no irgendwie umgheit. A Bode u när so irgen...“ „Naahr“ ((Nein))	Sieht R an und hört zu. Spürt an Hose.	„Ize tuets ou rägne nämlech.“ „Jo.“ „Aber nid schlim, oder?“ „Zeig emol.“ „Ah nei, das isch nid schlim.“	- Ki erzählt was er fühlt - PMT vergewissert sich - PMT nimmt verbal die Dramatik des Zustandes	Hindernis = Problem aushandeln
+ Zeit	4.53	Sitzt, schaut PMT an.		Beugt sich etwas nach vorne zu E. zeigt an Arm, stützt Ellbogen auf Oberschenkel auf.	„Auso, mir hei üs lang nümme xeh wüu i chrank bi xli. Es het mi überau bisse wie verrückt. Xehsch d'Arme si no ganz verchräblet. Aber jtz biri wider da.“	- PMT erzählt von vorangehender Zeit, macht den Bogen zum JETZT	Zeit = Bezug Vergangenheit-Jetzt: → Vergewenwärtigung

+ Zeit	6.05	Schaut PMT an, wippt auf Kante.	„au vierzäh Tag“		„Auso, mir xeh üs jiz hüt u närghts de scho wider e Lücke u de nomau vor de Ferie. S isch ziemlech, gäu, i grosse Abständ. Aber nach de Ferie...“ „Ja genau! Guet, und hüt hener gar nid vii vor gnoh. Gäu, das mit de Buechstabe tüemeris chly für nade Ferie spare. Bisch in verstande die nomou richtig ds trainiere?“	- PMT wiederholt den vorher angesprochenen Zeitfaktor - Ki formuliert das Verstandene um - PMT verstärkt seine korrekte Umformulierung positiv - PMT spricht Stundeninhalt an -PMT fragt nach Einverständnis des Ki	Zeit = Bezug Jetzt-Zukunft: → Vergewärtigung, Zeitbewusstsein
+ System	00.40	Wippt mit Gesäss auf Schaumstoffklotz. Klatscht in die Hände, schaut PMT an, seitlich, Blick schweift in Raum, Füsse umklammern Schaumstoffklotz, hält sich mit Arme hinten am Schaumstoffklotz, löst sich wieder aus Position	„Mir hei öpper öpper, dr Y hei irgendwie... hei mir irgendöppis so gmacht. Mir hei däm öppis wöue mache, dass er nümme so blödi Sache macht. U nächär heimer dänkt die erschiit Klass und die zwöiti Klass und die zäme...“	Sitzt gegenüber von E., schaut ihn an, nickt mit Oberkörper als sie etwas sagt.	„...zäme hebe“	- Ki erzählt von vorangehendem Erlebnis, ist während dem Erzählen in Bewegung - PMT hört dem Ki zu, ist in direkter Beziehung mit dem Ki	System = Bezug zu System Schule
+ Material	00.08	Kommt in PMT Raum, springt über die zwei Schaumstoffklötze, welche im Raum sind und sitzt nach dem zweiten auf den Boden. Die Türe öffnet sich.				- nimmt das Material im Raum wahr, dieses gibt dem Ki Anlass zum darüber springen - setzt sich, kennt dessen anderweitige Funktion	Material = Schaumstoffklötze → Handlung mit Material
+ Material	6.55	(in Videobild) springt zu Schaumstoffklotz, berührt ihn. Zeigt	„Die Chlözli da...“ „Nämlech die muessi da...“ „Da bide Bäu.“	Dreht sich mit Kopf nach E.	„Die bruuchsch grad?“ „Wo fahits aa? Sägs grad ganz genau.“ „Bim Trampolin.“	- Ki äussert, welches Material er/sie braucht - PMT fragt nach Bauorganisation im Raum	Material = Schaumstoffklötze → Kreativität, Idee

Kategorisierte Falldarstellung 6, F. & PMT

Kategorie	ZEIT	F. macht	F. sagt	PMT macht	PMT sagt	Definition der Kategorie	Präzisierung der Kategorie
Ziel	10.15	Geht in Raum, setzt sich vis à vis von PMT in Schneidersitz hin.	„Und was steiht hüt aues ufem Plan, scho ds dritte mau?“ „Ok.“ „Nei, hüt ds dritte mau.“	Geht in Raum, setzt sich kniend auf den Boden.	„Guet.“ „Was scho ds dritte mau? Chumm sitz schnäu ab. Simer drü mau nid da xi oder heimer gmacht?“ „Aha, hüt fragsch du mi ds dritte mau.“	- Ki erkündigt sich nach Stundenverlauf	Ziel = Vorhaben/Absicht des Stundenziels
Ziel	10.52	Schaut PMT an, nickt. Schaut den Gesten der PMT nach.	„Ds Bänkli?“ „Mimh.“ (bejahend) „Gloubs nid. Nei. Doch. Doch.“	Zählt mit Hilfe der Finger auf. Schaut in Raum, zeigt auf die entsprechenden Gegenstände.	„I mim Hefst steiht, Möglichkeit dassmer ds Trampolin nomau vüre nähme oder dass mer so balanciere uf der Foue und dr Hüufmer schnäu.“ „Ufem Bänkli ou?“ „Heimer das mau gmacht, ds Bänkli uf eire Site ufghänkt, glüpf u nâr druffe glüffe?“ „Aber das isch lang hâr. gäu.“	- PMT sagt Möglichkeiten, welche aus vorangehenden Stunden weiterzuführen wären - PMT fragt nach Erlebnis/Erfahrung aus vorangehender Stunde - Ki erinnert sich	Ziel = Vorhaben/Absicht des Stundenziels
Ziel	12.27	Steht still auf dem Brett. Schaut gerade aus. Schliesst die Augen. Rutscht rückwärts ab Balancierbrett, öffnet die Augen und fängt sich auf.			„Tuesch mou e Punkt sueche, irgind graduus fixiere.“ „Chönnisch jtz d'Ouge zue tue und dir vorsteue, da Punkt wyter aazueue?“ „Schwierig, gäu, hä?“	- Ki setzt sich mit Material auseinander - Gleichgewichtssinn wird angeregt - PMT gibt Hinweis zum Gelingen - PMT fragt nach Schwierigkeitsgrad	Ziel = konkrete Zielvorgabe durch PMT Ziel = realistisch und machbar fürs Ki
Ziel	13.08	Steht halb am Boden, mit Zehenspitzen auf schrägem Balancierbrett. Lässt los, macht einen Zwischenschritt, schaut PMT an. Bückt sich zu Balancierbrett, kniet darauf, hält mit Händen an vorderer Ecke. Schaut seitlich zu PMT.	„I ha gmeint hüt sigi no boue ufem Plan.“ „Ja heimer doch ds letscht Mou ufgschribe.“	Gestikullert mit Arme	„Jetzt simer ja grad no chly am samme.“ „Poue isch no ufem Plan?“ „Mir chôi ou zwôl verschiedene Sache, dank ig.“	- Ki probiert erneut - Ki äussert Möglichkeit zur Stundengestaltung - PMT bietet Plattform zum Möglichkeiten sammeln - PMT ermöglicht auch 2 Aktivitäten	Ziel = fürs Kind erstrebenswertes Ziel Ziel = Zielverhandlung PMT & Ki

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Ziel	13.46	Öffnet seine Strickjacke, geht in Richtung Klettergerüst. Zieht sie aus. (aus Videobild)	„Aber zerscht wetti no mit Kappla boue. K-a-p-p-l-a.“ „Wüsster dä Turm, wöni einisch mit em Z ha boue, dä isch henne höch worde.“	Steht auf, stützt Hände in Hüfte, schaut F. an. Geht ihm nach. (aus Videobild)	„Aha.“ „Aus.“ „Wottsch vielleicht chly dohinde.“ „Wottschne dä zmitts im Ruum oder nöime wodne när chasch lah stoh wemer ds Trampolin bruuche? De müessstsch meh chly dahinde.“	- Ki bringt neue Idee ein - PMT ist einverstanden - Ki erzählt von Erlebnis aus vorheriger Stunde - PMT fragt nach Bauorganisation im Raum	Ziel = fürs Kind erstrebenswertes Ziel
Ziel	14.15	(in Videobild) Macht Schritte in Raummitte, hält die Hände auseinander, lächelt.	„Nei, när eh kaputt mache. Mir müesse ja eh aus ufrume.“			- Ki äussert, was nach der Handlung mit jetzigem Material passiert	Ziel = fürs Kind erstrebenswertes Ziel
+ System	08.53	(nicht in Videobildschirm)	„Ds eine hani scho fertig, ds andere bini no dranne.“ „Eigentlich nid so. Zersch hani sone Buchse gmacht, auso sone Glasbüchse.“ „Ja, mit obe emne Dechdruffe.“ „Dä hani aagmalt.“ „Nei imne Baschutzäner. När hani die aagmalt.“ „Mit Porzellanstifte. När heime das öppe vier Stung lah tröchne, när i Ore ta Jtz isch das scho fertig u der Techu o. Jtz hani no e WC-Rouehauter. E gäbegi Idee. Mit däm bini äbe no nid ganz fertig.“ „Ja.“ „Auso mini Muetter hets kouft u när ha ig d'Idee gha wasme chönnt mache.“ „I wett Jtz e Zug drus mache.“ „Nei mit Schugummi drutzhäbe.“	(nicht in Videobildschirm)	„Was machsch de? Verrottschmers? Isches schwierig?“ „E Glasbüchse?“ „Wie machsch denn das? Wie machsch du e Glasbüchse? – Ah die hesch gro.“ „Mit was?“ „Ja.“ „E nöij Idee isch das da?“ „Aha. Isch das ganz dini Idee? Oder isch das haub dini Idee u haub vo dire Muetter?“ „So so.“ „Druf male? Oder was?“ „Spannend.“	(Austausch über Weihnachtsgeschenke) - PMT fragt nach Geleitetern - Ki erklärt - PMT fragt nach Vorgehensweise - PMT fragt Verständnistragen - Ki geht auf Fragen der PMT ein - PMT interessiert sich fürs Ki und seine Arbeit	System = Bezug zu Mutter → Lebensraum Familie
Neugierde	13.29	Steht auf, nimmt das Balancierbrett mit beiden Händen und geht zurück um es zu versorgen.	„Satto.“	Schaut ihm kurz nach, danach wieder auf ihre Hände, mit welchen sie aufzählt.	„Weisch de scho wasd aus Trampolin ono es Thema?“	- PMT fragt nach zweiter Möglichkeit	Neugierde = PMT Interesse am Tun des Ki
Motivation	11.37	Bringt das Balancierbrett, stellt es vor der PMT auf den Boden, steht darauf. Schaut sie an.	„Uf däm heimer mau.balanciert.“	Schaut F. an.	„Aha. Ja genau.“	- PMT und Ki sind sich einig	Motivation = Eigenmotivation

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Motivation	12.40	Steigt wieder aufs Balancebrett, schliesst die Augen sogleich. Steht einen Augenblick, rutscht ab.	„Nei.“	Erhebt sich auf die Knie, streckt Arm aus um nach seiner Hand zu greifen.	„Gimer mau ganz ganz wenig d'Hang.“ „Geschpürsch, dass d' hingere geisch?“	- PMT bietet körperliche Hilfestellung	Motivation = Leistungsmotivation
Motivation	13.22	Wippt langsam, schaut PMT an, lächelt und nickt mit dem Kopf. Wippt nach vorne, stoppt mit Händen am Boden.	„Ja!“ „Ja!“	Schaut T an.	„Ds Boue isch grad, ...das muess iz cho, he.“ „Wettsch de aafoh mit däm?“	- PMT nimmt Äusserung von Ki positiv auf - Ki freut sich darüber - PMT fragt Vorliebe für Handlungsbeginn	Motivation = Eigenmotivation durch PMT aktiviert
Motivation	13.40	Kommt zurück, steht vor PMT. Lächelt.	„Igi bi immer no überzügt dassi dä no chal!“ „Ja.“	Zeigt mit Händen horizontal.	„Salto ono?“ „De heimer ja d'Chlöz bruucht aus Bode.“ „Guet.“	- PMT fragt nach Bestätigung der zweiten Möglichkeit - PMT verweist auf Einrichtung	Motivation = Eigenmotivation
Motivation	14.20	Kniert auf den Boden und beginnt.				- Ki setzt sich mit Material auseinander.	Motivation = Eigenmotivation
Intervention	08.53	(nicht in Videobildschirm)	„Ds einte hani scho fertig, ds andere bini no dranne.“ „Eigenliech nid so. Zersch hani sone Büchse gmacht, auso sone Glasbüchse.“ „Ja, mit obe emne Dechudruffe.“ „Dä hani aagmaut.“ „Nei linne Baschutzähler. När hani die aagmaut.“ „Mit Porzellanstifte. När heime das öppe vier Stung lan tröchne, när i Ofe ta iz isch das scho fertig u der Techu o. Jtz hani no e WC-Rouehauter. E gäbegi Idee. Mit däm bini äbe no nid ganz fertig.“ „Ja.“ „Auso mini Muetter hets kouft u när ha ig d'Idee mache.“ „I wett jtz e Zug drus mache.“ „Nei mit Schugummi druchfläbe.“	(nicht in Videobildschirm)	„Was machsch de?“ Verroischmers? Isches schwierig? „E Glasbüchse?“ „Wie machsch denn das? Wie machsch du e Glasbüchse? – Ah die hesch gno.“ „Mit was?“ „Ja.“ „E nöij Idee isch das da?“ „Aha. Isch das ganz dini Idee? Oder isch das haub dini Idee u haub vo dire Muetter?“ „So so.“ „Druf male? Oder was?“ „Spannend.“	- PMT fragt nach Weinnachtsgeschenk e) - PMT fragt nach Geleistetem - Ki erklärt - PMT fragt nach Vorgehensweise - PMT fragt Verständnistragen - Ki geht auf Fragen der PMT ein - PMT interessiert sich fürs Ki und seine Arbeit	Motivation = Intervention = Frage zu Bewusstmachung
Intervention	13.03	Schaut PMT an. Steht mit einem Fuss auf das Balancebrett, so dass es in Schräglage ist.	„Ou“	Schaut in Richtung F.	„Isch no schwierig, he? Ja das chaisch trainiere so Zug.“	- Ki probiert erneut - PMT fragt nach Schwierigkeit - PMT eröffnet Möglichkeit, dies zu üben	Motivation = Intervention = Impuls geben

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

Hindernis	12.49	Macht einen Schritt auf das Balancebrett zu, sieht darauf, hält das Gleichgewicht nicht und fängt sich sogleich am Boden wieder auf.	„Hm.“	Hält Hand ausgestreckt zur Hilfestellung.	„Chum i hebe nomou.“ „Wotsch? Oder wotsch nid?“	- Versuch des Ki dauer - PMT bietet erneut körperliche Hilfestellung - PMT fragt, ob das Ki die Hilfestellung möchte oder nicht	Hindernis = Problemlöse- Angebot
Hindernis	12.57	Steht wieder auf das Balancebrett. Greift nach der Hand der PMT. Schliesst die Augen. Lässt langsam die Hand los, macht Ausgleichsbewegungen, fällt vom Balancebrett.			„Zersch d'Mitti sueche bevor dass d'Ouge zue tuesch.“ „Gschpürsch mit de Fües?“	- Ki antwortet nonverbal, indem es Hilfestellung handelnd annimmt - PMT verweist auf Sinneseindrücke	Hindernis = Problem- Lösungs- erprobung
+ Wohlbefinden	11.50	Steht ruhig auf dem Balancebrett, gleicht mit den Armen aus, kippt mit dem Oberkörper nach vorne, rutscht mit den Füßen nach hinten ab. Fängt sich auf. Steigt wieder auf.	„Das isch no schwierig.“ „Guet für miner Uebige.“ „Guet. I bi eifach no chly gwagglig.“ „Mmh bruuchi nimm.“ „Mmh...ja. I bi eifach weniger uf öppisem balanciere, de gwagglets eifach chly.“	Kniet noch immer vor F., schaut ihn an. Zeigt mit Händen Schräge (während Aussage mit Fersen)	„Mnhm.“ (Bejahend) „Ja genau, das chunnt äbe (nicht verständlich). Wie geihts dine Füess überhoup?“ „Aber dine Sehne? Si die wider dehnt? Mäschsch diner Uebige märgisch no?“ „Dänksch öppe dra, d Fäise äbe?“ „Ja das isch doch normal.“	- Ki setzt sich mit Material auseinander - PMT erkundigt sich nach Körperbfindlichkeit des Ki - Ki äussert sich zum Empfinden - PMT fragt nach Übungs-Umsetzung	Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Körper
+ Material	11.50	Steht ruhig auf dem Balancebrett, gleicht mit den Armen aus, kippt mit dem Oberkörper nach vorne, rutscht mit den Füßen nach hinten ab. Fängt sich auf. Steigt wieder auf.	„Das isch no schwierig.“ „Guet für miner Uebige.“ „Guet. I bi eifach no chly gwagglig.“ „Guet.“ „Mmh bruuchi nimm.“ „Mmh...ja. I bi eifach weniger uf öppisem balanciere, de gwagglets eifach chly.“	Kniet noch immer vor F., schaut ihn an. Zeigt mit Händen Schräge (während Aussage mit Fersen)	„Mnhm.“ (Bejahend) „Ja genau, das chunnt äbe (nicht verständlich). Wie geihts dine Füess überhoup?“ „Aber dine Sehne? Si die wider dehnt? Mäschsch diner Uebige märgisch no?“ „Dänksch öppe dra, d Fäise äbe?“ „Ja das isch doch normal.“	- Ki setzt sich mit Material auseinander - PMT erkundigt sich nach Körperbfindlichkeit des Ki - Ki äussert sich zum Empfinden - PMT fragt nach Übungs-Umsetzung	Material = Balancebrett → Handlung mit Material
+ Handlung	11.12	Dreht sich gegen das Klavier. Kriecht auf allen vieren gegen Balanciergerät, sieht etwas anderes und wechselt die Richtung. Hebt einen anderen Balanciergegenstand hoch.	„Däm, mou i gloubs, moment... i weiss es grad nümme. Uf däm?“	Schaut F. an, schaut ihm nach. Zeigt auf Langbank während dem Sprechen.	„Mnhm (verneinend), uf der Langbank hani gmeint.“	- Ki geht zu Material - PMT benennt und zeigt auf anderes Material → kriechen, Grobmot.=	Handlung = Operationsebene (aufgrund von Material → kriechen, Grobmot.=

Spannweite innerhalb der Tendenz (Zusammenzug, alle kategorisierten Falldarstellungen)

HINDERNIS	INTERVENTION	KREATIVITÄT	MOTIVATION	NEUGIERDE
<p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hindernis = (Un)Fähigkeit - Hindernis = ausbleibende Reaktion (Verweigerung) - Hindernis = fehlgeleitete Handlung - Hindernis = fehlgeleitetes Handlungswissen - Hindernis = Lösungs-Handlung - Hindernis = Problem aushandeln - Hindernis = Problemlöse-Angebot - Hindernis = Problem-Lösungsprobe - Hindernis = Problem-Lösungsvariante - Hindernis = zu Problem Hilfe anfordern 	<p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervention = Bewusstmachung - Intervention = direktiv, gezielte Massnahme - Intervention = direktes Verhalten - Intervention = Frage zu Bewusstmachung - Intervention = Frage zu Empfinden - Intervention = Frage zu Leistung - Intervention = Frage zu Veränderung - Intervention = Frage zum Ideen entwickeln - Intervention = Impuls geben - Intervention = Neues in die Wege leiten - Intervention = nicht direktes Verhalten - Intervention = Stabilisierung - Intervention = Veränderung 	<p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreativität = Idee der PMT - Kreativität = Idee des Kindes - Kreativität = Idee des Kindes / neues Denkergebnis - Kreativität = Veränderung durch Denkergebnis - Kreativität = Veränderung durch Handlung 	<p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivation = Eigenmotivation - Motivation = Eigenmotivation durch PMT aktiviert - Motivation = Eigenmotivation, wird durch Fremdmotivation unterstützt - Motivation = Fremdmotivation (Ki wird motiviert) - Motivation = Fremdmotivation (Ki wird zu Eigenmotivation motiviert) - Motivation = Fremdmotivation (PMT wird motiviert) - Motivation = Fremdmotivation, Eigenmotivation des Ki wird aktiviert - Motivation = intrinsische Motivation - Motivation = Leistungsmotivation 	<p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neugierde = Ki + PMT Interesse am Objekt - Neugierde = Ki exploriert - Neugierde = Ki Interesse an Objekt - Neugierde = PMT Interesse am Objekt des Ki - Neugierde = PMT Interesse am Tun des Ki - Neugierde = PMT Interesse an Empfinden des Ki - Neugierde = PMT Interesse an Erfahrung des Ki - Neugierde = PMT Interesse an Motivation des Ki - Neugierde = PMT Interesse an Objekt - Neugierde = PMT weckt Neugierde des Ki
<p>RESSOURCE</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressource = bei Potenzial des Ki anknüpfen - Ressource = Fähigkeit des Ki - Ressource = Kompetenz der PMT - Ressource = themenbezogene Gesprächskompetenz - Ressource = Erfahrungskompetenz des Ki - Ressource = PMT aktiviert Erfahrungskompetenz des Ki 	<p>ZIEL</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel = Arbeit an Ziel - Ziel = fürs Kind erstrebenswertes Ziel - Ziel = konkrete Zielvorgabe durch PMT - Ziel = Lösungsvorschlag - Ziel = realistisch und machbar fürs Ki - Ziel = verhaltensbezogenes Ziel - Ziel = Vorbereitung auf Handlung - Ziel = Vorhaben/Absicht des Stundenziels - Ziel = Zielverhandlung PMT & Ki 	<p>FLEXIBILITÄT/OFFENHEIT</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität = PMT lässt Möglichkeiten offen - Flexibilität = PMT geht auf Vorschlag des Kindes ein - Flexibilität = PMT geht auf Vorschlag des Kindes ein - Flexibilität = PMT macht offene Angebote → neugierig → kreativ beim Wahrnehmen → kreativ beim Denken 	<p>HANDLUNG</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handlung = Tätigkeitsebene - Handlung = Kind mit Material - Handlung = Handlungsebene - Handlung = Kind oder PMT mit Material - Handlung = Operationsebene - Handlung = Kind mit Material 	<p>MATERIAL</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material = Balancabrett → Handlung mit Material - Material = Betanzug → Exploration, Neugierde - Material = Schaukel → intrinsische Motivation - Material = Schaukel, Seilleiter → Neugierde - Material = Schaumstoffklöße → Handlung mit Material - Material = Schaumstoffklöße → Kreativität, Idee
<p>SYSTEM</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - System = Familie: Bezug zu Vater - System = Familie: Bezug zu Mutter - System = Bezug zu System Schule 	<p>WOHLBEFINDEN</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Körper - Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Empfindungszustand / Gefühl - Wohlbefinden = bewusste Wahrnehmung zu Objekt-Komfort 	<p>ZEIT</p> <p>Es kann unterschieden werden zwischen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeit = Zeitvergegenwärtigung → Jetzt-Zukunft, Vergangenheit-Zukunft - Zeit = Zeitbewusstsein → Stundenstruktur 		

Kategorisierungen: Videanalyse komplett

C) Persönliches Mail an und von Wepfer, R.

Von: "Res Wepfer" <res.wepfer@psychologie.ch>
Datum: Mo, 17.11.2008, 19:46
An: bieri.beatrice@learnhfh.ch

Sehr geehrte Frau Bieri

Ich arbeite mit Erwachsenen und mit Kindern.

In meiner Dissertation (Schweigen in der Psychotherapie – Zum Umgang der Psychoanalyse mit dem Widerspenstigen, Frankfurt a. M.: VAS, 1998) habe ich den eigentlichen Sitzungsbeginn als den Zeitpunkt definiert, in dem das therapeutische Setting eingenommen worden ist (welche Therapierichtung auch immer). D.h. beispielsweise, wenn sich die beiden Beteiligten einer Erwachsenentherapie gesetzt haben und sprechbereit sind. Bei Kindern könnte das analog etwa bedeuten, wenn die beiden das Spielzimmer betreten haben und die Türe zu ist.

In meiner Untersuchung wies der Sitzungsbeginn je nach Definition zwar eine gewisse Streuung auf, welche aber im Verhältnis zur Sitzungsdauer doch eher gering war. D.h. die definitorisch erzeugte Streuung des Sitzungsbeginns ist verhältnismässig marginal. Oder anders ausgedrückt: Es lässt sich im praktischen Alltag doch relativ genau sagen, wann eine Sitzung beginnt, auch wenn sich nicht alle ganz exakt darüber einig zu sein brauchen.

Was die "Relevanz" der Sitzungsanfänge auf den weiteren Sitzungsverlauf anbelangt, so glaube ich, dass Sitzungsanfänge zwar einflussreich, aber nicht allein bestimmend sind. Es ist für den Fortgang der Sitzung natürlich wichtig, wie der Sitzungsbeginn geartet ist. In den meisten Fällen geht es mir als Psychotherapeuten darum, den Sitzungsbeginn möglichst frei zu halten von meinen Einflüssen, damit sich besser ausbreiten kann, was die Anliegen und Themen des Patienten sind. Natürlich entwickelt sich dabei auch eine gewisse Routine, indem die Patienten mit der Zeit auch wissen, dass ich nicht strukturierend Initiative ergreife, sondern dass sie den Sitzungsbeginn eigentlich selber gestalten müssen. Im Erstgespräch ist das natürlich anders. Da frage ich immer als erstes (wenn das Setting eingenommen ist): "Warum sind Sie da?"

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei Ihrer Arbeit. Wenn ich weiter behilflich sein kann, tue ich das gerne.

Mit freundlichen Grüssen

R. Wepfer

--

Dr. phil. Res Wepfer
Psychotherapeut SPV/FSP
Hotzestrasse 28 CH-8006 Zürich
T 044 350 18 91 F 044 350 18 90
res.wepfer@psychologie.ch

Am 10.11.2008 um 23:42 schrieb bieri.beatrice@learnhfh.ch:

- > Werter Herr Wepfer,
- > ich gelange nun direkt an Sie und danke Ihnen bestens für Ihre
- > umgehende Antwort, welche Sie mir via Daniel Barth bezüglich meiner Frage haben
- > zustellen lassen. Wie Sie bereits wissen, befasse ich mich in meiner
- > Bachelor-These mit der Thematik des Therapiestundeneinstiegs. Es ist
- > für mich spannend zu erfahren, wie Sitzungsanfänge auf dem Gebiet der
- > Psychotherapie (nicht) gestaltet werden. Was würden sie sagen, welche
- > Relevanz haben Sitzungsanfänge auf den weiteren Prozessverlauf der
- > Therapiestunde/der Sitzung?
- >
- > In Bezug zu meiner Fragenstellung im vorangehenden Mail:
- > Mit "Übergangsthematik" meinte ich die zeitliche und räumliche
- > Phase/Schwelle, von wo der/die PatientIn, der/die Kundige, das Kind
- > kommt (ich weiss nicht, ob Sie mit Erwachsenen und/oder Kindern arbeiten) bis
- > zum Zeitpunkt des Beginns (wobei dieser nicht faktisch festgelegt ist).
- > Dies würde ich einen Übergang nennen, in welchem es sich um einen
- > Wechsel des Settings handelt. Jedoch bin ich bislang zu dessen Beschreibung
- > noch auf keine grundlegende fachliche Definition gestossen.
- >
- > Voilà. Falls Sie die notwendige Zeit und Motivation fänden, mir Ihre
- > gedankliche Auseinandersetzung mitzuteilen, würde ich mich natürlich
- > darüber sehr freuen. In jedem Fall bedanke ich mich nochmals für Ihren
- > weiterführenden Literaturhinweis.
- >
- > Ich wünsche Ihnen angenehme Tage und sende
- > freundliche Grüsse,
- > Beatrice Bieri

D) Lebenslauf der Autorin

Beatrice Bieri

Kontakt: bieritrix@gmx.net

Geb. 24.08.1980

-
- 1986 - 1987 Kindergarten Schwarzenbach
 - 1987 - 1990 Primarschule Huttwil
 - 1990 - 1996 Sekundarschule Huttwil
 - 1996 - 1997 Praktikumsjahr in Familie
 - 1997 - 1998 10. Sprach- und Schuljahr Eastbourne (GB)
 - 1998 - 1999 Gymnasium Linde, Biel
 - 1999 - 2002 Kindertagesseminar, Biel
 - 2002 - 2003 AuPair extraordinary in den USA
 - 2003 - 2006 Anstellung als Kindergärtnerin
 - 2004 - 2006 Diplomlehrgang in Mal- & Gestaltungstherapie, Creonda GmbH, Thun
 - 2006 - Stellvertretungen als Spitalpädagogin, Kinderklinik Bern
 - 2006 - (2009) Studium Psychomotoriktherapie, HfH Hochschule für Heilpädagogik, Zürich davon ein Erasmussemester am ISRP in Paris (F)